

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRICOLAS

CAMPUS SAN LUIS POTOSI

POSGRADO EN INNOVACIÓN EN MANEJO
DE RECURSOS NATURALES

USOS TRADICIONALES, PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y COMPONENTES BIOACTIVOS EN CUATRO VARIEDADES DE TUNA (*Opuntia* spp.)

DIANA MARÍA ALEMÁN VILLA

T E S I S

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL
GRADO DE:

MAESTRA EN CIENCIAS

Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México

2024

La presente tesis titulada **Usos tradicionales, propiedades fisicoquímicas y componentes bioactivos en cuatro variedades de tuna (*Opuntia spp*)**, realizada por la estudiante **Diana María Alemán Villa** bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el grado de:

MAESTRA EN CIENCIAS
POSGRADO EN INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

CONSEJO PARTICULAR

CONSEJERA	 _____ DRA. MARGARITA TORRES AQUINO
CO-DIRECTORA	 _____ DRA. ADRIANA DELGADO ALVARADO
ASESORA	 _____ M.C. CLARA LOURDES TOVAR ROBLES
ASESOR	 _____ DR. ERNESTO PEREDO RIVERA

USOS TRADICIONALES, PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS Y COMPONENTES BIOACTIVOS EN CUATRO VARIEDADES DE TUNA (*Opuntia* spp.)

**Diana María Alemán Villa, MC
Colegio de Postgraduados, 2024**

RESUMEN

En estos estudios se investigó el conocimiento local y tradicional de variedades de tuna en el Altiplano Potosino-Zacatecano, así como la caracterización físicoquímica de cuatro de estas variedades: Cardona, Naranjona, Cristalina y Fafayuca. En el primer estudio, se realizó una encuesta a 89 habitantes en el municipio de Salinas y localidades cercanas, identificando 28 variedades de tuna. Las más conocidas fueron Cardona, Blanca y Tapón. Se observó que la cosecha de tuna se extiende de junio a noviembre, con un pico de producción en julio y agosto. Los usos tradicionales de la tuna incluyen su consumo fresco, elaboración de agua fresca, queso de tuna, mermeladas, dulces y como forraje. Además, se seleccionaron las variedades Cardona, Naranjona, Cristalina y Fafayuca para investigaciones posteriores. En el segundo estudio, se llevaron a cabo análisis físicos y químicos detallados de las variedades mencionadas. Se encontraron diferencias significativas en características como tamaño, humedad, acidez, contenido de azúcares solubles totales, ácido ascórbico, betalaínas, clorofila, flavonoides y compuestos fenólicos. Cardona destacó por su alto contenido de betalaínas y compuestos fenólicos totales, mientras que Cristalina mostró la mayor concentración de clorofila. La cantidad de compuestos bioactivos tiene correlación con la capacidad antioxidante por los ensayos DPPH y ORAC en frutos de tuna y resultó ser diferente en cada variedad de *Opuntia* estudiada. Los resultados muestran variabilidad en la composición química de las variedades estudiadas, lo que podría tener implicaciones en su uso potencial para la industria alimentaria y en la conservación de la biodiversidad local. En conjunto, estos estudios contribuyen a ampliar el conocimiento tradicional del cultivo de nopal tunero en la región y proporcionan información valiosa sobre las variedades de tuna y su

composición química, lo que puede ser relevante para su valorización y conservación en el futuro.

Palabras clave: tuna, Altiplano Potosino-Zacatecano, conocimiento local, caracterización físicoquímica, componentes bioactivos, actividad antioxidante tuna Cardona, Naranjona, Cristalina, Fafayuca.

TRADITIONAL USES, PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND BIOACTIVE COMPONENTS IN FOUR VARIETIES OF PRICKLY PEAR (*Opuntia* spp.)

Diana María Alemán Villa, MC
Colegio de Postgraduados, 2024

ABSTRACT

In these studies, local and traditional knowledge of prickly pear varieties in the altiplano Potosino-Zacatecano was investigated, as well as the physicochemical characterization of four of these varieties: Cardona, Naranjona, Cristalina and Fafayuca. In the first study, a survey was carried out among 89 inhabitants in the municipality of Salinas and nearby towns, identifying 28 varieties of Tuna. The best known were Cardona, Blanca and Tapón. It was observed that the tuna harvest extends from June to November, with a production peak in July and August. Traditional uses of tuna include fresh consumption, making fresh water, tuna cheese, jams, sweets, and as fodder. In addition, the varieties Cardona, Naranjona, Cristalina and Fafayuca were selected for further research. In the second study, detailed physical and chemical analyzes of the mentioned varieties were carried out. Significant differences were found in characteristics such as size, humidity, acidity, content of total soluble sugars, ascorbic acid, betalains, chlorophyll, flavonoids and phenolic compounds. Cardona stood out for its high content of betalains and total phenolic compounds, while Cristalina showed the highest concentration of chlorophyll. The number of bioactive compounds is correlated with the antioxidant capacity by the DPPH and ORAC assays in prickly pear fruits and turned out to be different in each *Opuntia variety* studied. The results show variability in the chemical composition of the varieties studied, which could have implications for their potential use for the food industry and for the conservation of local biodiversity. Together, these studies contribute to expanding traditional knowledge of cactus pear cultivation in the region and provide valuable information about prickly pear varieties and their chemical composition, which may be relevant for their valorization and conservation in the future.

Keywords: prickly pear, Potosino-Zacatecano Plateau, local knowledge, physicochemical characterization, bioactive components, antioxidant activity, Cardona, Naranjona, Cristalina, Fafayuca.

DEDICATORIA

Dedico mi trabajo a todos aquellos agricultores de zonas áridas y semiáridas que me permitieron entrar a sus casas y conocer más de las riquezas que nos puede brindar el altiplano potosino-zacatecano.

También, a todas las personas que me brindaron su apoyo emocional en todo momento para seguir mis objetivos.

A mis papás y hermanos por la educación que me brindaron desde que era una niña.

En especial, a mi esposo, por la paciencia y apoyo incondicional de inicio a fin, gracias por todo.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco el apoyo incondicional de mi consejo particular en compartir su conocimiento dentro la ciencia y generando frutos en mi vida.

A la Dra. Adriana Delgado Alvarado por su apoyo en el laboratorio LANFIBBIO del Campus Puebla, en enseñarme que de las pruebas y error se aprende y son contribución a nuestro conocimiento.

A la Dra. Margarita por su apoyo incondicional en el ingreso al posgrado y darme la orientación adecuada para lograr que mi proyecto de tesis se lograra y durante todo el proceso de mi postgrado.

Al Dr. Ernesto Peredo Rivera por compartirme su amor por la ciencia y la estadística y motivándome a generar mayor divulgación a la sociedad.

A la M.C. Clara Lourdes Tovar por su apoyo en momentos de crisis, en mi redacción.

Al señor Juan José Ríos Galindo por brindarme información importante acerca de los frutos de mi estudio y por permitirme fotografiar su entrega y dedicación en la cosecha de tunas, y a todos los campesinos encargados de la recolección en las comunidades La Reforma y Diego Martin.

También agradezco el apoyo por parte de Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) para poder realizar este postgrado.

CONTENIDO

RESUMEN-GENERAL	iii
TRADITIONAL USES, PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND BIOACTIVE COMPONENTS IN FOUR VARIETIES OF PRICKLY PEAR (<i>Opuntia</i> spp.).....	v
ABSTRACT	v
DEDICATORIA.....	vii
AGRADECIMIENTOS	viii
LISTA DE CUADROS	xii
LISTA DE FIGURAS	xiv
INTRODUCCIÓN GENERAL	1
OBJETIVOS E HIPÓTESIS.....	6
Objetivo general.....	6
Objetivos específicos.....	6
Hipótesis	6
CAPITULO I. CONOCIMIENTO, CONSUMO Y USO DE NOPAL TUNERO EN SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ Y COMUNIDADES ALEDAÑAS AL ESTADO DE ZACATECAS.....	7
RESUMEN	7
ABSTRACT	8
1.1 INTRODUCCIÓN	9
1.2 MATERIALES Y MÉTODOS	11
1.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	12
1.3.1 Aspectos generales.....	12
1.3.2 Nivel educativo.....	13
1.3.3 Características de los agricultores	14
1.3.4 Variedades de tuna	15
1.3.5 Sistemas de producción.....	16
1.3.6 Época de cosecha.....	18
1.3.7 Otros usos de la tuna	18
1.3.8 Variedades de nopal tunero más representativas del municipio de Salinas de acuerdo con muestreo de campo realizado.	22
1.3.8.1 Cardona (<i>Opuntia streptacantha</i>).....	22
1.3.8.2 Fafayuca (<i>Opuntia albicarpa</i>).....	23

1.3.8.3 Burróna (<i>Opuntia ficus-indica</i>)	23
1.3.8.4 Naranjóna (<i>Opuntia megacantha</i>).....	24
1.3.8.5 Duraznillo (<i>Opuntia leucotricha</i>).....	24
1.4 CONCLUSIONES.....	25
CAPITULO II. ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS, COMPUESTOS BIOACTIVOS Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE CUATRO VARIEDADES DE TUNA.....	
	26
RESUMEN	26
ABSTRACT	27
2.1 INTRODUCCIÓN	28
2.2 MATERIALES Y MÉTODOS	30
2.2.1 Zona de estudio	30
2.2.2 Recolección del material vegetal.....	31
2.2.3 Caracterización morfológica y física de frutos de cuatro variedades de tuna	32
2.2.3.1 Tamaño del fruto (diámetro polar y diámetro ecuatorial)	32
2.2.3.2. Forma del fruto.....	32
2.2.3.3 Peso fresco, cáscara y lóculo del fruto	32
2.2.4 Extracción de pulpa en frutos de cuatro variedades de tuna	32
2.2.5 Características químicas de cuatro variedades de tuna.....	34
2.2.5.1 Sólidos solubles totales	34
2.2.5.2 pH	34
2.2.5.3 Acidez titulable.....	34
2.2.5.4 Porcentaje de humedad.....	35
2.2.5.5 Cenizas.....	35
2.2.5.6 Azúcares solubles totales	36
2.2.6 Cuantificación de compuestos bioactivos	39
2.2.6.1 Compuestos Fenólicos Totales (CFT)	39
2.2.6.2 Flavonoides totales	41
2.2.6.3 Ácido ascórbico (Vitamina C).....	42
2.2.6.4 Betalaínas (betacianinas + betaxantinas)	44
2.2.6.5 Cuantificación de Clorofila a y b.....	46
2.2.7 Determinación de la capacidad antioxidante.....	47
2.2.7.1 Actividad antioxidante equivalente a TROLOX (TEAC) por el método 2,2 difeníl-1-picrilhidracilo (DPPH).....	47

2.2.7.2 Actividad antioxidante por el método de capacidad de absorción de los radicales de oxígeno (ORAC por sus siglas en inglés)	48
2.2.8 Análisis estadístico.....	51
2.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	52
2.3.1. Características físicas en frutos de cuatro variedades de tuna.....	52
2.3.1.1 Peso fresco total del fruto, cáscara y pulpa con semilla	52
2.3.1.2 Tamaño de frutos (diámetro polar y diámetro ecuatorial del fruto).....	56
2.3.2 Características químicas de la pulpa de cuatro variedades de tuna	58
2.3.2.1 Porcentaje de Humedad (%).....	58
2.3.2.2 Cenizas	59
2.3.2.3 Sólidos Solubles Totales (° Brix).....	60
2.3.2.4 pH	62
2.3.2.5 Acidez titulable.....	64
2.3.2.6 Azúcares solubles totales (AST)	65
2.3.3 Determinación de compuestos bioactivos	67
2.3.3.1 Contenido de Vitamina C	67
2.3.3.2 Betalaínas.....	68
2.3.3.3 Clorofila total.....	70
2.3.3.4 Flavonoides totales.....	71
2.3.3.5 Compuestos fenólicos totales	73
2.3.4 Determinación de la capacidad antioxidante por los métodos DPPH ((1,1-difenil-2-picril-hidrazilo) y ORAC (capacidad de absorción de radicales de oxígeno), por sus siglas en inglés).....	75
2.3.4.1 DPPH.....	75
2.3.4.2 ORAC	76
2.3.5 Coeficiente de correlación de Pearson de las variables de los compuestos bioactivos con la capacidad antioxidante por los ensayos DPPH y ORAC.....	78
2.4 CONCLUSIONES.....	83
2.5 LITERATURA CITADA.....	86
ANEXOS	99

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1.1 Porcentaje de las actividades primaria y secundaria que realizan los participantes de la encuesta, AP = actividad primaria, AS = actividad secundaria.	13
Cuadro 1.2 Resultado de las entrevistas en las tres localidades del municipio de Salinas, San Luis Potosí (Diego Martin, La Reforma y Salinas de Hidalgo) sobre variedades de tuna, tomando como referencia a Reyes-Agüero y Aguirre (2011) y Paz-Navarro et al., (2022).....	16
Cuadro 2.1 Coordenadas geográficas de localidades estudiadas.....	30
Cuadro 2.2 Concentraciones de glucosa para preparar soluciones estándar de glucosa para la curva de calibración.....	37
Cuadro 2.3 Mezcla de reacción de las muestras y los estándares de glucosa con el reactivo antrona.....	38
Cuadro 2.4 Concentraciones de ácido gálico para preparar soluciones estándar de ácido gálico para la curva de calibración.....	41
Cuadro 2.5 Concentraciones de quercetina para preparar soluciones estándar de quercetina para curva de calibración.....	42
Cuadro 2.6 Concentraciones de Trolox para preparar soluciones estándar para la curva de calibración.....	48
Cuadro 2.7 Concentraciones de Trolox para curva de calibración.....	50
Cuadro 2.8 Contenido de vitamina C de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. C= Cardona; N = Naranjona; Cr = Cristalina; F = Fafayuca; SH = Salinas de Hidalgo; LR= La Reforma y DM = Diego Martin. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes Tukey ($\alpha = 0.05$)	68
Cuadro 2.9 Betacianinas, betaxantinas y betalaínas de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. C= Cardona; N = Naranjona; SH = Salinas de Hidalgo; LR= La Reforma y DM = Diego Martin. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha = 0.05$).	69
Cuadro 2.10 Clorofila a, b y clorofila total de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Cr = Cristalina; F = Fafayuca; SH = Salinas de Hidalgo; LR= La Reforma y DM = Diego Martin. Las medias que no comparten una son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha=0.05$).	71
Cuadro 2. 11 Contenido de flavonoides en pulpa de cuatro variedades de tuna y tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. C= Cardona; N = Naranjona; Cr = Cristalina; F = Fafayuca; SH = Salinas de Hidalgo; LR= La Reforma y DM = Diego Martin. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha=0.05$).	72

Cuadro 2.12 Concentración de compuestos fenólicos totales (CFT) en pulpa de cuatro variedades de tuna y tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. C= Cardona; N = Naranjona; Cr = Cristalina; F = Fafayuca; SH = Salinas de Hidalgo; LR= La Reforma y DM = Diego Martin. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha=0.05$).	74
Cuadro 2.13 Comparación de capacidad antioxidante por ensayo ORAC con base en la media \pm error estándar, considerando los factores localidad: Salinas de Hidalgo (SH), La Reforma (LR) y Diego Martin (DM) y variedad: Cardona (C), Naranjona (N), Cristalina (Cr) y Fafayuca (F). Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha=0.05$).	76
Cuadro 2.14 Comparación de capacidad antioxidante por ensayo ORAC con base en la media \pm error estándar, considerando los factores localidad: Salinas de Hidalgo (SH), La Reforma (LR) y Diego Martin (DM) y variedad: Cardona (C), Naranjona (N), Cristalina (Cr) y Fafayuca (F). Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha=0.05$).	77
Cuadro 2.15 Coeficiente de correlación de Pearson entre los componentes bioactivos: compuestos fenólicos totales (CFT), flavonoides totales (FLAVT), betacianinas (BC), betaxantinas (BX), betalaínas (BL), vitamina C (VITC) y la capacidad antioxidante (DPPH) en variedad Cardona (<i>O. streptacantha</i>).	79
Cuadro 2.16 Coeficiente de correlación de Pearson entre los componentes bioactivos: compuestos fenólicos totales (CFT), flavonoides totales (FLAVT), betacianinas (BC), betaxantinas (BX), betalaínas (BL), vitamina C (VITC) y la capacidad antioxidante (ORAC y DPPH) en variedad Naranjona (<i>O. megacantha</i>)	80
Cuadro 2.17 Coeficiente de correlación de Pearson entre los componentes bioactivos: compuestos fenólicos totales (CFT), flavonoides totales (FLAVT), clorofila a (CLa), clorofila b (CLb), clorofila total (CLT), vitamina C (VITC) y la capacidad antioxidante (DPPH y ORAC) EN TUNA Cristalina (<i>O. albicarpa</i>).	81
Cuadro 2.18 Coeficiente de correlación de Pearson entre los componentes bioactivos: compuestos fenólicos totales (CFT), flavonoides totales (FLAVT), betacianinas (BC), betaxantinas (BX), betalaínas (BL), vitamina C (VITC) y la capacidad antioxidante (DPPH) en tuna fafayuca (<i>O. abicarpa</i>)	82

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 Explotación artesanal de sal en Salinas de Hidalgo, S.L.P.	10
Figura 1.2 Porcentaje de personas entrevistadas en el municipio de Salinas.....	12
Figura 1.3 Nivel de estudios de la población encuestada.	14
Figura 1.4 Conocimiento local de variedades de tunas comerciales.....	15
Figura 1.5 Sistemas de producción de nopal tunero en Salinas, San Luis Potosí.....	17
Figura 1.6 Distancia de cultivos tuneros donde se cosecha la tuna.	17
Figura 1.7 Época de cosecha de la tuna.	18
Figura 1.8 Porcentaje de los entrevistados a partir de los usos de tuna.19	19
Usos de la tuna: a) consumo en fresco, b) agua fresca, c) y d) elaboración y producto de queso de tuna, e) y f) elaboración y producto de panela.	21
Figura 1.9 a) Planta de nopal tunero Cardona, b) fruta variedad Cardona. Fuente: Fotografía tomada por Diana María Alemán Villa.	22
Figura 1.10 a) Planta de nopal tunero Fafayuca, b) fruta variedad Fafayuca. Fuente: Fotografía tomada por Diana María Alemán Villa.	23
Figura 1.11 a) Planta de nopal tunero Burrón, b) fruta variedad Burrón. Fuente: Fotografía tomada por Diana María Alemán Villa.	23
Figura 1.12 a) Planta de nopal tunero Naranjón, b) fruta variedad Naranjón. Fuente: Fotografía tomada por Diana María Alemán Villa.	24
Figura 1.13 a) Planta de nopal tunero Duraznillo, b) fruta variedad Duraznillo. Fuente: Fotografía tomada por Javier Martínez Rangel.....	24
Figura 2.1 Localización geográfica de la zona de estudio, 1 = Salinas de Hidalgo, 2 = La Reforma, 3 = Diego Martín.....	31
Figura 2.2 Evaluación del tamaño del fruto de tuna.	32
Figura 2.3 a) Recolecta y selección de frutos; b) eliminación de espinas en frutos; c) medición de propiedades físicas; d) conservación de frutos a -20 °C; e) separación de pulpa y semillas; f) volumen de pulpa.	34
Figura 2.4 Medición y ajuste de pH en muestra biológica.	35
Figura 2.5 a) Crisol con muestra de tuna fresca, b) Crisol con muestra pre-incinerada, c) Crisol con cenizas de fruto.....	36
Figura 2.6 a) Mezcla de muestra extracto con reactivos; b) Reacción de reactivo antrona con la muestra extracto.	38
Figura 2.7 Proceso de extracción de azúcares solubles totales, a) peso de muestra, b) baño María a 80 °C, c) extractos, d) extractos en estufa de aire forzado a 60 °C/24 h, e) re-suspensión de muestras, f) muestra extracto + antrona + agua destilada, g) mezcla de tubos de ensayo en vortex, h) mezcla de tubos en agitador orbital, i)	

baño María de tubos de ensaye a ebulición 10 min, obteniendo reacción, j) lectura por espectrometría UV/VIS.	39
Figura 2.8 Incremento de absorbancia a 578 nm en la incubación de 10 µL de ácido ascórbico con ácido ascórbico oxidasa (AAO) en presencia de PMS.	44
Figura 2.9 Extracción de betalaínas, betacianinas y betaxantinas de la tuna, a) Muestra de tuna macerada por 2 h, b) primer precipitado de la muestra, c). segundo precipitado de la muestra.....	45
Figura 2.10 Curva de absorción de las Betacianinas (BC), y Betaxantinas (BX) por espectrometría UV/VIS.	46
Figura 2.11 Peso fresco del fruto (g) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.....	53
Figura 2.12 Peso fresco de la cáscara (g) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten qué letra son significativamente diferentes.	54
Figura 2.13 Peso fresco del lóculo (g) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.....	55
Figura 2.14 Diámetro polar (cm) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.....	56
Figura 2.15 Diámetro ecuatorial (cm) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.....	57
Figura 2.16 Porcentaje de humedad (%) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.	59
Figura 2.17 Porcentaje de cenizas (%) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.....	60
Figura 2.18 Contenido de sólidos solubles totales (°Brix) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos	

valores $P < 0.05$. las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.	61
Figura 2.19 pH de pulpa de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.	63
Figura 2.20 Acidez titulable (%) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.	64
Figura 2.21 Azúcares solubles totales de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.	66

INTRODUCCIÓN GENERAL

En México, el cultivo del nopal tunero (*Opuntia* spp.) tiene una larga tradición cultural, nuestro país es considerado como el centro de origen y domesticación del género *Opuntia* y en el Centro Norte del país, en promedio, más de 45, 000 ha son cosechadas anualmente (Medina-García *et al.*, 2021).

La tuna, es el sexto cultivo frutícola de México después de la naranja, aguacate, plátano, mango y manzana, y es más importante que el durazno, la guayaba y uvas de mesa (Ocho y Barbera, 2018). El estado de San Luis Potosí es el sexto productor con un volumen de 17,111 t año⁻¹ (SEDARH 2022), las regiones productoras de tuna en el estado se ubican en la zona centro, distribuidas en seis municipios y altiplano siete municipios (Ochoa y Barbera, 2018).

Este género presenta una alta capacidad de adaptación a condiciones ambientales extremas (alta temperatura, sequía, radiación UV) y se distribuye en regiones áridas y semiáridas cuya precipitación es menor a 250 mm y de 250 a 450 mm, respectivamente (Cockell *et al.*, 2004; Stintzing y Carle, 2005; Reyes-Agüero y Aguirre, 2011). Lo anterior se explica debido a que este género, ha desarrollado adaptaciones anatómicas, morfológicas y fisiológicas para sobrevivir y crecer en ambientes áridos con severo estrés hídrico, que limita la sobrevivencia de otras especies vegetales (Beccaro *et al.*, 2015).

Su alta eficiencia en el uso del agua lo convierte en un cultivo agrícola adecuado para las regiones áridas y semiáridas (Stavi, 2022). El cultivo de nopal se ha extendido a otras partes del mundo (África, Australia, la cuenca del Mediterráneo y algunas partes de Asia) y se considera un frutal emergente, que evolucionó comercialmente durante la segunda mitad del siglo XX (Yahia y Mondragón-Jacobo, 2011). Además, ofrece una gama de **servicios ecosistémicos**: servicios de aprovisionamiento que incluyen alimentación humana y forraje para el ganado, medicinal, así como leña y materia prima para bioenergía; **servicios ecosistémicos de apoyo**, beneficia la biodiversidad al proporcionar alimento, polen, hábitat y refugio a la vida silvestre. Además, puede ser utilizado para la fitorremediación de suelos y aguas contaminadas; **servicios de regulación**, control de la erosión del suelo, proporciona materia prima

para el acolchado orgánico y el compostaje, tiene propiedades ignífugas y secuestro carbono (Stavi, 2022).

El Altiplano Potosino, se caracteriza por la gran diversidad de especies de nopal tunero, las cuales pueden encontrarse tanto en poblaciones silvestres, como en huertos de traspatio (solares) o comerciales, además, el clima adverso ocasiona un alto porcentaje de pérdida de cultivos anuales de temporal (Luna *et al.*, 2012), bajo este escenario el nopal representa una mejor opción que el maíz o frijol, mientras que en regiones ligeramente más benignas el nopal puede complementar el ingreso obtenido por estos cultivos básicos (Ochoa y Barbera, 2018).

El género *Opuntia* comprende más de 300 especies, la de mayor importancia económica es *Opuntia ficus-indica*, que se utiliza para consumo humano y como forraje. Otras especies como *O. megacantha*, *O. amyclaea*, *O. streptacantha* y *O. robusta* son ampliamente cultivadas para la producción de tuna (Mazri, 2021). De estas, más de 189 son nopales silvestres, 83 de los cuales son mexicanos; de los cuales, 29 se distribuyen en la región centro-norte de México, en una superficie, de aproximadamente 300 000 km² que abarca parte de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y alrededor de la ciudad de México (Zenteno-Ramírez *et al.*, 2018).

Al respecto Reyes-Agüero y Aguirre (2006) señalan que en nuestro país destaca la región de la Altiplanicie Meridional, debido a que se encuentra la mayor variabilidad de *Opuntia*, y mayor número de especies endémicas. También esta región es la de mayor importancia agronómica por contener la mayor riqueza de cultivares de nopal (Reyes-Agüero *et al.*, 2005). El nopal tunero cultivado pertenece a la división Magnoliophyta, familia Cacteaceae y es dicotiledónea, forma parte de la subfamilia Opuntioideae, género *Opuntia*, y subgénero *Platyopuntia* (Aragona *et al.*, 2018).

Reyes-Agüero y Aguirre (2011) reportaron 126 variedades que se agrupan en 18 especies. Existen especies con una sola variedad (*Opuntia atropes*, *O. cochineria*, *O. jaliscana*, *O. leucotricha*, *O. rzedowskii* y *O. velutina*), dos (*O. durangensis*, *O. lindheimeri*, *O. phaeacantha* y *O. robusta*), cinco (*O. joconostle* y *O. lasiacantha*), siete (*O. chavena*), 12 (*O. hyptiacantha* y *O. streptacantha*), 15 (*O. ficus-indica*), 22 (*O.*

albicarpa), y hasta 34 (*O. megacantha*). La mayor parte de esta riqueza se localiza en los solares (traspatio) de las casas rurales, además 267 nombres comunes de los nopales se relacionan con estas variedades. Sin embargo, generalmente se identifican con base en sus características morfológicas (Samah *et al.*, 2016; Monroy-Gutiérrez *et al.*, 2017a).

La planta de nopal puede ser arbustiva o arbórea, de porte erguido y puede alcanzar los 5 m de altura, posee un sistema radical superficial y carnoso, que se distribuye horizontalmente, pudiendo expandirse lateralmente entre 10 a 15 m de la base del tallo. Sus hojas son cilíndricas, rudimentarias, efímeras y se desarrollan en las areolas (Ferreira *et al.*, 2016). Las partes del pseudotallo de forma oblonga a espatulada-oblonga comúnmente se denominan cladodios, recubiertas de una cera que impide la transpiración del agua, usualmente de 30 a 40 cm de largo, en ocasiones de mayor longitud (70-80 cm) y de 18 a 25 cm de ancho, la planta produce frutos comestibles denominados tunas (Sciacca *et al.*, 2021).

Las areolas (yemas florales) de Opuntioideae en lugar de espinas, desarrollan pelos finos espinosos llamados gloquidios. *O. ficus-indica* desarrolla 20 o más yemas florales por cladodio, y durante el desarrollo floral, el pericarpio mantiene la actividad fotosintética y el desarrollo areolar de las gloquidias, espinas y hojas (Prat *et al.*, 2017).

Reyes-Agüero, Aguirre-Rivera y Valiente-Banuet (2006) indican que en contraste con todas las otras cactáceas, el meristemo puede producir solamente un cladodio o una flor y no se activará nuevamente. Asimismo, el 74 % de las flores de *O. ficus-indica* crecen en cladodios de 1 año, mientras que la mayoría de las yemas vegetativas brotan en cladodios de 2 años (Prat *et al.*, 2017). La tuna es una baya carnosa, ovalada o cilíndrica de 5 a 10 cm de largo y de 4 a 8 cm de ancho, pesa entre 80 y 200 g (Martins *et al.*, 2023a). Aunque se tienen registros más bajos por Reyes-Agüero *et al.* (2009), de frutos silvestres de 60 g. La cual presenta tres componentes: cáscara 30 a 40 %, pulpa 60 a 70 % y semillas 2 a 10 % (Ferreira *et al.*, 2016).

Dentro de sus propiedades físicas, se pueden encontrar frutos con una diversidad en forma, tamaño y color, sin dejar de mencionar que deben cumplir ciertos criterios para su comercialización, por ejemplo, tener un peso no inferior a 120 g

(Cabrera, 2021). La variación de color entre variedades, de verde a blanco, amarillo a naranja y de rojo a morado, puede atribuirse a sus pigmentos tipo betalaína (Aragona *et al.*, 2018; Salem *et al.*, 2020), que son la mezcla de colores amarillos (betaxantinas) y colores rojizos (betacianinas). Al respecto, Zenteno-Ramírez (2018) reportan un mayor contenido de betalaínas en las variedades Sangre de Toro, Tapón Rojo y Tapona (2.39, 3.61 y 4.07 mg g⁻¹ peso seco, respectivamente) con respecto a las variedades: Cardona, Charola, Torreoja y Blanca (1.21, 0.94, 0.82 y 0.044 mg g⁻¹ peso seco, respectivamente).

Con respecto al periodo de cosecha, Castellanos-Santiago y Yahia (2008), señalan que este abarca los meses de mayo a noviembre, en función de la especie, dividiéndose en tres épocas de cosecha: temprana (mayo), intermedia (agosto) y tardía (noviembre). La tuna como producto fresco y tejido vivo es susceptible a modificaciones físicas, químicas y biológicas entre la cosecha y el consumo, lo cual afecta su calidad y reduce su vida postcosecha, que aproximadamente es de 10 a 15 días (Rodriguez-Félix, 2000; Ferreira *et al.*, 2016; Sandoval-Trujillo *et al.*, 2019), lo cual limita su almacenamiento a largo plazo y su distribución mundial (Feugang *et al.*, 2006).

Por otra parte, Madrigal-Santillán *et al.* (2022) mencionan, qué a lo largo de la historia, las plantas y sus fitoquímicos han jugado un importante papel en el cuidado de la salud, donde *Opuntia* spp., ha mostrado un alto impacto nutricional, medicinal, farmacéutico y económico. Sus principales compuestos bioactivos incluyen pigmentos (carotenoides, betalaínas y betacianinas), vitaminas, flavonoides (isorhamnetina, kaempferol, quercetina) y compuestos fenólicos, juntos favorecen las diferentes partes de la planta y se consideran fitoquímicamente importantes y asociados al control, progresión y prevención de algunas enfermedades crónicas e infecciosas.

Este cultivo ha sido utilizado desde el Imperio Azteca en más de 200 preparaciones culinarias, asimismo, también se consume como alimento exótico en Estados Unidos y en algunos países de Europa y Asia. (Zimmermann, 2018). Los cladodios frescos, las flores y las frutas se utilizan tradicionalmente para diferentes propósitos (Giraldo-Silva *et al.*, 2023), los cladodios se pueden utilizar para consumo

humano o animal, mientras que las flores se aprovechan en infusiones, por tener un efecto depurativo y diurético (Aragona *et al.*, 2018) y los frutos desde consumo en fresco hasta bebidas fermentadas, quesos, mermeladas y dieta para ganado.

Actualmente, los profesionales de la salud, así como los consumidores, cada vez son más conscientes de los alimentos y sus posibles beneficios para la salud, debido a que la principal causa de mortandad en el mundo se da por una mala alimentación, atribuida al consumo de alimentos ultra procesados (Babio *et al.*, 2020). En el seminario Salud en tu Vida, coordinado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), se advirtió que México es el principal productor y distribuidor de alimentos ultra procesados a nivel latinoamericano y el cuarto a nivel mundial (Ruíz, 2021), lo cual incrementa el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (ENT) tales como: cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas, que representan una de las principales amenazas para la salud y el desarrollo humano (Marti *et al.*, 2020).

Por lo tanto, existe un interés creciente sobre la composición nutricional y compuestos bioactivos de los alimentos, así como los beneficios para la prevención de enfermedades (Silva *et al.*, 2021). En este contexto el consumo de tuna (fruta no convencional) en el sector agroalimentario se ha incrementado debido, a sus características organolépticas, valor nutricional y beneficios para la salud.

Al respecto, Martins *et al.* (2023b) mencionan que las variedades de tuna roja (variedad mexicana), naranja (variedad mexicana) y blanca (variedad portuguesa) presentan valores fisicoquímicos y nutricionales similares y su consumo tienen beneficios potenciales para la salud, debido a su contenido total de carbohidratos (14 a 20 %), del 8 al 14 % corresponden a azúcares reductores, fibra dietética total (1.4 % en frutos y 4.8 % en mesocarpio), minerales, ácido ascórbico (21 a 32 mg 100⁻¹ g) y polifenoles totales (109 a 158 mg 100⁻¹ g) y bajo valor energético o calórico (150.0 a 160.7 kcal 100⁻¹ g). |

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Objetivo general

Conocer los usos y tradiciones de las variedades de tuna en el municipio de Salinas y comunidades aledañas al estado de Zacatecas y evaluar las propiedades fisicoquímicas, el contenido de compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante de cuatro variedades de tuna: Cardona (*O. streptacantha*), Naranjona (*O. megacantha*), Cristalina y Fafayuca (*O. albicarpa*) a partir de tres localidades del municipio de Salinas (Salinas de Hidalgo, La Reforma y Diego Martín).

Objetivos específicos

- Obtener información sobre el conocimiento que tienen los habitantes del medio rural y urbano de las variedades de tuna, sistemas de producción uso y aspectos socioeconómicos en el Altiplano Potosino-Zacatecano.
- Determinar las propiedades fisicoquímicas de la pulpa de cuatro variedades de nopal tunero (biomasa fresca de fruto, lóculo y cáscara, diámetro geométrico, altura, ancho, sólidos solubles totales, pH, volumen de pulpa, acidez titulable, % de humedad cenizas, azúcares solubles totales, compuestos fenólicos totales, flavonoides, ácido ascórbico, betalaínas y clorofilas).
- Analizar el contenido de compuestos bioactivos (compuestos fenólicos totales, flavonoides, ácido ascórbico, betalaínas y clorofilas) en la pulpa de cuatro variedades de tuna.
- Establecer la capacidad antioxidante de la pulpa de cuatro variedades de nopal tunero mediante dos técnicas de análisis, 2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) y Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC).

Hipótesis

La cantidad de compuestos bioactivos y antioxidantes en fruto de tuna, determinados mediante una caracterización fisicoquímica, se modificará de acuerdo con la variedad de *Opuntia* estudiada.

CAPITULO I. CONOCIMIENTO, CONSUMO Y USO DE NOPAL TUNERO EN SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ Y COMUNIDADES ALEDAÑAS AL ESTADO DE ZACATECAS

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue investigar el conocimiento local y tradicional de variedades de tuna en el Altiplano Potosino-Zacatecano. Para lo cual, se aplicó una encuesta semiestructurada a 89 habitantes del medio rural y urbano pertenecientes al municipio de Salinas, San Luis Potosí (S.L.P.) y localidades aledañas, pertenecientes del estado de Zacatecas. La información recabada se analizó cualitativamente a través de frecuencias y porcentajes. La identificación de las variedades se realizó tomando como referencia publicaciones originales del género *Opuntia* reportadas para el Altiplano Meridional. Los resultados obtenidos, permitieron caracterizar aspectos sociales, educativos y económicos de los habitantes. Por otra parte, se reportan 28 variedades de tuna, de las cuales 23 se ubican en 11 especies y de cinco, no se logró identificar la variedad a la cual pertenecen, por lo que se reportan como *Opuntia* spp. Las variedades más conocidas por la población fueron: Cardona (21.6 %), Blanca (14.8 %), Tapón (12.9 %), Amarilla (6.1 %), Duraznillo (5.2 %), Fafayuca y Xoconostle (4.8 %). En un menor porcentaje mencionaron a las variedades: Cascarona, Roja pelón y Naranjona. En la región, la época de cosecha inicia a partir de junio y finaliza en noviembre, la mayor producción de tuna se obtiene durante los meses de julio y agosto, donde el 78.8 % cosechan la tuna en nopaleras silvestres, 6.3 % en huertos comerciales y el 8.2 % en solares. Los usos que dan los habitantes a la tuna son: consumo en fresco, agua fresca, queso de tuna, mermeladas, dulces y como forraje. Con base en estos resultados, así como recorridos de campo, se seleccionaron las variedades: Cardona (*Opuntia streptacantha*), Naranjona (*O. megacantha*), Cristalina y Fafayuca (*O. albicarpa*) para la siguiente fase de la investigación, debido a que fueron las que se encontraban en mayor proporción bajo condiciones de campo. En conclusión, los resultados obtenidos permitieron ampliar el conocimiento tradicional del cultivo de nopal tunero en el Altiplano Potosino-Zacatecano.

Palabras clave: tuna, variedades, conocimiento, usos, altiplano Potosino-Zacatecano.

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the local and traditional knowledge of prickly pear varieties in the Potosino-Zacatecano plateau. For which, a semi-structured survey was applied to 89 rural and urban inhabitants of the municipality of Salinas, San Luis Potosí and surrounding localities, belonging to the state of Zacatecas. The information collected was analyzed qualitatively through frequencies and percentages. The identification of the varieties was carried out taking as reference original publications of the genus *Opuntia* reported for the Southern Altiplano. The results obtained allowed us to characterize social, educational, and economic aspects of the inhabitants. On the other hand, 28 varieties of prickly pear are reported, of which 23 are located in 11 species and of five it was not possible to know to which variety they belong, so they are reported as *Opuntia*. spp. The varieties most known by the population were: Cardona (21.6 %), Blanca (14.8 %), Tapón (12.9 %), Amarilla (6.1 %), Duraznillo (5.2 %), Fafayuca and Xoconostle (4.8 %). In a lower percentage they mentioned the varieties: Cascarona, Roja Pelon, Naranjona. In the region, the harvest season begins in June and ends in November, with the highest production of prickly pear during July and August. Where 78.8 % of the prickly pear is harvested in wild *nopaleras*, 6.3 % in commercial orchards and 8.2 % in backyard orchards. The uses that the inhabitants give to the prickly pear are fresh consumption, fresh water, prickly pear cheese, jams, sweets and as fodder. Based on these results, as well as field visits, the following varieties were selected: Cardona (*Opuntia streptacantha*), Naranjona (*O. megacantha*), Cristalina and Fafayuca (*O. albicarpa*) for the next phase of the research, because they were the ones found in greater proportion under field conditions. In conclusion, the results obtained allowed us to broaden the traditional knowledge of prickly pear cactus cultivation in the Potosino-Zacatecano plateau.

Keywords: prickly pear, varieties, knowledge, uses, Potosino-Zacatecano plateau.

1.1 INTRODUCCIÓN

El nopal es un producto agrícola con fuerte arraigo en la alimentación mexicana. Los nopales se distribuyen en el territorio desde el norte hasta el centro del país y una parte del estado de Oaxaca (Torres y Cornejo, 2018). En México durante el 2022, se cosecharon más de 444 mil toneladas de tuna en una superficie superior a las 43 mil hectáreas y un valor de producción en miles de pesos de \$ 1'671,890.32, donde el principal estado productor fue el estado de México (15,817.60 ha), seguido por Zacatecas, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí con 11,709.50; 3,699.50 y 2,910.00, 554.55 ha respectivamente (SIAP, 2022).

En los últimos años el consumo de tuna se ha incrementado en México, en el año 2011 el consumo per cápita fue de 3.9, 4.7, 4.2 y 2.1 kg en las regiones Norte, Occidente, Centro y Sur (ASERCA, 2011), mientras que para el año 2020 fue de 6.4 kg (SADER, 2020). Cabe mencionar, que el 98 % de la producción de nopal tunero es para consumo nacional (SADER, 2021).

El Altiplano meridional, se caracteriza por una notable riqueza del género *Opuntia*, así como, la mayor riqueza de variedades de *Opuntia*. La mayoría de las cuales se encuentran en solares; sin embargo, el proceso de recolección que originó estos huertos se ha visto interrumpido en las últimas décadas, como resultado del cambio social y la destrucción de grandes nopaleras silvestres (Reyes-Agüero y Aguirre, 2011).

En particular, el Altiplano Potosino-Zacatecano es semidesértico, tiene vocación agropecuaria, el empleo es estacional; la vegetación imperante es xerófila, adaptada a ambientes secos, presenta escasas oportunidades agronómicas, su población es de bajos ingresos y alta migración (Rodríguez *et al.*, 2023).

El municipio de Salinas se ubica en el Altiplano Potosino Oeste, donde la principal actividad económica del municipio es comercial y de servicios, también se desarrolla la actividad agropecuaria con vocación limitada principalmente al cultivo de chile, cebolla y frijol, sin realizar manejo de postcosecha, ya que la mayoría de los productores comercializan a través de intermediarios que acuden a las huertas a

recoger el producto, deslindándose de la responsabilidad de llevarlo hasta el último consumidor y sacrificando su precio (Azuara *et al.*, 2022).

En el pasado, el municipio fue reconocido por la gran explotación de sus salinas, las cuales son yacimientos del tipo de suelos salinos de lagunas, que se forman en zonas interiores o continentales, el municipio cuenta con una laguna de este tipo denominada “La Laguna de Santa María” que es una de las doce lagunas o yacimientos salinos que formaron parte desde la época virreinal, de una unidad productora conocida como Salinas del Peñón Blanco, nombre que recibe por su cercanía a un cerro, el cual en apariencia es blanco (Guevara, 2015); la cual fue considerada como la más importante en su época. En las pilas concentradoras de agua, proveniente de norias se obtenía sal en grano por evaporación del agua, la cual se enviaba principalmente a Zacatecas y Guanajuato. Actualmente, ya no es la actividad económica principal y solo se realiza la extracción de sal en forma artesanal (Figura 1.1).

Figura 1.1 Explotación artesanal de sal en Salinas de Hidalgo, S.L.P.

Dentro del municipio de Salinas se tiene un clima y ecosistema ideal para la producción de nopaleras silvestres, huertos de traspatio y comerciales (García-Herrera y Méndez-Gallegos, 2013), que beneficia a la población en el crecimiento socioeconómico de las comunidades rurales pertenecientes al municipio.

La presente investigación tuvo como objetivo, conocer por medio de la aplicación de una encuesta semiestructurada a habitantes del medio rural y urbano pertenecientes al municipio de Salinas, S.L.P. y localidades aledañas, pertenecientes al estado de Zacatecas: aspectos socioeconómicos, conocimiento sobre variedades de tuna, sistemas de producción y su uso. Cuya finalidad fue determinar el conocimiento local de las variedades de nopal tunero y definir las variedades a utilizar en la siguiente etapa del trabajo de investigación, tomando en consideración la disponibilidad de material vegetal durante los meses de agosto-septiembre del 2022.

1.2 MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló en el municipio de Salinas, ubicado al oeste de San Luis Potosí, en la región denominada Altiplano Potosino; cuyas coordenadas geográficas son 22° 37'40.87" N, 101° 42' 56.05" O, a una altitud de 2,070 metros sobre el nivel del mar.

Durante el mes de junio del 2022, se aplicaron encuestas semiestructuradas a 89 productores (as), comerciantes y consumidores (as), las cuales constaron de cuatro apartados I. Aspectos generales; II. Variedades de tuna; III. Consumo y IV. Usos de la tuna (Anexo 1).

Con la finalidad de determinar el conocimiento local sobre variedades de tuna comercial: Rojo Pelón, Blanca, Amarilla, Cristalina, Burróna y Naranjóna, reportadas para el estado de San Luis Potosí por García-Herrera y Méndez-Gallegos (2013), a los encuestados (as) se les mostraron imágenes de estas variedades de tuna. Posteriormente la información recabada se analizó cualitativamente a través de las frecuencias y porcentajes. Mientras que, la identificación de variedades de tuna se realizó tomando como referencia publicaciones originales del género *Opuntia*

reportadas para el Altiplano Meridional (Reyes-Agüero y Aguirre, 2011; Paz-Navarro *et al.*, 2022).

1.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1.3.1 Aspectos generales

La edad promedio de los participantes fue de 46 años \pm 17.26 *D.E.* (mínimo = 14, máximo = 86). Del total de encuestados (as), 89 personas, 52 % fueron mujeres y 48 % hombres. La mayoría son habitantes de dos localidades del municipio de Salinas (La Reforma 30 % y Salinas de Hidalgo 57 %), el resto pertenece a otras localidades del municipio de Salinas (El Potro, Palma Pegada, Peñón Blanco, La Herradura y Rancho Nuevo), así como a localidades aledañas pertenecientes al municipio de Zacatecas (Saldaña, Troncoso, Noria de Ángeles y Pánfilo Natera) 8 y 5 %, respectivamente (Figura 1.2).

Figura 1.2 Porcentaje de personas entrevistadas en el municipio de Salinas.

La actividad primaria que más desempeñan las personas entrevistadas fue: agricultura (29 %); labores del hogar (20 %); comercio (13 %); docencia y empleados (ambas con 11 %) el resto de la población desempeñan otro tipo de actividad (Cuadro

1.1). Cabe señalar que 57 % de los agricultores(as) mencionó realizar una actividad secundaria, siendo la ganadería la actividad preponderante. Es importante mencionar que cinco personas no proporcionaron información sobre la actividad que desempeña, razón por la cual en el Cuadro 1.1 se presenta como total 84 personas.

Cuadro 1.1 Porcentaje de las actividades primaria y secundaria que realizan los participantes de la encuesta, AP = actividad primaria, AS = actividad secundaria.

Actividad (Primaria y secundaria)	Frecuencia		Porcentaje	
	AP	AS	AP	AS
Agricultura	24	14	29	66.6
Ganadería		8		
Albañil		2		
Bolero		1		
Comerciante		1		
Jubilado		1		
Empleado		1		
Albañil	1		1	
Carpintero	2		2	
Comerciante	11		13	
Docente	10		12	
Microempresario		1		4.8
Empleado	10		12	
Labores del Hogar		2		9.5
Estilista	1		1	
Estudiante	3		4	
Cosmetóloga		1		4.8
Geólogo	1		1	
Jubilado	1		1	
Labores del Hogar	17		20	
Comerciante		2		9.5
Secretaria	3		4	
Labores del hogar		1		4.8
Total	84	21	100	100

1.3.2 Nivel educativo

El nivel de estudios cursados, 31.5 y 24.6 % aseveró tener estudios de educación básica (primaria y secundaria respectivamente), mientras que 22.4 % cuenta con estudios de superiores (Licenciatura). Cabe mencionar, que 98.8 % de las

personas encuestadas que cursaron una licenciatura son habitantes de la cabecera municipal (Salinas de Hidalgo), donde se encuentra la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste (CARAO) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Figura 1.3).

Figura 1.3 Nivel de estudios de la población encuestada.

1.3.3 Características de los agricultores

Se realizó una caracterización de los agricultores ($n = 24$ personas encuestadas), cuya edad promedio fue de 64 años ± 12.35 D.E., donde 66.7 % fue mayor de 60 años, 25 % tenía una edad entre 40 y 50 años y 8.3 % mayor de 30 años. El 75 % cursó la primaria, 95.8 % son habitantes de la localidad de la Reforma, perteneciente al municipio de Salinas.

Esta edad promedio es similar a la reportada por Márquez-Berber *et al.* (2012) para productores de nopal tunero en Axapusco, Estado de México. Por su parte Ávalos-Huerta *et al.* (2013) en su estudio sobre el uso y manejo de *Opuntia* spp. En Santiago Bayacora, Durango, mencionan que la mayoría (seis de 10) de los encuestados fue mayor de 65 años, mientras que, en Actopan, Hidalgo, se reportan 66 años como edad promedio para los productores de tuna (Márquez-Berber *et al.*, 2012). Sin embargo, Azuara *et al.* (2022) encontraron que 41.2 % de los productores de tuna en la localidad Palma Pegada, perteneciente al municipio de Salinas tenía una

edad entre 40 y 50 años, de los cuales una parte tenía estudios básicos de primaria (22.53 %) y de secundaria (42.05 %).

1.3.4 Variedades de tuna

En la Figura 1.4, se observa que la tuna Cardona fue la más conocida por la población encuestada, al respecto Delgado (1985), menciona que esta especie es predominante dentro de la región, la cual se encuentra en forma silvestre dentro de los ecosistemas semiáridos del altiplano potosino. Por su parte, Sandoval-Ortega *et al.* (2023) mencionan que, la tuna Cardona, es uno de los frutos silvestres más conocidos en el estado de Aguascalientes.

Figura 1.4 Conocimiento local de variedades de tunas comerciales.

Por otra parte, los resultados de la encuesta reportan 28 variedades de tuna, de las cuales 23 se ubican en 11 especies, de cinco variedades no se logró determinar a qué especie pertenecen, razón por la cual, se reportan como *Opuntia* spp. Las especies *O. albicarpa* y *O. ficus-indica* fueron las más diversas, cada una representada con cinco variedades de tuna (Cuadro 1.2). Lo anterior nos indica la alta diversidad de nopal tunero en el municipio de Salinas, S.L.P. Estos resultados concuerdan con los reportados por Paz-Navarro *et al.* (2022) quienes reportaron para la Laguna de Guadalupe, perteneciente al municipio de San Felipe, Guanajuato, una diversidad de

30 variedades pertenecientes a 11 especies de *Opuntia*, las cuales se ubican en dos sistemas de producción: nopaleras silvestres y solares.

En el Cuadro 1.2, se puede observar que las variedades más conocidas por la población fueron: Cardona (21.6 %), Blanca (14.8 %), Tapón (12.9 %), Amarilla (6.1 %), Duraznillo (5.2 %), Fafayuca y Xoconostle (4.8 %), en menor porcentaje también afirmaron conocer las variedades Cascarona, Roja pelón, Naranjona, entre otras.

Cuadro 1.2 Resultado de las entrevistas en las tres localidades del municipio de Salinas, San Luis Potosí (Diego Martin, La Reforma y Salinas de Hidalgo) sobre variedades de tuna, tomando como referencia a Reyes-Agüero y Aguirre (2011) y Paz-Navarro *et al.*, (2022).

Espece y variedad	Porcentaje (%)	Espece y variedad	Porcentaje (%)
<i>Opuntia albicarpa</i>		<i>O. hyptiacantha</i>	
Blanca	14.8	Cascarona	3.6
Blanca Cristalina	1.9	<i>O.joconostle</i>	
Cristalina	1.3	Xoconostle	4.8
Fafayuca	4.8	<i>O. leucotricha</i>	
Chapeada	0.3	Duraznillo	5.2
<i>O. cantabrigiensis</i>		<i>O. megacantha</i>	
Cuija	2.3	Anaranjada	0.6
Memela	1.6	Apastillada	0.3
<i>O. chavena</i>		Naranjona	3.6
Pachona	2.6	<i>O. robusta</i>	
<i>O. cochinera</i>		Tapón	12.9
Cacalote	1.0	<i>O. streptacantha</i>	
<i>O. ficus-indica</i>		Cardona	21.6
Amarilla	6.1	Orejona	0.3
Camuesa	0.3	<i>Opuntia spp (6)</i>	
		Enhuevada;	
Colorada	1.0	Guajona; Isabelilla;	2.2
		Mulata, Verde	
Roja	2.9		
Roja Pelón	3.9		

1.3.5 Sistemas de producción

En el presente estudio, se encontró que 79 % de los encuestados cosechan la tuna de nopaleras silvestres (Figura 1.5), solo 13 % cuentan con un huerto comercial.

Figura 1.5 Sistemas de producción de nopal tunero en Salinas, San Luis Potosí.

A las personas encuestadas, se les formulo la pregunta, *¿A qué distancia aproximada se encuentran los nopales tuneros donde cosecha o recolecta la tuna?*, a la cual 79 personas respondieron, siendo el porcentaje más bajo (1%) quienes afirmaron que realizan esta acción a 500 m, mientras que el 27 % 1 km y superior a 5 km (Figura 1.6).

Figura 1.6 Distancia de cultivos tuneros donde se cosecha la tuna.

1.3.6 Época de cosecha

Las personas encuestadas mencionaron, que la cosecha de la tuna inicia en el mes de junio y finaliza en noviembre (Figura 1.7), este periodo coincide con el reportado para el Estado de México (Ramírez-Ramos *et al.*, 2015).

La mayor producción se obtiene durante los meses de julio y agosto (29.2 y 68.5 %, respectivamente) y la menor en octubre (7.9 %). Los meses de mayor producción coinciden con los reportados por Azuara *et al.* (2019), quienes analizaron la producción de tuna en la localidad Palma Pegada, perteneciente al municipio de Salinas, estos mismos autores mencionan que el ciclo de producción de tuna puede abarcar de abril a noviembre, dependiendo de la lluvia y la temperatura.

Figura 1.7 Época de cosecha de la tuna.

1.3.7 Otros usos de la tuna

El queso de tuna fue el producto que se elabora en mayor proporción, con 61.8 y 55.1 % de respuestas en la especie *O. albicarpa* y *O. streptachantha*, respectivamente (Figura 1.8). El siguiente uso, fue la mermelada, también conocida como melcocha con 30.3 % para la especie *O. albicarpa* y 24.7 % para *O. streptacantha*. Asimismo, se utilizan para preparar agua fresca (27 %), y como parte de la dieta de ganado (14.6 %). Entre otros usos se mencionaron la elaboración de

dulces (3.4 %); productos artesanales tales como: aceites y jabones (4.5 %) donde utilizan la especie *O. albicarpa* y *O. ficus indica* para preparar jarabe (1.1 %).

La tuna suele consumirse en fresco. Sin embargo, para aumentar su vida útil y valor comercial se han utilizado procesos artesanales (Figura 1.8.1), dando lugar a productos únicos como queso de tuna, dulces (gelatina y melcocha) y vino de tuna conocido como colonche (Robledo-Márquez *et al.*, 2021). Al respecto, Paz-Navarro *et al.* (2022) mencionan, que el queso de tuna y la melcocha son dulces tradicionales mexicanos, preparados principalmente con frutos de *O. streptacantha*, cuando la disponibilidad de estos frutos es baja, se utilizan otros frutos de *Opuntia*. Los principales atributos que se consideran para la selección de otros frutos son: consistencia, alta densidad de la pulpa, sabor dulce, frutos de tamaño mediano, pocas espinas y color rojo de la pulpa.

Figura 1.8 Porcentaje de los entrevistados a partir de los usos de tuna.

Respecto al colonche, este es una bebida tradicional con bajo contenido de alcohol (Sáenz, 2013), que se obtiene por fermentación natural del jugo de frutos de al menos 17 especies de cactus, en la región del Altiplano central de México, se prepara principalmente con varias especies de *Opuntia*, aunque la más común y preferida por los productores y consumidores es la preparada con *O. streptacantha* (Ojeda-Linares *et al.*, 2020; Robledo-Márquez *et al.*, 2021) y se prepara durante los meses de agosto a septiembre cuando los frutos de *Opuntia* están disponibles (Ojeda-Linares *et al.*, 2020).

Su nombre proviene de la lengua indígena náhuatl: 'nochoctli', de las palabras 'nochtli'= frutos de nopal y 'octli' = savia de agave fermentada. En particular, el colonche fue producido y consumido en la época precolombina por los chichimecas, pueblos indígenas nativos de la región norte de México (Ojeda-Linares *et al.*, 2020). Actualmente, se consume en las zonas áridas del noroeste de México por grupos étnicos como los tarahumaras de Chihuahua y los yaquis de Sonora. También se prepara y consume habitualmente en San Luis Potosí y Zacatecas (Robledo-Márquez *et al.*, 2021).

La melcocha es un producto previo a la obtención del queso de tuna, la cual elaboran los productores de los estados de la región centro-norte de México, también se le conoce como mermelada rústica de tuna Cardona sin adición de azúcar (Corrales-García, 2011; Riojas-López y Mellink, 2023). Paz-Navarro *et al.* (2022) reportan otras especies de *opuntia* donde se obtiene melcocha tales como: *O. hyptiacantha* y *O. megacantha*. Para producir 1 kg de melcocha se requieren al menos 11 kg de fruto (Trivedi, y Raval, 2017). En Aguascalientes, elaboran melcocha para venta o autoconsumo (Sandoval-Ortega *et al.*, 2023).

Figura 1.8.1 Usos de la tuna: a) consumo en fresco, b) agua fresca, c) y d) elaboración y producto de queso de tuna, e) y f) elaboración y producto de panela.

1.3.8 Variedades de nopal tunero más representativas del municipio de Salinas de acuerdo con muestreo de campo realizado

1.3.8.1 Cardona (*Opuntia streptacantha*)

Es el fruto silvestre más consumido en la región, de tamaño pequeño de 3 a 5 cm de altura y de 3.5 a 5 cm de ancho, su cáscara es de coloración rojo oscuro y pulpa roja (Figura 1.9). Se considera de sabor dulce ya que suele tener un nivel de azúcar de 20.14 g de azúcares totales por cada 100 g. La consistencia de la pulpa es carnosa y se cosecha entre los meses de junio y agosto.

Figura 1.9 a) Planta de nopal tunero Cardona, b) fruta variedad Cardona. Fuente: Fotografía tomada por Diana María Alemán Villa.

1.3.8.2 Fafayuca (*Opuntia albicarpa*)

En el municipio también la conocen como chapeada (Figura 1.10) por el color característico de su cáscara, siendo entre verde - amarillo y con unos toques de color rosa en el contorno de sus espinas. Tiene la característica de ser dulce y jugosa, cosechada entre los meses de junio y agosto.

Figura 1.10 a) Planta de nopal tunero Fafayuca, b) fruta variedad Fafayuca. Fuente: Fotografía tomada por Diana María Alemán Villa.

1.3.8.3 Burrona (*Opuntia ficus-indica*)

Se le conoce como semilluda (Figura 1.11), debido a su tamaño y cantidad de semillas. Otra de sus características, son: cáscara gruesa, espinosa, de color verde claro y su pulpa es de consistencia carnososa y jugosa.

Figura 1.11 a) Planta de nopal tunero Burrona, b) fruta variedad Burrona. Fuente: Fotografía tomada por Diana María Alemán Villa.

1.3.8.4 Naranjona (*Opuntia megacantha*)

Su cáscara y pulpa son de color naranja intenso y el dulzor de su pulpa es considerado como miel, por el gran contenido de carbohidratos que contiene (Figura 1.12).

Figura 1.12 a) Planta de nopal tunero Naranjona, b) fruta variedad Naranjona. Fuente: Fotografía tomada por Diana María Alemán Villa.

1.3.8.5 Duraznillo (*Opuntia leucotricha*)

Frutos pequeños de 2 a 6 cm de la largo y de 2.5 a 5.5 cm de ancho, su color externo es verde amarillo o amarillo (Figura 1.13). Sus espinas son finas (delgadas) y se pueden eliminar con la mano y consumir con cáscara por ser tan delgada, su sabor es agridulce, su consistencia por lo general es suave y pastosa. Por esta razón, no es muy apetecible para la población.

Figura 1.13 a) Planta de nopal tunero Duraznillo, b) fruta variedad Duraznillo. Fuente: Fotografía tomada por Javier Martínez Rangel.

1.4 CONCLUSIONES

La investigación fue realizada en zonas rurales y urbanas del Altiplano Potosino-Zacatecano, en la cual se aplicó una encuesta a 89 personas, donde se determinó que 62 % de la población encuestada realizan como actividad primaria la agricultura, labores del hogar y el comercio.

Los agricultores de edad adulta (>64 años), cuentan con un mayor conocimiento sobre la diversidad de variedades de *Opuntia* dentro de la región, lo cual coincide con personas productoras de tuna en otras partes del país. El 79 % cosechan tuna de nopaleras silvestres, el resto de las personas que aprovechan este recurso, lo obtienen de huertos de traspatio, huertos comerciales.

Con base en la bibliografía se reconocieron 28 variedades, de las cuales 23 se ubican en 11 especies y de cinco no se logró conocer a que variedad pertenecen, por lo tanto, se reportan como *Opuntia* spp. En la región de estudio, la época de cosecha inicia a partir de junio y finaliza en noviembre, la mayor producción de tuna se obtiene durante los meses de julio y agosto, donde 78.8 % cosechan la tuna en nopaleras silvestres, 8,2 % en huertos de traspatio y 6.3 % en huertos comerciales. Aparte del consumo en fresco de la tuna, algunos productores realizan la transformación en forma artesanal de productos: queso de tuna, colonche, melcocha entre otros), así como la preparación de agua fresca.

CAPITULO II. ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS, COMPUESTOS BIOACTIVOS Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE CUATRO VARIEDADES DE TUNA

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue realizar la caracterización físico-química, determinación de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante de cuatro variedades de tuna Cardona (*Opuntia streptacantha*); Naranjona (*O. megacantha*); Cristalina y Fafayuca (*O. albicarpa*), recolectadas en las localidades del municipio de Salinas de Hidalgo (SH), La Reforma (LR) y Diego Martín (DM) del municipio de Salinas, San Luis Potosí. Durante los meses de junio a agosto del 2022, se recolectaron los frutos de cada variedad por localidad. Posteriormente, en laboratorio se realizaron las determinaciones físicas y químicas de los frutos de tuna. Los datos obtenidos fueron analizados por medio de un análisis de varianza jerárquico, las comparaciones múltiples se realizaron a partir de la prueba post hoc de Tukey. Los resultados de las determinaciones físicas de los frutos indican que el peso fresco total, tamaño, diámetro ecuatorial y forma de los frutos, corresponden a las características propias de cada variedad, donde los frutos de mayor tamaño fueron en orden descendente: Cristalina, Fafayuca, Naranjona y Cardona. El mayor porcentaje de humedad (87.12 %) se reportó en Cristalina. De acuerdo al pH (5.3-6.6) y acidez titulable (0.11 a 0.31 % ácido cítrico), los frutos analizados presentaron baja acidez. Las variedades Fafayuca de La Reforma y Naranjona de Salinas de Hidalgo, tuvieron la mayor y menor concentración de azúcares solubles totales (26.64 y 11.70 g 100 g⁻¹ MF, respectivamente). La concentración más alta de ácido ascórbico se encontró en Fafayuca de La Reforma. La tuna Cardona contiene el mayor contenido de betalaínas, mientras que el contenido de clorofila total fue dos veces superior en Cristalina con respecto a Fafayuca. En las variedades Naranjona de Salinas de Hidalgo, Cardona, Cristalina y Fafayuca de Diego Martín, reportaron el mayor contenido de flavonoides totales. Con respecto a los compuestos fenólicos totales, la más alta concentración se obtuvo en la pulpa de tuna Cardona (47.76 mg EAG 100 g⁻¹ de materia fresca).

Palabras clave: tunas, físicoquímicos, bioactivos, antioxidante, Salinas de Hidalgo.

ABSTRACT

The objective of this study was to carry out the physical-chemical characterization, determination of bioactive compounds and antioxidant capacity of four varieties of prickly pear: Cardona (*Opuntia streptacantha*); Naranjona (*O. megacantha*); Cristalina and Fafayuca (*O. albicarpa*), collected in the localities of Salinas de Hidalgo (SH), La Reforma (LR) and Diego Martín (DM) in the municipality of Salinas, San Luis Potosí. During the months of June to August 2022, the fruits of each variety were collected by locality. Subsequently, physical and chemical determinations of the prickly pear fruits were carried out in the laboratory. The data obtained were analyzed by means of a hierarchical analysis of variance and Tukey. The results of the physical determinations of the fruits indicated that the total fresh weight, size, equatorial diameter and shape of the fruits correspond to the characteristics of each variety, where the fruits of greater size were in descending order: Cristalina, Fafayuca, Naranjona and Cardona. Therefore, the highest percentage of humidity (87.12 %) was reported in Cristalina. According to the pH (5.3-6.6) and titratable acidity (0.11 to 0.31 % citric acid), the analyzed fruits presented low acidity. The varieties Fafayuca-LR and Naranjona -SH had the highest and lowest concentration of total soluble sugars (26.64 and 11.70 g 100 g⁻¹ MF, respectively). The highest ascorbic acid concentration was found in Fafayuca-LR. The Cardona prickly pear contained the highest betalain content, while the total chlorophyll content was twice as high in Cristalina as in Fafayuca. Naranjona -SH, Cardona, Cristalina and Fafayuca-DM, reported the highest total flavonoids content. Regarding total phenolic compounds, the highest concentration was obtained in Cardona prickly pear pulp (47.76 mg EAG 100 g⁻¹ MF).

Keywords: prickly pears, physicochemical, bioactive, antioxidant, Salinas de Hidalgo.

2.1 INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, los beneficios del género *Opuntia* han recibido mucha atención, debido a que todas las partes de la planta, incluida la pulpa, cáscara de la fruta, el cladodio y las semillas, presentan propiedades potenciales para el tratamiento de diversas enfermedades (Abbas *et al.*, 2022).

Además, las tunas son candidatas para el desarrollo de alimentos funcionales de bajo costo porque crecen con bajos requerimientos de agua en regiones áridas del mundo (Osuna-Martínez *et al.*, 2014). Las especies de *Opuntia* (nopal tunero) no solo son utilizadas en la alimentación humana y animal, sino también como fuente de compuestos bioactivos con propiedades para la promoción de la salud (Silva *et al.*, 2021).

Dichas propiedades les confieren el potencial de actuar ante enfermedades y síntomas tales como: diabetes (mejorando las células pancreáticas por capacidad de los ácidos grasos poliinsaturados partir de los aceites proveniente de las semillas) hipertensión, hipercolesterolemia, dolor reumático, enfermedades de la mucosa gástrica y asma (Medico, 2021).

El principal constituyente de los frutos de nopal tunero es agua (90 a 92 %), y dentro de su composición nutricional los carbohidratos representan el mayor porcentaje (4 a 6 %), la proteína entre 1 y 2 % destacando varios aminoácidos como alanina, arginina y asparagina (Medico, 2021). Mientras que los minerales (calcio, potasio y magnesio) corresponden al 1 % (Gallegos-Vázquez *et al.*, 2013), la semilla del 2 al 10 % y la cáscara representa entre 36-48 % de la fruta entera, y ambas son ricas en pigmentos de betalaína (Morshedy *et al.*, 2020).

Dentro de los componentes identificados en la tuna, destacan los metabolitos secundarios (polifenoles, betalaínas y flavonoides) vitamina C (ácido ascórbico), E, K, β -carotenos y fibra dietética (Moreno, 2011; Gallegos-Vázquez *et al.*, 2013; Osuna-Martínez *et al.*, 2014; Enciso *et al.*, 2021; Medico, 2021).

Los compuestos fenólicos estudiados como una parte de las propiedades químicas de frutas, hortalizas, cereales, son considerados muy importantes dentro de

los alimentos del consumo humano, debido a que existe una clara evidencia de que estos compuestos son antioxidantes más eficientes que las vitaminas. Los compuestos fenólicos pueden retrasar los efectos de la oxidación sobre las proteínas, el ADN y los lípidos mediante la generación de radicales estables (Vargas *et al.*, 2007).

Los polifenoles favorecen la capacidad prebiótica, mejorando la composición, diversidad y funciones del microbiota intestinal, actuando como agentes antimicrobianos ante bacterias como *Escherichia coli*, *Clostridium perfringens* y *Helicobacter pylori* (Medico, 2021). Se clasifican en diferentes grupos funcionales como: fenoles simples, fenoles ácidos (ácidos hidroxibenzoicos, ácidos hidroxicinámicos), cumarinas, quinonas, betacianinas, xanthonas, estilbenos, y benzofenonas, lignanos y ligninas (Peñarrieta *et al.*, 2014).

Las betalaínas pigmentos naturales hidrosolubles, se dividen en dos grupos betacianinas que presentan un color rojo-violeta y betaxantinas encargados de aportar coloración amarillo-naranja a los frutos, que son aprovechados dentro de la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica, con actividad antioxidante, antidiabética, antiinflamatoria y anticancerígena (Mancha *et al.*, 2019).

Los flavonoides presentes en los alimentos incluyen a: chalconas, auronas, flavonas, flavanoles; flavonas, flavonoles, soflavonas, neoflavonoides, flavan-3-oles, catequinas, leucoantocianinas, anthocianidinas, deoxiantocianidinas y antocianinas (Peñarrieta *et al.*, 2014). Siendo importantes para el crecimiento y desarrollo de las plantas, desempeñando un papel de defensa, señal química y efecto sobre las enzimas (Cartaya e Inés, 2001). En la tuna se encuentran flavonoides, principalmente quercetina, la isorhamnetina (derivado de la quercetina), el kaemferol (Moreno, 2011). Por su parte Medico (2021) menciona que la miricetina es otro de los flavonoides más distribuidos en las plantas, su coloración varía de blanco-amarillo. Además, inhiben enzimas involucradas en los procesos oxidativos evitando la propagación de radicales libres, presentan la posibilidad de poder aumentar la disponibilidad de antioxidantes endógenos (Coronado *et al.*, 2015)

El ácido ascórbico es una vitamina hidrosoluble que incluye dos formas con actividad antioxidante: ácido L-ascórbico y ácido L-dehidroascórbico, que se absorben a través del tracto gastrointestinal y puede intercambiarse enzimáticamente in vivo.

Sabtain *et al.* (2021) mencionan que la tercera principal vitamina reportada para frutos de nopal tunero es la vitamina C, la cual actúa como agente reductor y tiene capacidad antioxidante. Por su parte Lobo *et al.* (2010) señalan que un equilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes es necesario para una adecuada función fisiológica. Además, puede llegar a prevenir enfermedades relacionadas con infecciones respiratorias y sistémicas (Mejía y Alvarado, 2020) tal es el caso de la infección por COVID-19 siendo una alternativa segura.

2.2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.2.1 Zona de estudio

La recolección del material vegetal se realizó en tres localidades pertenecientes al municipio de Salinas, S.L.P., México, Salinas de Hidalgo (SH), La Reforma (LR) y Diego Martín (DM). En el Cuadro 2.1 y Figura 2.1 se presentan la localización y coordenadas geográficas de cada una de las localidades de estudio respectivamente.

Cuadro 2.1 Coordenadas geográficas de localidades estudiadas.

Localidad	Longitud	Latitud	Altitud (msnm)
Salinas de Hidalgo	22.63078° N	101.73632° O	2082
La Reforma	22.75623 ° N	101.64686° O	2080
Diego Martín	22.73049 ° N	101.71960° O	2040

Figura 2.1 Localización geográfica de la zona de estudio, 1 = Salinas de Hidalgo, 2 = La Reforma, 3 = Diego Martín

Con respecto al clima, en el municipio de Salinas se registran dos tipos, al este del territorio y en el extremo suroeste es un clima semiseco templado, mientras que, en el resto del territorio, formado fundamentalmente por toda la zona central, el clima es seco templado (INEGI, 2016). La temperatura media anual en todo el territorio oscila entre 16 a 18 °C, mientras que la precipitación promedio al este y el extremo suroeste tiene un promedio de 400 a 500 mm, y el resto del territorio de 300 a 400 mm (INEGI, 2016). El tipo de vegetación presente es matorral (70.97 %), pastizal (3.75 %), otro (1.48 %) y bosque (0.05 %; INEGI, 2016).

2.2.2 Recolección del material vegetal

Durante los meses de junio a agosto del 2022, en huertos de traspatio (solares) y nopaleras silvestres se realizó la recolección de frutos en madurez fisiológica de cuatro variedades de nopal tunero: Cardona (*Opuntia streptacantha*), Naranjona (*O. megacantha*), Cristalina y Fafayuca (*O. albicarpa*).

Para la recolección del material vegetal, se utilizaron parámetros visuales comerciales que se utilizan localmente, como son el tamaño, llenado del fruto,

uniformidad e intensidad de color característico para cada cultivar, así como la ausencia de defectos y pudriciones (Monroy-Gutiérrez *et al.*, 2017a).

2.2.3 Caracterización morfológica y física de frutos de cuatro variedades de tuna

2.2.3.1 Tamaño del fruto (diámetro polar y diámetro ecuatorial)

El diámetro polar del fruto se evaluó en 14 frutos al azar de cada variedad de *Opuntia* spp. Para lo cual se midió el diámetro polar del fruto desde la base al ápice, con una regla graduada en cm y el diámetro en la zona ecuatorial del fruto, con la ayuda de un vernier digita 0.01 mm de precisión (Karlen®, México) y el resultado se expresó en cm (Figura 2.2)

Figura 2.2 Evaluación del tamaño del fruto de tuna.

2.2.3.2. Forma del fruto

Para evaluar la forma del fruto, se tomaron en consideración los criterios propuestos por Reyes-Agüero *et al.* (2009).

2.2.3.3 Peso fresco, cáscara y lóculo del fruto

El peso individual del fruto, cáscara y lóculo (pulpa y semillas), se determinó en 14 frutos por variedad, por sitio con un total de 168 frutos, para lo cual, se utilizó una balanza analítica (Electrobalance VELAB Balances Model: VE-1000). Su peso se registró en gramos (g).

2.2.4 Extracción de pulpa en frutos de cuatro variedades de tuna

El material vegetal recolectado en campo fue trasladado en hieleras al Laboratorio de Agua-Suelo-Planta del Colegio de Postgraduados-Campus San Luis

Potosí (LASP-CPSLP), donde se eliminaron las espinas para poder manipular el fruto. Posteriormente, se eliminó manualmente la cáscara y se determinó el peso fresco de cada uno de los frutos recolectados, así como su cáscara para comparar la cantidad de lóculo que se tenía por fruto.

Una vez que se extrajo el lóculo de cada fruto, esta se conservó en bolsas de plástico a una temperatura de $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ para su posterior análisis químico. A continuación, se describe el procedimiento empleado para la obtención de pulpa, en la Figura 2.3, se ejemplifica el proceso utilizado.

1. A partir de parámetros visuales y comerciales, se seleccionaron y recolectaron 42 frutos de cada variedad de tuna por localidad.
2. Con el fin de eliminar las espinas de los frutos recolectados se realizó una primera limpieza, se utilizó una escoba o ramas de arbustos encontrados en el ecosistema.
3. El material vegetal se trasladó en hieleras al Laboratorio LASP-CPSLP, donde se realizó una segunda limpieza de los frutos, y se retiró la cáscara o pericarpio.
4. Posteriormente a 14 frutos por variedad por localidad se les determinó: tamaño (diámetro polar y diámetro ecuatorial); peso del fruto; peso de la cáscara y peso del lóculo; °Brix y pH.
5. Las muestras vegetales de cada variedad por localidad se conservaron a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ en bolsas de plástico con cierre zip.
6. Durante el mes de septiembre del 2022, los frutos fueron trasladados en hieleras con hielo seco al Laboratorio de Análisis Físicoquímicos, Bioquímicos y Biológicos (LANFIBBIO) del Colegio de postgraduados Campus Puebla, para determinar sus características químicas.
7. Para la obtención del extracto de pulpa de tuna, el material vegetal fue descongelado a temperatura ambiente, después, con ayuda de tela “manta de cielo” se separó la pulpa de las semillas dejando vaciar en una probeta para obtener el volumen total de la pulpa. Finalmente, se realizaron alícuotas para su posterior análisis químico.

Figura 2.3 a) Recolecta y selección de frutos; b) eliminación de espinas en frutos; c) medición de propiedades físicas; d) conservación de frutos a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$; e) separación de pulpa y semillas; f) volumen de pulpa.

2.2.5 Características químicas de cuatro variedades de tuna

2.2.5.1 Sólidos solubles totales

Los sólidos solubles totales se determinaron en la pulpa, mediante un refractómetro digital Atago 2311 (Master Profesional), los resultados se expresaron en $^{\circ}\text{Brix}$ a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

2.2.5.2 pH

Se determinó el pH a 14 frutos por variedad mediante un potenciómetro digital marca APERA PH 700 pH Meter, se mezclaron 2 g de pulpa en 20 mL de agua destilada, dicha mezcla fue filtrada antes de realizar la determinación.

2.2.5.3 Acidez titulable

La acidez titulable, fue analizada por medición del pH, se homogenizaron 3 g de pulpa en 30 mL de agua destilada. La mezcla se tituló con NaOH (MACRON FINE

CHEMICALS) 0.01 N, hasta alcanzar un pH a 8 utilizando un potenciómetro ORION STAR A25 (Thermo Scientific). Los resultados se expresaron en porcentaje de ácido cítrico (Figura 2.4).

Figura 2.4 Medición y ajuste de pH en muestra biológica.

2.2.5.4 Porcentaje de humedad

El porcentaje de humedad se obtuvo mediante el peso de una muestra de 0.5 g en cinco frutos (tres repeticiones) por variedad, por localidad. Se utilizó una termobalanza (OHAUS MB45), los resultados se expresaron en porcentaje.

2.2.5.5 Cenizas

Se determinaron mediante la norma NMX-F-066-S-1978, en un crisol de porcelana, previamente llevado a peso constante por 12 h a 75 °C.

El crisol tarado con 5 g de la muestra (previamente descongelada) se pre-incineró lentamente hasta que ya no desprendía humo, evitando que se proyectara hacia el crisol. Enseguida, los crisoles se colocaron dentro de una mufla a 550 °C durante 5 h para ser calcinados en su totalidad y se dejaron enfriar dentro de un desecador para registrar el peso del crisol con las cenizas (Figura 2.5).

La fórmula utilizada para determinar el porcentaje de cenizas fue la siguiente:

$$\% \text{ Cenizas} = \frac{(P - p) \times 100 \text{ Cenizas } (\%)}{M}$$

Donde:

P = Peso del crisol con las cenizas en gramos.

p = Peso del crisol vacío en gramos.

M = Peso de la muestra en gramos.

Figura 2.5 a) Crisol con muestra de tuna fresca, b) Crisol con muestra pre-incinerada, c) Crisol con cenizas de fruto.

2.2.5.6 Azúcares solubles totales

La cuantificación de azúcares solubles totales (AST) se realizó de acuerdo con el método de antrona reportado por Galicia *et al.* (2012). El método de antrona se basa en la reacción que produce este compuesto (9,10-dihidro-9-oxoantraceno) cuando se combina con la conformación furfural de los carbohidratos (los carbohidratos se someten a un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado) para colorear un hemiacetal, que se determina espectroscópicamente a 630 nm.

Extracción

De cada variedad de tuna, se pesaron 0.05 g de pulpa sin semilla y se colocaron en un tubo de ensayo, se realizaron tres extracciones con 3 mL de etanol al 80 % en baño María (Thermo scientific) a una temperatura de 80 °C durante 10 min, manteniendo el alcohol a punto de ebullición hasta que la muestra de pulpa quedara transparente e incolora. Una vez obtenido esto, los extractos fueron colocados en una estufa de aire forzado marca SHEL LAB, a 60 °C por 24 h hasta evaporación completa del solvente, posteriormente los residuos se re-suspendieron en un 1 mL de agua destilada, a esta re-suspensión se le llamó muestra extracto.

Preparación del reactivo antrona-ácido sulfúrico

El procedimiento utilizado consistió en disolver 0.2 g (p/v) de antrona en 5 mL de etanol absoluto y se aforo a 100 mL con el ácido sulfúrico al 75 %, la solución se preparó al momento y se conservó a 4 °C en frasco ámbar (Anexo 3).

Curva de calibración

Para la curva de calibración, en un rango de 0 a 250 $\mu\text{L mL}^{-1}$ se preparó una solución stock de 2.5 mg mL^{-1} de glucosa, y posteriormente las diferentes concentraciones del estándar (Cuadro 2.2). La curva de calibración se muestra en el Anexo 3.

Cuadro 2.2 Concentraciones de glucosa para preparar soluciones estándar de glucosa para la curva de calibración.

No.	Concentración glucosa		Stock de glucosa	Agua destilada
	$\mu\text{g mL}^{-1}$	mg mL^{-1}	μL	μL
1	0	0.000	0	1000
2	25	0.025	10	990
3	50	0.050	20	980
4	75	0.075	30	970
5	100	0.100	40	960
6	125	0.125	50	950
7	150	0.150	60	940
8	175	0.175	70	930
9	200	0.200	80	920
10	225	0.225	90	910
11	250	0.250	100	900

Reacción de antrona para la evaluación de azúcares

Para la curva de calibración y las muestras extracto (Cuadro 2.3), se prepararon mezclas en tubos de ensayo.

Cuadro 2.3 Mezcla de reacción de las muestras y los estándares de glucosa con el reactivo antrona.

Volumen	Muestras	Volumen	Estándares de Glucosa
300 μ L	Muestra extracto	300 μ L	Estándar de glucosa
300 μ L	Agua destilada	300 μ L	Agua destilada
3 mL	Antrona	3 mL	Antrona

Enseguida, los tubos se taparon y se agitaron en vortex (Genie2 Digital, Scientific Industries), durante un minuto, después se colocaron en hielo y se mezcló en agitador orbital (Labnet International Inc. ORBIT 1900) a 180 rpm durante 5 min. Transcurrido este tiempo, los tubos fueron transferidos a baño María a ebullición durante 10 min, tornándose la solución de amarillo a verde agua (Figura 2.6).

Figura 2.6 a) Mezcla de muestra extracto con reactivos; b) Reacción de reactivo antrona con la muestra extracto.

Para las lecturas se utilizó como blanco agua destilada, posteriormente los extractos fueron colocados en hielo durante 5 min, enseguida se realizaron las lecturas en un espectrofotómetro UV-visible (Evolution 300, Thermo Scientific) a una longitud de onda de 625 nm con el software VISIONpro y los resultados fueron expresados en $g\ 100\ g^{-1}$ de materia fresca (MF) (Flores-Espinosa *et al.*, 2018). En la Figura 2.7 se ejemplifica de manera gráfica la metodología realizada.

Figura 2.7 Proceso de extracción de azúcares solubles totales, a) peso de muestra, b) baño María a 80 °C, c) extractos, d) extractos en estufa de aire forzado a 60 °C/24 h, e) re-suspensión de muestras, f) muestra extracto + antrona + agua destilada, g) mezcla de tubos de ensayo en vortex, h) mezcla de tubos en agitador orbital, i) baño María de tubos de ensayo a ebulición 10 min, obteniendo reacción, j) lectura por espectrometría UV/VIS.

2.2.6 Cuantificación de compuestos bioactivos

2.2.6.1 Compuestos Fenólicos Totales (CFT)

Los CFT fueron evaluados mediante el método de Folin-Ciocalteu, este método se basa en la capacidad de los fenoles para reaccionar con agentes oxidantes y es un parámetro importante para la determinación de la capacidad antioxidante total (Gulcin, 2020). Dicho método, se ha utilizado en extractos de frutos de: *Opuntia ficus-indica* (Albano *et al.*, 2015); *Opuntia dillenii* (Katanić *et al.*, 2019); en dos variedades de *Opuntia* (Melchor *et al.*, 2021) entre otros. Su resultado se reporta como mg equivalentes de ácido gálico por 100 g⁻¹ de materia fresca (mg EAG 100 g⁻¹ MF).

Extracción

La extracción de CFT se realizó en cada una de las variedades de tuna estudiadas, para lo cual se pesaron 1.2 g de pulpa y se agregaron 2 mL de metanol

para obtener los extractos con una concentración de 600 mg mL^{-1} . Enseguida, las muestras fueron colocadas en un baño ultrasónico por un lapso de 30 min. Posteriormente, los extractos se dejaron en maceración durante 12 h, luego se realizaron diluciones 1:5 ($200 \text{ }\mu\text{L}:800\mu\text{L}$) para proceder a la determinación de los CFT.

La determinación se realizó mediante el método Folin–Ciocalteu modificado por Herald *et al.* (2012). Para lo cual se utilizaron $25 \text{ }\mu\text{L}$ de la solución muestra o estándar, después se añadieron $75 \text{ }\mu\text{L}$ de agua desionizada y $25 \text{ }\mu\text{L}$ del reactivo Folin-Ciocalteu (diluido 1:1 con agua desionizada). La mezcla se agitó en un vórtex durante 10 s a una velocidad media (600) y se dejó reposar durante 6 min en oscuridad a temperatura ambiente (TA). Se agregaron $100 \text{ }\mu\text{L}$ de carbonato de sodio Na_2CO_3 (J.T Baker) al 7.5 % en agua destilada y nuevamente la solución se mezcló (Anexo 4). Enseguida, se dejó reposar durante 60 min en oscuridad y TA. Posteriormente se leyó a 725 nm en un lector multimodo espectral de microplacas (Thermo Scientific Varioskan Flash). El volumen final de la muestra fue de $225 \text{ }\mu\text{L}$.

Curva de calibración

Para la curva de calibración se utilizó el estándar de ácido gálico en un rango de concentración de 0 a $125 \text{ }\mu\text{g mL}^{-1}$ diluido en agua destilada (Cuadro 2.4), la curva de calibración se muestra en el Anexo 4.

Cuadro 2.4 Concentraciones de ácido gálico para preparar soluciones estándar de ácido gálico para la curva de calibración.

Sol. stock 0.5 mg mL⁻¹ µL	Agua destilada µL	Concentración de Ác. gálico µg mL⁻¹
0	1000	0.0
25	975	12.5
50	950	25.0
75	925	37.5
100	900	50.0
125	875	62.5
150	850	75.0
175	825	87.5
200	800	100.0
225	775	112.5
250	750	125.0

2.2.6.2 Flavonoides totales

La cuantificación de flavonoides totales (FT) se realizó con base en la metodología propuesta por Herald *et al.* (2012) con algunas modificaciones realizadas por Silva-Beltrán *et al.* (2015), para lo cual se utilizó el lector multimodo espectral de microplacas (Thermo Scientific Varioskan Flash) y una microplaca (Costar de 96 pocillos de fondo de polipropileno).

El estándar utilizado fue quercetina (SIGMA-ALDRICH Q4951), se utilizó una solución stock de 1mg mL⁻¹ y para obtener la curva estándar (Anexo 5) se utilizaron diferentes concentraciones de 0 a 900 µg mL⁻¹ (Cuadro 2.5).

Para la curva estándar o los ensayos se adicionó 25 µL de solución estándar o muestra, además se le adicionaron 100 µL de agua desionizada, posteriormente, se agitó manualmente a una velocidad media por 8 s, enseguida se añadieron 10 µL de nitrito de sodio (NaNO₂) al 5 % (Anexo 5), volviendo a agitarse a la velocidad antes mencionada. Las muestras se dejaron reposar durante 5 min a una temperatura ambiente (TA), a continuación, se adicionaron 15 µL de cloruro de aluminio (AlCl₃) al 10 % (disuelto en metanol; J.T. Baker al 100 %), y nuevamente fueron agitadas y dejadas en reposo durante 6 min a TA. Enseguida, se agregaron 50 µL de hidróxido de sodio (NaOH) 1 M (disuelto en agua destilada) y se vuelve agitar la solución a la

velocidad antes referida, durante 8 s a velocidad media, transcurrido este tiempo se agregaron 50 μL de agua desionizada, nuevamente se agitó durante 15 s a una velocidad media y finalmente se dejó reposar durante 5 min bajo condiciones de oscuridad y TA. La lectura se realizó a una longitud de onda de 415 nm en un lector multimodo espectral de microplacas (Thermo Scientific Varioskan Flash). Los resultados fueron expresados como mg equivalente a quercetina por 100 g de materia fresca ($\text{mg EQ } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$).

Cuadro 2.5 Concentraciones de quercetina para preparar soluciones estándar de quercetina para curva de calibración.

Solución stock mg mL^{-1} de quercetina	Agua destilada (μL)	Concentración de quercetina ($\mu\text{g mL}^{-1}$)
0	1000	0
100	900	100
200	800	200
300	700	300
400	600	400
500	500	500
600	400	600
700	300	700
800	200	800
900	100	900

2.2.6.3 Ácido ascórbico (Vitamina C)

La determinación cuantitativa de la vitamina C se realizó con el kit de ensayo de ácido ascórbico (L-ascorbato) Megazyme (Anexo 6).

Principio (Megazyme, 2005):

En presencia del portador del electrón PMS y con un pH de 3,5, el ácido L-ascórbico (L-ascorbato), y algunas otras sustancias reductoras (R-H₂) presentes en la muestra, reducen la sal tetrazolium MTT [3-(4,5-dimetitiazoli-2)-2,5-difeniltetrazolium bromuro] en un compuesto formazan. Durante el ensayo de la muestra, en la primera reacción, se mide tanto el ácido ascórbico como otras sustancias reductoras (Reacción 1).

A continuación, se miden otras sustancias reductoras después de eliminar selectivamente el L-ascorbato utilizando ácido ascórbico oxidasa (AAO) y oxígeno atmosférico, dado en una muestra sin tratar (Reacción 2).

Lo que se mide es MTT-formazán, por el aumento de la capacidad de absorción a 578 nm. La diferencia de absorción entre la muestra y la muestra sin tratar (blanco) es estequiométrica con la cantidad de ácido L-ascórbico en la muestra.

A continuación, se describe el procedimiento utilizado:

Para la comprobación de efectividad y precisión del espectrofotómetro y del método en general (Figura 2.8) se pesaron 75 mg de ácido L-ascórbico, y se aforó a 50 mL con ácido metafosfórico al 3 % (p/v) + EDTA 10 mM (Anexo 7), posteriormente se tomó una alícuota 1:10 (1+9) de ácido metafosfórico al 3 % (p/v) + 10 EDTA mM (esta solución es estable durante un periodo superior a dos semanas a 4 °C) y se reservó. Enseguida se realizó un precalentamiento de la microplaca (37 °C) en un espectrofotómetro de microplaca durante 5 min, posteriormente se agregaron 150 µL de agua destilada en los pocillos pertenecientes al blanco y 152 µL aproximadamente en los pocillos de las muestras a 37 °C, después se agregaron 10 µL de pulpa de tuna en los pocillos correspondientes de las muestras y blanco. Previamente la pulpa fue centrifugada durante 5 min en una microcentrífuga Hettich a 4650 RFC (7000 rpm), cuya finalidad fue evitar verter partículas de gran tamaño de pulpa en la microplaca. Se realizaron 15 repeticiones para cada variedad de tuna.

Posteriormente se agregaron 50 µL del buffer TRITON X-100 (previamente calentado a 37 °C) en todos los pocillos (blancos y muestra) y finalmente 2 µL de ascorbato oxidasa (AAO) solamente para el blanco, en total cada pocillo contuvo 252 µL. Después de realizar lo anterior se agitó en el espectrofotómetro de microplaca durante tres min. Posteriormente, se agregan 20 µL del buffer MTT y se volvió a mezclar durante tres min. La muestra se analizó a una $\lambda = 578$ nm. Durante esta

reacción se determina tanto el ácido ascórbico como las demás sustancias reductoras (Reacción 1).

Posteriormente, se agregaron 20 μL del Buffer PMS y se mezcló durante 10 s, a continuación, las muestras fueron incubadas durante 8 min generando así una cinética de absorbancia a 578 nm cada 30 s (Reacción 2), los resultados fueron expresados en mg mL^{-1} de ácido ascórbico en MF.

Figura 2.8 Incremento de absorbancia a 578 nm en la incubación de 10 μL de ácido ascórbico con ácido ascórbico oxidasa (AAO) en presencia de PMS.

2.2.6.4 Betalaínas (betacianinas + betaxantinas)

La cuantificación de betalaínas, betacianinas y betaxantinas se realizó solo en los frutos rojos (Cardona) y naranjas (Naranjona) por espectrofotometría (UV/VIS) por el método de Stintzing y Carle *et al.* (2005) con modificaciones de Aparicio-Fernández *et al.* (2017). Los extractos de tuna se diluyeron en una solución tampón McIlvaine (pH 6.5 citrato-fosfato) para obtener valores de absorción de 0.9 y 1.0 en su absorción máxima (Figura 2.9).

A 1 g de pulpa de tuna se le adicionaron 15 mL de Buffer McIlvaine pH 6.5 (Anexo 8), en frascos ámbar las muestras se dejaron macerar por 2 h a $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$, posteriormente, utilizando un agitador orbital se mezclaron a 180 ° durante 20 min enseguida se centrifugaron durante cinco min a 10,000 RFC. El sobrenadante se vertió

en frasco ámbar, y se realizó un segundo lavado con 10 mL de buffer donde el color del precipitado se extrajo por completo (Figura 2.9).

Figura 2.9 Extracción de betalaínas, betacianinas y betaxantinas de la tuna, a) Muestra de tuna macerada por 2 h, b) primer precipitado de la muestra, c) segundo precipitado de la muestra.

Finalmente, después del centrifugado, se realizaron las lecturas de absorbancia a 480 nm para betaxantinas y para betacianinas a 538 nm (Figura 2.10) y los resultados fueron expresados en mg 100 g⁻¹ MF.

El contenido en betalaína (B) se calculó como se describe a continuación:

$$B\left(\frac{\text{mg}}{\text{g}}\right) = \frac{A * Fd * PM * V * 100}{\epsilon * P * L}$$

Donde A: es el máximo valor de absorción a 480 nm en betaxantinas (BX) y 538 nm en betacianinas (BC)

Fd: Factor de dilución

PM: Peso molecular para betacianinas 550 (g mol⁻¹) y betaxantinas 308 (g mol⁻¹)

V: Volumen del extracto

ε: Coeficiente de extinción molar de la betalaína 60 000 (mol L cm⁻¹) y de la betaxantina 48 000 (mol L cm⁻¹)

P: Peso de la muestra

L: Longitud del trayecto (1 cm) de la cubeta.

Figura 2.10 Curva de absorción de las Betacianinas (BC), y Betaxantinas (BX) por espectrometría UV/VIS.

2.2.6.5 Cuantificación de Clorofila a y b

La cuantificación de clorofila a y b, se realizó solo en los frutos verdes (Cristalina y Fafayuca) de acuerdo con el método propuesto por Lichtenthaler (1987) con algunas modificaciones. A 1 g de muestra se le agregaron 2 mL de acetona al 80 % (la muestra con acetona se mantuvo en hielo), enseguida se pasaron a un baño ultrasónico (Ultrasonic Cleaner AS5150B), donde el agua se mantuvo a 5 °C (Anexo 9).

El extracto se sonicó durante 3 min (con 6 pulsos de 30 s y entre cada pulso 10 s de descanso con 7 power y 6 degas). Posteriormente, el extracto se conservó durante 24 h en oscuridad a 4 °C. Las lecturas se realizaron a las 24 h y 48 h.

Cabe mencionar que antes de cada lectura los extractos se sonicaron durante 30 s (7 power y 6 degas), después fueron centrifugados durante 5 min a 2350 RFC a 5 °C. Las lecturas se realizaron a 470 nm, 646 nm y 663 nm en espectrofotómetro (UV/VIS), durante el tiempo de las lecturas los extractos se mantuvieron en hielo. Los resultados fueron expresados en mg g^{-1} de MF.

Con los resultados de las absorbancias se calcularon las concentraciones de clorofilas, con base en las siguientes formulas:

$$\text{Chl a} = (12.25 * A_{663.2}) - (2.79 * A_{646.8})$$

$$\text{Chl b} = (21.50 * A_{646.8}) - (5.10 * A_{663.2})$$

$$\text{Chl a} + \text{Chl b} = (7.15 * A_{663.2}) + (18.71 * A_{646.8})$$

2.2.7 Determinación de la capacidad antioxidante

2.2.7.1 Actividad antioxidante equivalente a TROLOX (TEAC) por el método 2,2 difenil-1-picrilhidracilo (DPPH)

La capacidad antioxidante se analizó con base en el método Brand-Williams *et al.* (1995) con algunas modificaciones para micro método.

Preparación de extractos

De cada variedad de tuna se pesaron 1.2 g de pulpa y se agregaron 2 mL de metanol, obteniendo extractos con una concentración de 600 mg mL⁻¹. Las muestras se colocaron en un baño ultrasónico por un lapso de 30 min. Posteriormente, los extractos se dejaron en maceración durante 12 h, enseguida se centrifugaron durante 5 min en una microcentrífuga Mettich a 7000 rpm (4650 RFC) y el sobrenadante se utilizó como extracto, posteriormente se realizó una dilución de 1:2 (500 µL de extracto + 500 µL metanol 100 %) y se almacenaron en tubos eppendorf a -50 °C hasta su análisis.

Curva de calibración

En una microplaca de 96 pocillos de fondo plano, en el blanco se adicionaron 20 µL de metanol al 100 % + 200 µL DPPH 0.1 µM (2 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, SIGMA ALDRICH), y en las muestras de cada variedad de tuna 20 µL de la dilución 1:2 + 200 µL DPPH (Anexo 10). La absorbancia se determinó cada minuto por un periodo de 30 min a 520 nm en el blanco (metanol; A₀) y en las muestras (A₁), en un lector multimodo espectral de microplacas (Thermo Scientific Varioskan Flash). Los resultados fueron expresados en mmol ET 100 g⁻¹ MF (Cao *et al.*, 1993). Las concentraciones de Trolox para las soluciones estándar se expresan en el Cuadro 2.6.

Cuadro 2.6 Concentraciones de Trolox para preparar soluciones estándar para la curva de calibración.

No.	Sol. Stock Trolox (µL)	Metanol (µL)	Concentración Trolox (µM)
1	10	990	50
2	20	980	100
3	40	960	200
4	60	940	300
5	80	920	400
6	100	900	500
7	120	880	600
8	140	860	700
9	160	840	800
10	180	820	900

2.2.7.2 Actividad antioxidante por el método de capacidad de absorción de los radicales de oxígeno (ORAC por sus siglas en inglés)

Este método, mide la capacidad de los extractos obtenidos de las plantas para atrapar a los radical peroxilo (ROO°), responsable de la oxidación de los lípidos en los alimentos. Los radicales ROO° generados por un iniciador de radicales libres, reaccionan con una sonda fluorescente para formar un producto no fluorescente; el antioxidante compite mediante un mecanismo de transferencia de iones hidrógeno con la sonda fluorescente, manteniéndose la fluorescencia (Benítez-Estrada *et al.*, 2020; Kuti, 2004).

Preparación de extractos para fracción hidrofílica

De cada variedad se prepararon extractos en metanol a una concentración de 600 mg mL^{-1} . Las muestras se colocaron en un baño ultrasónico por un lapso de 30 min. Enseguida, los extractos se dejaron en maceración durante 12 h y posteriormente se centrifugaron a 7000 rpm (4650 RFC), en una microcentrífuga Hettich (Model: MICRO 200R). Los extractos se depositaron en tubos eppendorf a -50°C hasta su análisis.

Cuantificación

Las determinaciones se realizaron en la oscuridad, en una microplaca de 96 pozos. Se colocaron 200 µL de agua destilada en cada uno de los pozos exteriores que rodean la placa, para proporcionar una masa térmica, mientras que los pocillos interiores se utilizan para las determinaciones experimentales.

Curva de calibración

En una microplaca de 96 pocillos de fondo plano, en el blanco se adicionaron 75 mM de buffer de fosfato pH 7.4 + 25 µL del extracto y se dejaron incubar durante 10 min a 37 °C. Enseguida, se agregaron 150 µL por pocillo de la dilución de fluoresceína Sigma-Aldrich (0.1 µM) y se incubó durante 30 min a 37 °C.

Posteriormente se inicia la reacción mediante la adición de 25 µL de la solución AAPH (Sigma-Aldrich) 153 mM (el cual previamente se encuentra en hielo) a todos los pocillos de las determinaciones experimentales para un volumen final por pocillo de 200 µL (Anexo 11). Finalmente se midió la emisión de la fluorescencia cada 2 min durante 90 min. Para esto se utilizó un lector multimodo espectral de microplacas (Thermo Scientific Varioskan Flash) a una excitación 485 nm y emisión a 520 nm. Se obtuvo una curva estándar (Cuadro 2.7, Anexo 11) con Trolox (Cao *et al.*, 1993).

Los valores de ORAC se calcularon como describen Cao y Prior (1999). El área bajo la curva (AUC) y la AUC_{Neta} de los estándares y de las muestras se determinaron utilizando las ecuaciones 1 y 2 respectivamente. La ecuación 3 se utilizó para calcular el valor ORAC, donde la capacidad antioxidante se expresó en mmol ET 100 g⁻¹ MF (Ecuación 1).

$$AUC = 0.5 + \left(\frac{R2}{R1}\right) + \left(\frac{R3}{R1}\right) + \left(\frac{R4}{R1}\right) + \dots + 0.5\left(\frac{Rn}{R1}\right) \dots \dots \text{Ecuación 1}$$

R1= Lectura de fluorescencia en el inicio de la reacción

Rn= Lectura de fluorescencia en la última medición

La curva estándar se obtuvo mediante el trazado de la AUC_{Neta} de diferentes concentraciones de Trolox contra su concentración.

$$AUC_{Neta} = AUC_{Muestra} - AUC_{Blanco} \dots \dots \dots \text{Ecuación 2}$$

El valor ORAC (actividad antioxidante) se calcula mediante el uso de una curva de calibración de Trolox, con una ecuación de regresión lineal entre AUC Neta y la concentración de antioxidantes para todas las muestras.

$$X = \frac{y-b}{m} * \frac{DF}{W} \dots\dots\dots \text{Ecuación 3}$$

Donde:

y = AUCNeta de la perdida de fluorescencia

b = Intercepción

m = Pendiente

DF = Factor de dilución

W = Peso de la muestra en g

x = milimoles equivalentes Trolox por gramo de materia fresca (mmol ET g⁻¹ MF)

Cuadro 2.7 Concentraciones de Trolox para curva de calibración.

No. Tubo	Trolox 20 mM (µL)	Buffer de fosfato 75 mM, pH 7.4 (µL)	Concentración de Trolox (µM/mL)
1	0.0	1000.0	0.0
2	12.5	987.5	6.3
3	25.0	975.0	12.5
4	50.0	950.0	25.0
5	100.0	900.0	50.0
6	150.0	850.0	75.0
7	200.0	800.0	100.0
8	250.0	750.0	125.0
9	300.0	700.0	150.0

Para realizar la correlación de la capacidad antioxidante con los compuestos bioactivos se utilizaron los contenidos de compuestos fenólicos totales, flavonoides totales, betacianinas, betaxantinas, betalainas, clorofila a, clorofila b, clorofila total y vitamina c que se reportaron en el capítulo dos.

2.2.8 Análisis estadístico

Los resultados se agruparon en dos componentes, el primero correspondiente a la determinación de las características morfológicas y fisicoquímicas. El segundo componente, a la cuantificación de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante. Para el primer componente se consideraron dos factores: factor localidad de estudio y el factor variedad. En el primer factor se evaluaron tres niveles: i) Salinas de Hidalgo (SH), ii) La Reforma (LR) y iii) Diego Martín (DM). Mientras que, en el segundo factor fueron cuatro niveles: i) *Opuntia streptacantha* (Cardona), ii) *Opuntia megacantha* (Naranjona), iii) *Opuntia albicarpa* (Cristalina) y iv) *Opuntia albicarpa* (Fafayuca). En cuanto a las variables dependientes físicas estas fueron; peso del fruto (g), peso de cáscara (g), peso de lóculo (g), diámetro polar (cm), diámetro ecuatorial (cm), sólidos solubles totales (°Brix) y pH; Las variables dependientes químicas estas fueron: humedad (%), cenizas (%), acidez titulable (% de ácido cítrico) y azúcares solubles totales (g^{-1} 100 g MF).

Para el segundo componente, se consideraron los factores localidad y variedad y sus variables dependientes fueron: compuestos fenólicos totales (mg EAG 100 g^{-1} MF), flavonoides (mg EQ 100 g^{-1} MF) vitamina C (mg mL^{-1} de ácido ascórbico MF), betalainas (mg 100 g^{-1} MF), clorofilas (mg g^{-1} MF) y capacidad antioxidante DPPH (mmol ET 100 g^{-1} MF) y ORAC (mmol ET 100 g^{-1} MF).

Una vez depurada la base de datos se realizó la verificación de los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas a partir de la prueba Kolmogorov - Smirnov y las pruebas de Bartlett respectivamente. Al ser violados los supuestos se aplicó la transformación Box-Cox y fue a partir de ello, que se realizó un análisis de varianza jerárquico, anidando al factor variedad en el factor localidad de estudio. Para las comparaciones múltiples se realizó las pruebas post hoc de Tukey (para cada una de las variables dependientes), para establecer las diferencias significativas. Considerando como una diferencia significativa, aquellos valores que obtuvieron un valor de p menor a 0.05.

Para representar la información se utilizaron los datos originales, en las variables físicas a partir de gráficos de barras de error estándar y en las variables químicas, gráficos de puntos con error estándar ($\bar{x} \pm E.E.$).

La información del segundo componente, se expresaron en cuadros con el valor de media y error estándar ($\bar{x} \pm E.E.$).

Se realizó matriz de correlación de Pearson, para la relación de cada una de las variedades entres componentes bioactivos y la capacidad antioxidante y se expresó la significancia de significativo* ($P < 0.05$) y altamente significativo** ($P < 0.01$).

Los datos fueron analizados con los paquetes estadísticos R estudio versión 3.3.6 así como el software SigmaPlot 10.0 y Minitab 18.

2.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.3.1. Características físicas en frutos de cuatro variedades de tuna

Para la caracterización física de los frutos de tuna se consideraron las siguientes variables morfológicas: peso total del fruto; cáscara; pulpa con semilla; diámetro polar; diámetro ecuatorial y forma del fruto. A continuación, se presentan los resultados encontrados y se realiza la discusión de los mismos.

2.3.1.1 Peso fresco total del fruto, cáscara y pulpa con semilla

En el Anexo 14, se presentan los resultados del análisis de varianza (ANDEVA: $F_{9, 0.05} = 73.87$, $P < 0.01$) para la variable dependiente peso fresco total del fruto (PFTF), donde se observa que el peso de fruto mayor (187.28 g) se registró en la localidad Diego Martín para la variedad Cristalina, el cual fue estadísticamente significativo con respecto a las otras variedades y localidades analizadas (Figura 2.11). El peso fresco de tuna Cardona 53.13 ± 2.33 , 58.90 ± 4.06 y 73.93 ± 3.40 g, *E.E.*, registrado en las localidades SH, DM y LR, respectivamente, fueron similares a los reportados para esta variedad por Aparicio-Fernández *et al.* (2017) en los municipios de Lagos de Moreno y Ojuelos, Jalisco (60.5 y 64.6 g, respectivamente).

En general, se ha reportado que el PFTF del género *Opuntia* se encuentra entre 67 y 216 g por fruto (Patil y Dagadkhair, 2019). En específico el PFTF de *O. streptacantha* y *O. megacantha*, se ha reportado en un rango de 23.5 a 116.4 y de 29.8 a 256.4 g respectivamente (Reyes-Agüero *et al.*, 2009), los valores encontrados en la presente investigación se encuentran dentro de estos rangos. Al respecto, López-Palacios *et al.* (2015) mencionan que las especies con mayor grado de domesticación, como *O. albicarpa* producen frutos de mayor peso, que generalmente, se asocian con una coloración verde claro (Pimienta, 1994), seguidas por *O. megacantha* y especies silvestres como *O. streptacantha* lo cual concuerda con los resultados encontrados en el presente estudio.

Figura 2.11 Peso fresco del fruto (g) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Salinas de Hidalgo (SH), La Reforma (LR), Diego Martín (DM). Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Con respecto al peso fresco de la cáscara (PFC), los mayores valores 84.6 y 78.2 g se registraron en las variedades Cristalina y Fafayuca para las localidades DM y LR, respectivamente (Figura 2.12, Anexo 14). El valor reportado para la variedad Cristalina fue estadísticamente diferente al resto de las variedades evaluadas (ANDEVA $F_{9, 0.05} = 79.36$, $P < 0.01$), a excepción de la variedad Fafayuca, mientras que el PFC de tuna de esta última, fue estadísticamente igual al PFC de las variedades

Fafayuca y Cristalina recolectadas en las localidades LR y SH, respectivamente (Figura 2.12).

Valores inferiores para PFC, fueron reportados en *O. ficus-indica* con un valor de 26.45 g (Asma *et al.*, 2017).

Figura 2.12 Peso fresco de la cáscara (g) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten qué letra son significativamente diferentes.

Por otra parte, el peso fresco del lóculo (PFL) más alto y estadísticamente significativo se obtuvo en las variedades Cristalina (102.70 g) y Naranjona (84.29 g) provenientes de la localidad DM (Figura 2.13, Anexo 14) significativos. En las tres localidades de estudio el menor PFL se obtuvo en frutos de la variedad Cardona (13 a 17 g), no existiendo diferencia estadística significativa entre ellos.

El mayor porcentaje de pulpa con semilla comestibles se obtuvo en la localidad Salinas de Hidalgo en la variedad Naranjona (64.71 %), siguiendo en orden descendiente las variedades recolectadas en Diego Martin: Cristalina, Fafayuca y Cardona con un porcentaje de pulpa de 54.57, 53.70 y 43.99, respectivamente. El valor reportado para Naranjona, se puede explicar debido a que los frutos provienen de un huerto comercial, donde se realiza la cosecha de tuna con frecuencia para su venta y los otros resultados concuerdan con los reportados por López- Palacios *et al.* (2015),

debido a que ellos reportan un porcentaje de pulpa del 54.1, 50.36 y 41.1 para especies *O. albicarpa*, *O. megacantha* y *O. streptacantha*, respectivamente. Por su parte, Gallegos-Vázquez y Mondragón-Jacobo (2011), señalan que la variedad Cristalina representa 60 % del PFTF. Cabe señalar, que el porcentaje de pulpa para las variedades de *Opuntia* se encuentra en el intervalo 43 a 55 % (Piga, 2004), sin embargo, Patil y Dagadkhair (2019) mencionan un intervalo más amplio, entre 39 a 67 %.

Figura 2.13 Peso fresco del lóculo (g) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

López- Palacios *et al.* (2015), mencionan que los frutos con mayor aceptación son aquellos con menor contenido de pulpa ya que contienen menor cantidad de semillas, es decir que se tiene una correlación entre el tamaño y peso del fruto, entre mayor sea el peso y tamaño de fruto mayor cantidad de semillas tendrá.

Por lo que los frutos de la especie *O. streptacantha* (Cardona), tienen mayor aceptación por los vendedores ambulantes del estado de Aguascalientes

encontrándose dentro de las 25 especies silvestres comestibles que son mejor comercializadas (Sandoval-Ortega *et al.*, 2023).

2.3.1.2 Tamaño de frutos (diámetro polar y diámetro ecuatorial del fruto)

El mayor diámetro polar del fruto (DPF) se encontró en la variedad Cristalina con un DPF promedio de 9.55 cm, de acuerdo con la prueba de Tukey dicho valor fue estadísticamente diferente al resto de frutos y localidades evaluados (Figura 2.14, Anexo 14). En las tres localidades de estudio, los frutos de tamaño mediano se registraron en las variedades: Fafayuca (7.66 a 7.08 cm); Naranjona (6.99 a 7.74 cm). Para la variedad Cristalina se obtuvo un DPF de 7.14 y 8.25 cm., para las localidades SH y LR (Figura 2.14).

Los frutos más pequeños, se obtuvieron en la variedad Cardona para las tres localidades, cuya DPF promedio oscilo entre el rango de 4.24 a 4.82 cm, este diámetro polar se encuentra dentro del rango 3.4 a 5.70 cm reportado por Reyes-Agüero *et al.* (2009) y Aparicio-Fernández *et al.* (2017). El DPF de la variedad Naranjona, se encuentra en el rango de 6 a 8.70 cm, mencionada por Reyes-Agüero *et al.* (2009).

Figura 2.14 Diámetro polar (cm) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

De acuerdo con la prueba de Tukey ($P < 0.05$), existen diferencias estadísticamente significativas para el diámetro ecuatorial del fruto registrado en las variedades Cristalina (6.16 cm) y Naranjona (5.96), con respecto a los frutos de la variedad Cardona, en las tres localidades; Naranjona, Cristalina y Fafayuca en SH y Fafayuca en DM cuyo diámetro de fruto fue de: 4.24; 4.82; 4.49; 4.56; 5.31; 5.38 y 4.94 cm, respectivamente (Figura 2.15, Anexo 14).

Estos resultados nos indican que en general los frutos de mayor tamaño se encuentran dentro de los cultivares comerciales, tal es el caso de la variedad Cristalina, para la cual se ha reportado un tamaño promedio de fruto de 9.65 cm de diámetro polar y 6.65 cm de diámetro ecuatorial (Gallegos-Vásquez y Mondragón-Jacobo, 2011). Mientras, que para la variedad Cardona son frutos más pequeños, con un diámetro polar y diámetro ecuatorial de fruto que varía entre 3.40 a 5.70 cm y entre 3.30 a 4.80 cm, respectivamente, Reyes-Agüero *et al.* (2009).

Figura 2.15 Diámetro ecuatorial (cm) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Con respecto, a la forma del fruto: en Cardona los frutos son globosos, mientras que la variedad Naranjona en el sitio SH presentaron forma pedunculada mientras que en las otras dos localidades fue de forma cilíndrica y ovoide. Para la variedad

Cristalina, sus frutos son de forma obovoide y para Fafayuca la forma de sus frutos varió entre elíptico, turbinado y obovoide, de acuerdo con Reyes-Agüero *et al.* (2009).

Las diferencias encontradas en las características físicas de los frutos estudiados pueden ser atribuidos a la variedad, ambiente (precipitación, condiciones edáficas); para el caso de las variedades Cristalina y Fafayuca del sitio Salinas de Hidalgo también pueden considerarse factores agronómicos (manejo del cultivo, fertilización y riego), debido a que estas fueron recolectadas en un huerto comercial, lo anterior con base a lo mencionado por Sáenz *et al.* (2013); Inglese *et al.* (2018).

2.3.2 Características químicas de la pulpa de cuatro variedades de tuna

2.3.2.1 Porcentaje de Humedad (%)

A partir de la prueba Tukey se determinó que el porcentaje de humedad fue similar entre las variedades, excepto en tuna Cristalina-SH (87.12 %), mientras que el menor porcentaje de humedad se registró en las variedades Cardona y Naranjona de la localidad DM (84.18 y 84.32 %, respectivamente).

El porcentaje de humedad en las variedades de tuna evaluadas (Figura 2.16, Anexo 15), fueron similares a las reportadas en la especie *O. ficus indica* de 84 y 90 % (Zenteno-Ramírez 2016; Cabrera 2021). Por su parte Aparicio-Fernández *et al.* (2017), al evaluar el porcentaje de humedad de diferentes especies de *Opuntia*, en el municipio de Ojuelos, Jalisco reportaron un intervalo entre 82.4 y 88.3 % en la variedad Burrón (*O.ficus- indica*) y Taponá (*O. robusta*). Sin embargo, Castillo (2022), encontró un menor porcentaje en la especie *O. streptacantha* de 81.2 %.

Pascoe-Ortiz *et al.* (2019), reportaron el porcentaje de humedad en frutos maduros de la especie *O. megacantha* en variedades silvestres (88.89 %) y cultivadas (88.08 %). Las variedades estudiadas (Cardona, Naranjona, Cristalina y Fafayuca) mostraron un porcentaje de humedad entre 84.32 y 87.12 %. Por lo tanto, entre las especies estudiadas y las reportadas en la literatura (Vergara, 2013; Zenteno-Ramírez, 2016; Aparicio-Fernández *et al.*, 2017, Pascoe-Ortiz *et al.*, 2019, Cabrera, 2021 y Castillo, 2022), el porcentaje de humedad oscila entre un 80 y 90 % tanto en variedades cultivadas y silvestres.

Figura 2.16 Porcentaje de humedad (%) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

2.3.2.2 Cenizas

Para la variable cenizas de acuerdo con la prueba de Tukey ($P < 0.05$), existió una diferencia estadística (Figura 2.17, Anexo 15) entre la variedad Naranjona y Cristalina de la localidad Salinas de Hidalgo (0.38 y 0.18 %, respectivamente), sin embargo, el porcentaje de cenizas en la variedad Cardona-SH (0.29 %) y Fafayuca-SH (0.27 %) estadísticamente son iguales entre sí. En la localidad La Reforma en los frutos Cardona y Cristalina hay diferencia significativa con valores de 0.33 % y 0.22 %, respectivamente.

Para el caso de las variedades de coloración naranja, se han reportado porcentajes de 0.35 % (Paucara y Del Castillo, 2021) y 0.37 % (Diaz *et al.*, 2007), dichos valores son similares a los determinados en la variedad con pulpa color naranja (Naranjona) del presente estudio de 0.38 a 0.40 %. Con respecto a las variedades con pulpa color verde (Cristalina y Fafayuca) los datos oscilaron entre 0.18 a 0.27 %, datos

inferiores a los reportados por Diaz *et al.* (2007) de 0.40 % y en variedades con pulpa color roja (Cardona), entre 0.29 a 0.33 %, inferior al mostrado por Martins *et al.* (2023b) de 0.49 %.

Figura 2.17 Porcentaje de cenizas (%) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

2.3.2.3 Sólidos Solubles Totales (° Brix)

Para la variable sólidos solubles totales (SST) de acuerdo con la prueba de Tukey (ANDEVA: $F_{9, 0.05} = 20.95, P < 0.01$) el mayor y menor contenido de SST se obtuvo en las variedades Naranjona (15.70 °Brix) y Cristalina (11.24 °Brix) recolectadas en La Reforma, existiendo diferencia estadística entre ambas variedades (Figura 2.18, Anexo 15). Cabe mencionar, que la variedad Fafayuca recolectada en Salinas de Hidalgo y Diego Martín, presentó un contenido de SST de 14.82 y 14.52 °Brix, respectivamente. El contenido de SST en tuna Cardona fue de 13.95 °, 14.27 ° y 14.31 °Brix, proveniente de las localidades DM, LR y SH, respectivamente.

Figura 2.18 Contenido de sólidos solubles totales (°Brix) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Al respecto, Aparicio-Fernández *et al.* (2017) reportaron un valor similar al encontrado en tuna Cardona (14 °Brix), mientras que, Yahia y Mondragón-Jacobo (2011) encontraron un mayor contenido de SST para esta variedad (15.3 °Brix) y para Naranjona (13.86 °Brix). Para la variedad Cristalina, Monroy-Gutiérrez *et al.* (2017b) reportan un contenido de SST para frutos *Opuntia* varía entre 10.7 ° a 17 °Brix lo cual coincide con los resultados encontrados en el presente estudio. Sin embargo, Martins *et al.* (2023b) reportaron valores más altos (entre 16.6 a 19.1 °Brix), para frutos de dos variedades de *Opuntia* mexicanas de coloración roja y naranja, respectivamente.

El contenido de SST de la tuna es mayor que el de otros frutos de gran consumo, como el durazno, la manzana, la ciruela, el chabacano, la cereza y el melón (Corrales-García, 2011). Este mismo autor menciona, que los azúcares presentes en la tuna, la mayor parte son de tipo reductor (53 % de glucosa y el resto de fructosa). Es importante señalar, que la glucosa es el único metabolito energético de las células cerebrales y nerviosas y en la tuna está presente como azúcar libre (Corrales-García,

2011), el organismo absorbe esta forma de azúcar que se vuelve fácilmente disponible para el cerebro (Cota-Sánchez, 2016). Mientras que la fructosa contribuye al dulzor de los frutos (Corrales-García, 2011).

2.3.2.4 pH

Se encontró un intervalo del pH en pulpa de tres variedades de tuna de 6.12 a 6.91, el cual se encuentra dentro del rango 5.3 a 6.6 reportado en la literatura (Feugang *et al.*, 2006), este resultado confirma que este fruto es poco ácido ($\text{pH} > 4.5$) a diferencia de los cítricos (naranja, limón, etc). Sin embargo, es un fruto más vulnerable para el deterioro microbiológico (Lamia *et al.*, 2018). Donde, el valor más alto se registró en pulpa de tuna de la variedad Naranjona, el cual fue estadísticamente igual (ANDEVA: $F_{9,0.05} = 73.00$, $P < 0.01$) al de Cristalina en las localidades LR y DM, respectivamente (Figura 2.19, Anexo 15), pero diferente al resto de los frutos y localidades evaluadas. En esta misma Figura, se observa que el menor pH, corresponde a la variedad Cardona sitio LR, no se encontró diferencia significativa entre esta variedad y las variedades y localidades estudiadas, Cardona-SH (pH 6.16), Cristalina-LR (pH 6.20); Cardona (pH 6.22) y Cristalina-DM (pH 6.18)

Figura 2.19 pH de pulpa de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Al respecto, se han reportado valores de pH para tuna Cardona recolectada en el estado de Jalisco de 6.1 (Aparicio-Fernández *et al.*, 2017); en Guanajuato, Naranjona tuvo un pH de 5.7 (Hernández-Pérez *et al.*, 2005) y en Puebla para la variedad Cristalina fue 6.32 (Sumaya-Martínez *et al.*, 2011). Por otra parte, menores valores de pH han sido reportados para otras especies de *Opuntia*, tales como *O. ficus indica* (4.22) y *O. robusta* (4.57) recolectadas en el semidesierto Queretano en los cerros San Martí y El Patol (Torres-Bojórquez *et al.*, 2017); Aquino-Bolaños *et al.* (2012), realizaron la caracterización de ocho variedades de tuna (*Opuntia* spp) donde la variedad Pintadera y Apastillada (*Opuntia* spp) provenientes del estado de Hidalgo y Zacatecas, reportaron un rango de pH entre 3.32 a 5.81, respectivamente. Por su parte, Gutiérrez *et al.* (2018), reportaron un pH de 3.12 para *O. joconostle* cv. Burro, recolectado en Huichapan, Hidalgo.

2.3.2.5 Acidez titulable

Los datos obtenidos para la acidez titulable (AT), fueron expresados en porcentaje de ácido cítrico, donde este osciló entre 0.011 a 0.031, para la pulpa de las variedades Naranja y Cardona en las localidades DM y LR, respectivamente (Figura 2.20, Anexo 15), de acuerdo con el análisis (ANDEVA: $F_{9,0.05} = 20.36$, $P < 0.01$), hay diferencia estadística significativa entre ambos valores. En cuanto al porcentaje de AT, determinado en pulpa de Cardona (LR), este fue entre las variedades Fafayuca-SH; Naranja-LR y Cardona-DM (Figura 2.20). En esta misma Figura, se puede apreciar que la menor acidez titulable correspondió a las variedades Naranja y Cristalina, en la localidad DM.

Figura 2.20 Acidez titulable (%) de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

El contenido de acidez (0.11 a 0.31 % de ácido cítrico), encontrado en las variedades evaluadas se considera bajo, en comparación con la acidez de otros frutos tales como: frambuesa (1.05 %), fresa (3.63 %); pomelo (1.41 %), ciruela mexicana

(4.05 %) entre otros (Casierra-Posada *et al.*, 2011; Armadans *et al.*, 2014; Rubio-Ochoa *et al.*, 2019; Villareal-Fuentes *et al.*, 2019). Para el caso de *Opuntia* spp., en específico en dos variedades de *Opuntia ficus-indica* (Rojo San Martín y Cristal) el porcentaje de AT fue de 0.08 y 0.09, respectivamente (Jiménez-Aguilar *et al.*, 2015), mientras que frutos de *Opuntia matudae* variedad Cuaresmeño y Cuaresmeño blanco presentaron un mayor porcentaje de acidez de 3.99 y 1.96, respectivamente (Monroy-Gutiérrez *et al.*, 2017b).

El bajo porcentaje de los frutos de las variedades Naranjona y Cristalina (0.11-0.13 %, respectivamente) influye en la preferencia de estos frutos por el consumidor, además la acidez es un factor importante para determinar las condiciones de procesamiento más adecuado de cualquier fruto (Sáenz, 2000).

2.3.2.6 Azúcares solubles totales (AST)

En la Figura 2.21 (Anexo 15), se presentan los resultados del análisis de varianza (ANDEVA: $F_{9, 0.05} = 29.25$, $P < 0.01$) para la variable dependiente Azúcares Solubles Totales (AST), se observa que el fruto con el contenido más alto fue la variedad Fafayuca en la localidad La Reforma ($26.64 \text{ g } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$), de acuerdo con la prueba de Tukey (0.05), se tuvo diferencias significativas con respecto a las otras variedades y localidades analizados.

En segundo lugar, los frutos Cristalina de la localidad Diego Martín con $23 \text{ g } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$ sobresale en relación a las demás variedades, pero estadísticamente es igual a los frutos Cristalina de la localidad DM ($19.73 \text{ g } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$) y Cardona de SH ($19.45 \text{ g } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$).

Por último, la variedad Naranjona mostro la menor cantidad de azúcares solubles totales ($11.70 \text{ g } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$) en la localidad Salinas de Hidalgo en comparación con las demás variedades y localidades, además de resultar estadísticamente igual para la variedad Naranjona ($14.66 \text{ g } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$) de la localidad DM que está dentro del rango reportado para variedades en coloración naranja como señala Nassrallah *et al.* (2021).

El autor Carmona (2020) reporta menor cantidad de azúcares ($13 \text{ g } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$) a los encontrados en el presente estudio, se puede atribuir a las diferencias en ubicación geográfica y clima.

La tuna se caracteriza por tener un alto porcentaje de azúcares totales (García-Herrera y Méndez-Gallegos *et al.*, 2013; Nazareno, 2018), la glucosa y la fructosa son los azúcares predominantes tanto en la cáscara como en la pulpa (Guedes *et al.*, 2023). Zenteno-Ramírez *et al.* (2016), estudiaron variedades de la especie *O. albicarpa*, en donde encontraron valores inferiores a los reportados en el presente estudio de $14.55 \text{ g } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$. En la especie *O. megacantha* valores de $11.91 \text{ g } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$, donde la variedad Naranjona de la localidad SH ($11.70 \text{ g } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$) se encuentra dentro del rango reportado, esto es porque los frutos en ambos estudios fueron cosechados de cultivares de domesticación comercial (Zenteno-Ramírez, 2015; Zenteno-Ramírez, 2016).

Figura 2.21 Azúcares solubles totales de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Los contrastes se realizaron a partir de la prueba Tukey considerando como significativos aquellos valores $P < 0.05$. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Para la especie *O. streptacantha* se reportan valores de 14.72 g 100 g⁻¹ MF en la variedad Cardona (Zenteno-Ramírez, 2015; Zenteno-Ramírez, 2016), resultando inferior al reportado en el presente estudio, con valores para SH, LR y DM (16.73, 17.16, 19.73, respectivamente). Lo que sugiere que los frutos encontrados dentro de cultivares de domesticación comercial contienen menor cantidad de azúcares solubles totales, en comparación de los encontrados de manera silvestre.

La diferencia en la concentración de azúcares puede deberse al nivel de maduración de los frutos (Zenteno-Ramírez, 2015). Una de las razones por las cuales los frutos *Opuntia* tienen bajas cantidades de azúcares solubles totales en la pulpa es debido a las altas temperaturas mayores a 30 °C en que se encuentran expuestas, que provoca la reducción del tiempo de su tercera etapa fenológica, que es el desarrollo del fruto (Inglese *et al.*, 2018; Nassrallah *et al.*, 2021).

2.3.3 Determinación de compuestos bioactivos

De acuerdo con la literatura, los compuestos bioactivos de *Opuntia* spp. son: flavonoides, antocianinas, betalainas, betaxantinas, betacianinas, ácido ascórbico, compuestos fenólicos totales, carotenoides, vitamina E (González, 2016; Albano *et al.*, 2015; Medico, 2021), sin embargo, la composición exacta depende de factores físicos, químicos, geográficos y ambientales.

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de algunos compuestos bioactivos, que fueron analizados en cuatro variedades de tuna: Cardona, Naranjona, Cristalina y Fafayuca. A partir de los resultados obtenidos, se realizó una correlación de Pearson de los compuestos bioactivos y su capacidad antioxidante, determinada mediante los ensayos de ORAC y DPPH.

2.3.3.1 Contenido de Vitamina C

Los resultados obtenidos para el contenido de Vitamina C (ácido ascórbico) en pulpa de cuatro variedades de tuna se presentan en el Cuadro 2.8. Donde se observa que el contenido más alto de ácido ascórbico (25.08 mg mL⁻¹ MF), se obtuvo en la pulpa de la variedad Fafayuca recolectada en la localidad LR, dicho valor fue

estadísticamente diferente (ANDEVA: $F_{9, 0.05} = 100.04$, $P < 0.01$) al resto de los frutos analizados.

Las frutas de nopal contienen una mayor cantidad de vitamina C en comparación con otras frutas comunes como la manzana, el plátano o la uva (Ramadán y Mörsel, 2003).

Cuadro 2.8 Contenido de vitamina C de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. C= Cardona; N = Naranjona; Cr = Cristalina; F = Fafayuca; SH = Salinas de Hidalgo; LR= La Reforma y DM = Diego Martin. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes Tukey ($\alpha = 0.05$)

Localidad	Variedad	n	Ácido ascórbico (mg mL ⁻¹ MF)
SH	C	14	9.42 ^e ± 0.38
	N	14	12.98 ^{cd} ± 0.29
	Cr	11	20.06 ^b ± 1.36
	F	13	20.78 ^b ± 0.64
LR	C	15	6.08 ^f ± 0.20
	N	15	21.37 ^b ± 0.66
	Cr	10	13.35 ^{cd} ± 0.80
	F	12	25.08^a ± 0.79
DM	C	14	10.55 ^{de} ± 0.35
	N	14	5.40 ^f ± 0.21
	Cr	9	8.43 ^{ef} ± 0.64
	F	10	16.07 ^c ± 1.24

2.3.3.2 Betalaínas

En el Cuadro 2.9, se muestra el contenido de betalaínas de las dos variedades estudiadas por localidad, donde se puede observar que la variedad Cardona-SH presentó el valor más alto de este compuesto (16.99 mg 100 g⁻¹ MF), el menor valor (2.33 mg 100 g⁻¹ MF) se obtuvo en pulpa de Naranjona-DM. Mientras que el mayor contenido de betaxantinas (9.86 mg 100 g⁻¹ MF) y betacianinas (10.71 mg 100 g⁻¹ MF), se obtuvieron en Naranjona y Cardona en las localidades LR y SH, respectivamente. Dichos valores fueron estadísticamente significativos con respecto al contenido

determinado en los otros frutos y localidades analizadas (Cuadro 2.9). Es importante señalar, que existió una variación más amplia en el contenido de betaxantinas y betacianinas para la variedad Naranjona en las tres localidades de muestreo, con respecto a Cardona.

Cuadro 2.9 Betacianinas, betaxantinas y betalaínas de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. C= Cardona; N = Naranjona; SH = Salinas de Hidalgo; LR= La Reforma y DM = Diego Martín. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha = 0.05$).

Localidad	Variedad	n	Betacianinas	Betaxantinas	Betalaínas
			(mg 100 g ⁻¹ MF)		
			Media \pm E.E.	Media \pm E.E.	Media \pm E.E.
SH	C	15	10.71 ^a \pm 0.08	6.29 ^c \pm 0.05	16.99 ^a \pm 0.13
	N	15	3.45 ^d \pm 0.03	6.79 ^b \pm 0.02	10.24 ^d \pm 0.04
LR	C	15	7.90 ^b \pm 0.06	4.84 ^d \pm 0.05	12.74 ^c \pm 0.10
	N	15	6.19 ^c \pm 0.05	9.86 ^a \pm 0.05	16.05 ^b \pm 0.10
DM	C	15	7.73 ^b \pm 0.06	4.90 ^d \pm 0.05	12.63 ^c \pm 0.10
	N	14	0.66 ^e \pm 0.01	1.68 ^e \pm 0.03	2.33 ^e \pm 0.04

Las betalaínas son pigmentos nitrogenados que proporcionan la coloración a los frutos de las cactáceas y pueden ser clasificadas en betaxantinas y betacianinas (Jiménez-Aguilar *et al.*, 2015). Donde la betaxantina, proporciona el color amarillónaranja, mientras que la betacianina, la coloración rojo-violeta o morada, cuya concentración varía de acuerdo con el color del fruto (González-Ponce *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2021).

En general, la pulpa de la variedad Cardona presentó mayor contenido de betacianinas que de betaxantinas, esta relación fue similar a la reportada por Aparicio-Fernández *et al.* (2017) para frutos de *O. streptacantha* Cardona, así como por González-Ponce *et al.* (2016) para frutos de *O. robusta* y *O. streptacantha*, estos últimos autores, mencionan que lo anterior produce la coloración roja-morada de los frutos. Misma relación ha sido reportada en otras especies de *Opuntia* tales como: *O. undulata* (Fernández-López *et al.*, 2010); *O. cantabrigiensis* Memela, *O. hyptiacantha*

Chavena, *O. icterica* Languita, *O. streptacantha* Cardona (Aparicio-Fernández *et al.*, 2017); *Opuntia robusta* (De Wit *et al.*, 2019).

El contenido de betacianinas en las variedades analizadas, se encuentra dentro del rango 0.50 a 20.95 mg 100 g⁻¹ MF, el cual fue determinado en 15 variedades de ocho especies del género *Opuntia*, en dos municipios del Estado de Jalisco (Aparicio-Fernández *et al.*, 2017), mientras que Ramírez-Ramos *et al.* (2015), reportaron un mayor contenido (2.51 a 59.18 mg 100 g⁻¹ MF), al evaluar once variedades y especies pigmentadas de tuna (*Opuntia* sp.). Con respecto, al contenido de betaxantinas determinado en el presente estudio, este se encuentra dentro del intervalo 1.6 a 10.24 mg 100 g⁻¹ MF, reportado por Aparicio-Fernández *et al.* (2017).

Patil y Dagadkhair (2019), mencionan que las betalaínas tienen mayor actividad antioxidante en comparación con el ácido ascórbico. Cuyo valor antioxidante de 2 a 3 veces mayor que ácido ascórbico. La fruta de *Opuntia* spp. tiene una actividad antioxidante superior que el determinado en: manzana, pera, tomate, plátano y uva blanca, y del mismo orden que el pomelo rosado, la naranja y la uva roja.

Por otra parte, Naseer *et al.* (2019) señalan que, las betalaínas pueden ser utilizadas como colorantes naturales en diversos alimentos debido a su valor nutricional y de seguridad, de acuerdo con las regulaciones de cada país. *Opuntia* podrían ser una nueva fuente de estos pigmentos con fines comerciales. El contenido del pigmento varía según la especie y los procedimientos de extracción. La estabilidad de los pigmentos es un aspecto que se debe considerar (Sáenz *et al.*, 2012). Además de desempeñar un papel vital en la salud humana debido a sus actividades farmacológicas como su potencial antioxidante, antilipidémico, antimicrobiano, antitumoral, antiviral y anticancerígeno Naseer *et al.* (2019)

2.3.3.3 Clorofila total

El contenido de clorofila total (CLT) corresponde a la sumatoria de la clorofila a y b, el cual se expresó en miligramo por gramo de materia fresca (mg g⁻¹ MF), utilizando un n respuestas entre ocho y 15 repeticiones por variedad.

La variedad Cristalina-DM fue la que reportó el contenido más alto de CLT (16.16 ± 1.16 mg g⁻¹ MF), dicho contenido fue estadísticamente diferente ($p > 0.05$) al

encontrado en la variedad Cristalina de las otras localidades y Fafayuca en las tres localidades estudiadas (Cuadro 2.10).

Al respecto, Figueroa-Cares *et al.* (2010) reportaron un valor de CLT inferior (1.18 mg g⁻¹ MF), al encontrado en la variedad Cristalina, así mismo, Monroy-Gutiérrez *et al.* (2017), reportaron en variedades de tuna entre ellas la Cristalina, un menor contenido de CLT (0.52 y 0.60 mg g⁻¹ MF).

Cuadro 2.10 Clorofila a, b y clorofila total de cuatro variedades de tuna en tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. Cr = Cristalina; F = Fafayuca; SH = Salinas de Hidalgo; LR= La Reforma y DM = Diego Martin. Las medias que no comparten una son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha=0.05$).

Localidad	Variedad	n	Clorofila a	Clorofila b	Clorofila Total
			Media \pm E.E.	Media \pm E.E.	Media \pm E.E.
SH	Cr	12	3.81 ^b \pm 0.23	6.20 ^b \pm 0.44	9.97 ^b \pm 0.66
	F	9	1.66 ^c \pm 0.14	2.35 ^d \pm 0.22	4.00 ^c \pm 0.35
LR	Cr	8	3.45 ^b \pm 0.33	4.35 ^c \pm 0.43	7.77 ^b \pm 0.74
	F	15	1.34 ^c \pm 0.06	1.76 ^d \pm 0.08	3.09 ^c \pm 0.14
DM	Cr	10	7.09 ^a \pm 0.48	9.14 ^a \pm 0.71	16.16^a \pm 1.16
	F	8	1.96 ^c \pm 0.33	2.17 ^d \pm 0.48	4.11 ^c \pm 0.77

2.3.3.4 Flavonoides totales

Con respecto al contenido de flavonoides totales (FLAVT) los resultados se expresaron como mg equivalentes de quercetina por 100 g⁻¹ MF (mg EQ 100 g⁻¹ MF), utilizando un n respuestas entre 11 y 15 repeticiones por variedad. El mayor contenido de flavonoides (FLAVT) se encontró en las variedades Naranjona-SH, Cardona y Fafayuca-LR, y Cardona-LR, cuyos valores se oscilan entre 0.22 a 0.23 mg EQ 100 g⁻¹ MF (Cuadro 2.11). De acuerdo con la prueba de Tukey ($P < 0.05$), dichos valores

fueron estadísticamente diferentes a lo reportado en las variedades: Cristalina en las 3 localidades, Naranjona y Fafayuca-DM (Cuadro 2.11).

Es importante mencionar que los flavonoides son metabolitos secundarios sintetizados por las plantas, una de las propiedades bioactivas más importantes de este compuesto es un efecto antioxidante. Los antioxidantes sintéticos tienen efectos tóxicos secundarios, mientras que los antioxidantes naturales, tienen toxicidad relativamente baja (Rodríguez *et al.*, 2020).

El consumo frecuente de frutas y verduras entre la población se asocia con un menor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, debido a la ingesta de compuestos bioactivos presentes en pulpas. Por lo tanto, han existido un interés en estudiar el contenido de los flavonoides en diferentes frutos como: mandarina (Maslov *et al.*, 2023), tomate y sandía (Ilahy *et al.*, 2019), así como diversas especies de tuna (Kuti 2004; Cota-Sánchez, 2016; Ramírez, 2022). Al respecto, Yeddes *et al.* (2013) señalan que la cáscara de tuna contiene más flavonoides que la pulpa.

Cuadro 2. 11 Contenido de flavonoides en pulpa de cuatro variedades de tuna y tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. C= Cardona; N = Naranjona; Cr = Cristalina; F = Fafayuca; SH = Salinas de Hidalgo; LR= La Reforma y DM = Diego Martín. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha=0.05$).

Localidad	Variedad	n	Flavonoides (mg EQ 100 g ⁻¹ MF)
			Media \pm E.E.
SH	C	13	0.19 ^{abc} \pm 0.01
	N	12	0.22 ^a \pm 0.01
	Cr	10	0.15 ^{cd} \pm 0.01
	F	13	0.18 ^{abc} \pm 0.01
LR	C	11	0.22 ^a \pm 0.01
	N	12	0.21 ^{ab} \pm 0.01
	Cr	10	0.11 ^d \pm 0.01
	F	11	0.22 ^a \pm 0.01
DM	C	12	0.23 ^a \pm 0.01
	N	13	0.15 ^{cd} \pm 0.01
	Cr	14	0.14 ^{cd} \pm 0.01
	F	15	0.17 ^{bc} \pm 0.01

El contenido de FLAVT encontrados en el presente estudio fueron menores que los reportados en la literatura, Cota-Sánchez (2016), reporta un contenido de FLAVT de 6.95 mg EQ 100 g⁻¹ MF para frutos verdes (*O. ficus indica*), 5.48 mg 100 g⁻¹ MF en frutos rojos (*O. streptacantha*) y en frutos de coloración amarilla 0.98 mg 100 g⁻¹ MF (*O. stricta* var. *Stricta*). Por su parte, Ramírez-Ramos *et al.* (2015), reportaron valores para 11 especies cosechadas de la Estación Experimental Universidad Autónoma Chapingo, que van de 1.34 a 10.20 mg EQ 100 g⁻¹ MF. Mientras que, Patil y Dagadkhair (2019) encontraron 9.8 mg EQ 100 g⁻¹ MF en frutos de *O. stricta*.

Menor contenido de FLAVT fueron reportados por Ramírez, (2022), para *O. albicarpa* variedad Vaquera (pigmentación verde-blanca) de 0.96 mg EQ 100 g⁻¹ MF, *Opuntia* spp Naranjon legitima (pigmentación amarilla naranja) 1.21 mg EQ 100 g⁻¹ MF y para *O. streptacantha* variedad Sandia 2.89 mg EQ 100 g⁻¹ MF. Por su parte, Özcan *et al.* (2023) determinaron en pulpa de la especie *Opuntia ficus-indica* cultivada en Turquía un contenido de 0.66 mg EQ 100 g⁻¹ MF. Cabe mencionar que Jiménez-Aguilar *et al.* (2015), no detectaron flavonoides totales en la pulpa de dos variedades de *Opuntia ficus-indica* (Rojo San Martín y Cristal).

Se ha mencionado, que en el fruto de *Opuntia* generalmente el mayor contenido de flavonoides en orden descendente corresponde a: quercetina, isorhamnetina, luteolina y kaempferol (Fernández-López *et al.*, 2010). La concentración de flavonoides encontrada en todas las variedades fue menor a la de compuestos fenólicos totales, lo cual podría deberse a que algunos flavonoides se encuentran en forma de taninos condensados, como sucede en otros frutos (Ramírez-Ramos *et al.*, 2015) estos mismos autores, pero en el año 2018, mostraron en las mismas especies y variedades, valores de 1.34 a 27.70 mg EQ 100 g⁻¹ MF (Ramírez-Ramos *et al.*, 2018).

2.3.3.5 Compuestos fenólicos totales

El contenido de compuestos fenólicos totales en pulpa de las variedades de tuna estudiadas se expresa como miligramos equivalentes de ácido gálico por 100 gramos de materia fresca (mg EAG 100 g⁻¹ MF). Para la variable de respuesta compuestos fenólicos totales (CFT), utilizando un n respuestas entre seis y 12

repeticiones por variedad (ANDEVA: $F_{9, 0.05} = 22.04$, $P < 0.01$), de acuerdo con la prueba de Tukey, la variedad Cardona-SH fue estadísticamente diferente ($P < 0.05$) al resto de las variedades y localidades, con un contenido de CFT de 47.76 mg EAG 100 g⁻¹ MF (Cuadro 2.12), el menor contenido se encontró en las variedades Naranjona-LR (15.80 mg EAG 100 g⁻¹ MF) y Fafayuca-DM (17.12 mg EAG 100 g⁻¹ MF).

Cuadro 2.12 Concentración de compuestos fenólicos totales (CFT) en pulpa de cuatro variedades de tuna y tres localidades del Municipio de Salinas, San Luis Potosí. C= Cardona; N = Naranjona; Cr = Cristalina; F = Fafayuca; SH = Salinas de Hidalgo; LR= La Reforma y DM = Diego Martin. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha=0.05$).

Localidad	Variedad	n	CFT (mg EAG 100 g ⁻¹ MF)	
			Media	$\pm E.E.$
SH	C	13	47.76 ^a	± 1.96
	N	10	28.79 ^{bcd}	± 1.19
	Cr	11	27.08 ^{bcd}	± 1.62
	F	12	31.42 ^b	± 1.51
LR	C	10	29.03 ^{bcd}	± 1.89
	N	8	15.80 ^f	± 1.19
	Cr	10	22.06 ^{def}	± 1.50
	F	6	23.97 ^{bcdef}	± 1.53
DM	C	10	24.00 ^{cde}	± 1.36
	N	11	19.57 ^{ef}	± 1.15
	Cr	12	29.42 ^{bc}	± 1.69
	F	8	17.12 ^{ef}	± 1.28

La concentración de CFT en frutos de *Opuntia* difiere entre las regiones del mundo (Martins *et al.*, 2023a). Para la variedad Naranjona reportada para México los compuestos van desde 10 a 65 mg 100⁻¹ g MF (Martins *et al.*, 2023a). Por su parte, Ramírez (2022), reporta a las variedades por tipos de pigmentación amarilla a naranja que oscila entre 22.16 a 35.65 mg EAG 100 g⁻¹ MF y los resultados del presente estudio están dentro de este rango de datos (15.80 a 28.79 mg EAG 100 g⁻¹ MF). Ramírez-

Ramos *et al.* (2015), señalan encontrar 113.22 mg EAG 100 g⁻¹ MF en la especie *O. megacantha* en estado de madurez hortícola y junto con Cota-Sánchez (2016), en especies *Opuntia* (*O. undulata*, *O. stricta*, *O. ficus-indica*) describe valores superiores (164.6, 204.4 y 218.8 mg EAG 100 g⁻¹ MF) a los mencionados en el presente estudio.

Para la variedad Cristalina en LR, SH y DM, resultaron con mayor cantidad de CFT que los descritos (17.56 mg EAG 100 g⁻¹ MF) por Monroy-Gutiérrez *et al.* (2017a). La concentración de CFT en la variedad Cristalina de la localidad DM es mayor en comparación con los frutos de pigmentación verde a blanca reportados por Ramírez (2022) de 19.80 a 27.69 mg EAG 100 g⁻¹ MF. Frutos reportados con pigmentación roja a morada, ronda en 26.14 y 34.03 mg EAG 100 g⁻¹ MF, destacando los frutos Cardona SH, que está por arriba de los señalados (Ramírez, 2022).

2.3.4 Determinación de la capacidad antioxidante por los métodos DPPH ((1,1-difenil-2-picril-hidrazilo) y ORAC (capacidad de absorción de radicales de oxígeno), por sus siglas en inglés

2.3.4.1 DPPH

El análisis de varianza realizado para las cuatro variedades de tuna en la capacidad de captación de radicales indicó que hubo diferencias estadísticamente significativas ($P < 0.01$), el valor promedio obtenido fue a partir de un n de 12 a 15 repeticiones (Cuadro 2.13). La variedad Cardona de SH (78.41 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$) y Cristalina de DM (70.57 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$) presentaron los valores de actividad antioxidante significativamente más alto y estadísticamente diferentes a las demás variedades. La menor actividad antioxidante la mostró la variedad Cardona de la localidad DM con 18.53 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$. En este mismo cuadro se observa una amplia variación en la capacidad antioxidante de las variedades de la localidad Diego Martin en un rango que va de 18.53 a 70.57 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$.

Albano *et al.* (2015), reportaron una mayor actividad antioxidante en extractos a base de etanol, que la encontrada en el presente estudio, al evaluar dos variedades de *Opuntia ficus-indica* de coloración naranja y morada recolectados en Apulia, Italia de 370 y 610 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$, respectivamente. Mientras que Enciso *et al.* (2021), estudiaron la capacidad antioxidante del extracto hidroalcohólico de fruto de las

variedades anaranjada, morada y blanca (620 y 339 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$, respectivamente).

Cuadro 2.13 Comparación de capacidad antioxidante por ensayo ORAC con base en la media \pm error estándar, considerando los factores localidad: Salinas de Hidalgo (SH), La Reforma (LR) y Diego Martín (DM) y variedad: Cardona (C), Naranja (N), Cristalina (Cr) y Fafayuca (F). Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha=0.05$).

Localidad	Variedad	n	DPPH ($\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$)	
			Media	\pm E.E.
SH	C	12	78.41 ^a	± 1.39
	N	12	58.50 ^b	± 2.83
	Cr	12	58.15 ^b	± 2.05
	F	13	49.36 ^c	± 1.54
LR	C	12	34.93 ^{de}	± 2.12
	N	12	26.46 ^e	± 1.26
	Cr	13	35.55 ^d	± 1.38
	F	12	54.47 ^{bc}	± 2.34
DM	C	13	18.53 ^f	± 0.70
	N	15	51.93 ^{bc}	± 1.52
	Cr	12	70.57 ^a	± 1.71
	F	12	52.70 ^{bc}	± 1.50

Por su parte Stinzing *et al.* (2005) reportaron valores para frutos por color verde, naranja, roja y morada de la especie *Opuntia ficus-indica* en tunas de pulpa color verde de 224 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$, naranja de 232 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$, roja de 260 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$, morada de 364 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$.

2.3.4.2 ORAC

Para esta evaluación se utilizó el método analítico fluorométrico ORAC (capacidad de absorción de radicales derivados del oxígeno), para determinar la capacidad de absorción de radicales de oxígeno y los resultados obtenidos fueron a partir de un n de 14 y 15 repeticiones. La capacidad antioxidante por el ensayo ORAC se analizó en la fracción lipofílica y la fracción hidrofílica pero no se detectó actividad

en la fracción lipofílica y coincide con lo reportado por otros autores como Albano *et al.* (2015).

En el Cuadro 2.14 se observa, que las variedades Naranjona y Cristalina de Salinas de Hidalgo, Naranjona de La Reforma y Cristalina de Diego Martín destacan en relación a las demás variedades y localidades, en la capacidad antioxidante por el ensayo ORAC de 0.26 a 0.27 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$ (ANDEVA: $F_{9, 0.05} = 89.40$, $P < 0.01$).

Cuadro 2.14 Comparación de capacidad antioxidante por ensayo ORAC con base en la media \pm error estándar, considerando los factores localidad: Salinas de Hidalgo (SH), La Reforma (LR) y Diego Martín (DM) y variedad: Cardona (C), Naranjona (N), Cristalina (Cr) y Fafayuca (F). Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha=0.05$).

Localidad	Variedad	n	ORAC ($\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$)
			Media \pm E.E.
SH	C	15	0.18 ^c \pm 0.004
	N	15	0.27 ^a \pm 0.002
	Cr	15	0.27 ^a \pm 0.003
	F	15	0.17 ^c \pm 0.005
LR	C	15	0.17 ^c \pm 0.005
	N	15	0.26 ^a \pm 0.004
	Cr	15	0.18 ^c \pm 0.007
	F	15	0.17 ^c \pm 0.003
DM	C	15	0.18 ^c \pm 0.006
	N	14	0.29 ^b \pm 0.004
	Cr	15	0.27 ^a \pm 0.006
	F	15	0.19 ^c \pm 0.006

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes según Tukey ($\alpha=0.05$).

Datos reportados por Repo y Encina (2008), para tunas en coloración roja de la especie *Opuntia ficus-indica* muestra resultados de 0.000192 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$ y resultan valores inferiores a lo mostrado en el presente estudio (Cuadro 2.14). En contraste de datos reportados en Italia para frutos de *Opuntia*, dónde se describen

valores altos en frutos naranjas (980 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$) y morados (1280 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$) (Albano *et al.*, 2015).

En frutos de color naranja en la especie *Opuntia ficus-indica* reportan valores de 1220 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$ (Carmona, 2022). Por otro lado, Stintzing y Carle *et al.* (2005), reportan valores inferiores a los mencionados en frutos verdes (368 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$), naranjas (436 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$), rojos (444 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$) y morados (816 $\mu\text{mol ET } 100 \text{ g}^{-1} \text{ MF}$). En comparación con lo reportado y encontrado en el presente estudio nuestros valores son inferiores en todas las variedades y sitios.

2.3.5 Coeficiente de correlación de Pearson de las variables de los compuestos bioactivos con la capacidad antioxidante por los ensayos DPPH y ORAC

Para realizar la correlación de Pearson se consideraron las cuatro variedades de tuna, para lo cual, se determinó el valor promedio de cada variedad en las tres localidades, para correlacionar los compuestos bioactivos con la capacidad antioxidante determinada por el ensayo DPPH y ORAC.

En el Cuadro 2.15, se presentan las correlaciones realizadas, para la variedad Cardona, donde hubo una correlación altamente significativa entre el contenido de betacianinas y los CFT ($r = 0.84$) y una correlación negativa con los FLAVT ($r = -0.36^*$). Lo anterior puede interpretarse como, al incrementarse el contenido de las betacianinas, aumentará la concentración de los CFT. Situación inversa puede presentarse, un mayor contenido de betacianinas, puede disminuir el contenido de los FLAVT. En el mismo Cuadro, se observa que las betalaínas (BL) tuvieron una correlación negativa con FLAVT ($r = -0.35^*$), es decir, en concentraciones altas de betalaínas el contenido de FLAVT será menor.

Respecto, a las correlaciones realizadas por medio del ensayo DPPH y algunos compuestos bioactivos, hay una correlación altamente significativa (Cuadro 2.15), para los CFT, BC, BX y BL con valores de correlaciones r de 0.85, 0.96, 0.92 y 0.95, respectivamente. Estos resultados nos indican que al incrementarse el contenido de los compuestos bioactivos (CFT, BC, BX y BL) habrá una mayor actividad antioxidante

evaluada por ensayo DPPH. Debido a que no se encontró correlación entre el ensayo ORAC y los compuestos bioactivos, estos resultados no se incluyeron en el texto, pero se presentan en el Anexo 16.

Cuadro 2.15 Coeficiente de correlación de Pearson entre los componentes bioactivos: compuestos fenólicos totales (CFT), flavonoides totales (FLAVT), betacianinas (BC), betaxantinas (BX), betalaínas (BL), vitamina C (VITC) y la capacidad antioxidante (DPPH) en variedad Cardona (*O. streptacantha*).

Correlación		
BC	CFT	0.84**
	FLAVT	-0.36*
BX	CFT	0.81**
	BC	0.99**
BL	CFT	0.84**
	FLAVT	-0.35*
	BC	1.00**
DPPH	BX	1.00**
	CFT	0.85**
	BC	0.96**
	BX	0.92**
	BL	0.95**

DPPH = 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo. Diferencia estadística significativa * ($P < 0.05$), ** altamente significativa ($P < 0.01$).

Para la variedad Naranjona (Cuadro 2.16), la capacidad antioxidante por el ensayo ORAC obtuvo una correlación altamente significativa ($P < 0.01$) con los compuestos bioactivos: flavonoides totales, betacianinas, betaxantinas, betalaínas y vitamina c con valores de correlación (r) iguales a 0.55, 0.58, 0.65, 0.62 y 0.51, respectivamente. Asimismo, por medio del ensayo ORAC se encontró una correlación significativa ($P < 0.05$) con CFT con un valor de $r = 0.41$.

Mientras que para el ensayo DPPH se detectó correlación negativa, la cual fue altamente significativa ($P < 0.01$) con los compuestos bioactivos BC ($r = -0.59$), BX ($r = -0.50$), BL ($r = -0.54$) y VITC ($r = -0.60$), lo cual significa que un alto contenido de betacianinas, betaxantinas, betalaínas y vitamina c, disminuye la capacidad antioxidante de la pulpa de la variedad Naranjona (Cuadro 2.16, Anexo 17).

Cuadro 2.16 Coeficiente de correlación de Pearson entre los componentes bioactivos: compuestos fenólicos totales (CFT), flavonoides totales (FLAVT), betacianinas (BC), betaxantinas (BX), betalaínas (BL), vitamina C (VITC) y la capacidad antioxidante (ORAC y DPPH) en variedad Naranja (*O. megacantha*)

Correlación		
BC	FLAVT	0.52**
BX	FLAVT	0.58**
	BC	0.99**
BL	FLAVT	0.57**
	BC	1.00**
	BX	1.00**
VITC	FLAVT	0.52**
	BC	0.97**
	BX	0.96**
	BL	0.97**
ORAC	CFT	0.41*
	FLAVT	0.55**
	BC	0.58**
	BX	0.65**
	BL	0.62**
	VITC	0.51**
DPPH	CFT	0.64**
	BC	-0.59**
	BX	-0.50**
	BL	-0.54**
	VITC	-0.60**

ORAC = capacidad de absorción de radicales de oxígeno, DPPH = 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo. Diferencia estadística significativa* ($P < 0.05$), **altamente significativa ($P < 0.01$).

Para el caso de la pulpa de tuna Cristalina, se encontró una correlación negativa la cual fue altamente significativa ($P < 0.01$) con un valor $r = -0.49$, entre la vitamina C y la clorofila a (CLa), lo cual indica que en una concentración mayor de CLa el contenido de la vitamina C será menor (Cuadro 2.17, Anexo 18). La capacidad antioxidante por el ensayo DPPH mostró correlación positiva y altamente significativa ($P < 0.01$) con CLa ($r = 0.66$), CLb ($r = 0.71$), CLT y con el ensayo ORAC ($r = 0.80$).

Cuadro 2.17 Coeficiente de correlación de Pearson entre los componentes bioactivos: compuestos fenólicos totales (CFT), flavonoides totales (FLAVT), clorofila a (CLa), clorofila b (CLb), clorofila total (CLT), vitamina C (VITC) y la capacidad antioxidante (DPPH y ORAC) EN TUNA Cristalina (*O. albicarpa*).

Correlación		
CLa	CFT	0.48*
CLb	CFT	0.50**
	CLa	0.93**
CLT	CFT	0.50**
	CLa	0.98**
VITC	CLb	0.99**
	CLa	-0.49**
ORAC	FLAVT	0.45*
	CLa	0.45*
	CLb	0.58**
	CLT	0.53**
DPPH	CFT	0.49*
	FLAVT	0.45*
	CLa	0.66**
	CLb	0.71**
	CLT	0.70**
	ORAC	0.80**

ORAC = capacidad de absorción de radicales de oxígeno, DPPH = 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo. Diferencia estadística significativa* ($P < 0.05$), **altamente significativa ($P < 0.01$).

En la variedad Fafayuca, se presentó una correlación positiva altamente significativa ($P < 0.01$) entre clorofilas a y b con un valor $r = 0.85$, lo cual significa que a mayor cantidad de CLa el contenido de CLb se incrementará. Misma tendencia se observa para clorofila total y las clorofilas a ($r = 0.94$) y b ($r = 0.97$), donde se obtuvo una correlación altamente significativa (Cuadro 2.18, Anexo 19). También se encontró una correlación significativa ($P < 0.05$) pero negativa entre los CFT y la actividad antioxidante por el ensayo DPPH ($r = -0.45$).

Análisis realizados en frutas peruanas entre ellas la especie *O. ficus-indica* mostraron una correlación positiva (0.69) de fenoles totales con la capacidad antioxidante por el método de ensayo DPPH (Repo *et al.*, 2008), que coincide con las correlaciones altamente significativas de la variedad Naranjona de $r = 0.64^{**}$ y Cardona $r = 0.85^{**}$. Stintzing y Carla *et al.* (2005), reportaron una correlación de actividad antioxidante por ORAC con compuestos fenólicos totales de 0.98 a partir de la

agrupación de 9 variedades pertenecientes a la especie *Opuntia ficus-indica* [L.] Mill. y 1 variedad de la especie *O. robusta* Wendl. y en las variedades analizadas en este estudio solamente se tuvo correlación positiva (0.41) de ORAC con CFT la variedad Naranjona.

Cuadro 2.18 Coeficiente de correlación de Pearson entre los componentes bioactivos: compuestos fenólicos totales (CFT), flavonoides totales (FLAVT), betacianinas (BC), betaxantinas (BX), betalaínas (BL), vitamina C (VITC) y la capacidad antioxidante (DPPH) en tuna fafayuca (*O. abicarpa*)

Correlación		
CLb	CLa	0.85**
CLT	CLa	0.94**
	CLb	0.97**
VITC	FLAVT	0.52*
ORAC	CLa	0.65**
	CLT	0.52*
DPPH	CFT	-0.45*

ORAC = Capacidad de absorción de radicales de oxígeno, DPPH = 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo. Diferencia estadística significativa* (P < 0.05), **altamente significativa (P < 0.01).

Análisis realizados en frutas peruanas entre ellas la especie *O. ficus-indica* mostraron una correlación positiva (0.69) de fenoles totales con la capacidad antioxidante por el método de ensayo DPPH (Repo *et al.*, 2008), que coincide con las correlaciones altamente significativas de la variedad Naranjona de $r = 0.64^{**}$ y Cardona $r = 0.85^{**}$. Stintzing y Carla *et al.* (2005), reportaron una correlación de actividad antioxidante por ORAC con compuestos fenólicos totales de 0.98 a partir de la agrupación de 9 variedades pertenecientes a la especie *Opuntia ficus-indica* [L.] Mill. y 1 variedad de la especie *O. robusta* Wendl. y en las variedades analizadas en este estudio solamente se tuvo correlación positiva (0.41) de ORAC con CFT la variedad Naranjona.

Por su parte, Repo y Encina (2008), reportaron una correlación (0.15) entre el compuesto bioactivo vitamina C y actividad antioxidante (DPPH) en la especie *Opuntia ficus-indica* en el presente estudio, esta correlación fue negativa ($r = -0.60$) en la variedad Naranjona por el ensayo DPPH. Stintzing y Carle *et al.* (2005), encontraron una correlación positiva con ácido ascórbico ($r = 0.95$) por el ensayo ORAC.

Navarro (2022), informa que la capacidad antioxidante de los frutos *opuntia* y su correlación con los compuestos bioactivos (vitaminas, betalaínas, carbohidratos) no son consistentes, puesto que algunos investigadores reportan correlaciones positivas y otros no encuentran correlación con algunos de estos compuestos bioactivos (Lemos *et al.*, 2017).

2.4 CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación se evaluaron las propiedades físicas y químicas de la pulpa de cuatro variedades de tuna (Cardona, Naranjona, Cristalina y Fafayuca), procedentes de tres localidades, donde se determinó que los frutos recolectados en un huerto comercial (frutos recolectados en el municipio de Salinas de Hidalgo) bajo condiciones de temporal fueron los frutos de menor peso fresco total y menor tamaño. El mayor peso y tamaño se registró en frutos recolectados en solares y nopaleras silvestres. Estos resultados posiblemente se puedan deber a una menor competencia por los recursos hídricos, edáficos y luz que existe en solares y las nopaleras silvestres con respecto al huerto comercial, donde se tiene una mayor densidad de plantas por unidad de superficie. Se considera que los factores climáticos (temperatura y precipitación) posiblemente tuvieron una menor influencia sobre estas características, debido a que la distancia entre localidades fue cercana.

La cantidad de sólidos solubles totales y azúcares solubles totales es variable entre cada una de las localidades, por lo tanto las prácticas de recolección adoptadas por los campesinos no es uniforme, ya que la ubicación del fruto en el cladodio de la planta del nopal es importante para su recolección, siendo los frutos dulces los más apetecibles para la población y de mayor interés ante negocios artesanales e industriales en elaboración de productos ricos en azúcar como melcocha y queso de tuna, por lo que se detectó que los frutos fueron de acidez baja, en todas las variedades.

El contenido de compuestos bioactivos en pulpa de tuna varía según la variedad, la localidad y el estado de madurez. La variedad Cardona-SH presentó el mayor contenido de compuestos bioactivos, seguida de la variedad Naranjona-SH. En general, la pulpa de tuna es una buena fuente de vitamina C, betacianinas,

betaxantinas, clorofila y compuestos fenólicos totales. La variedad Naranjona-LR presentó el menor contenido de compuestos bioactivos, seguida de la variedad Fafayuca-DM. Se sugiere que la pulpa de tuna es una buena fuente de compuestos bioactivos con potencial para la salud humana. Sin embargo, se requieren más estudios para determinar los efectos de la ingesta de tuna en la salud humana. Se recomienda realizar estudios para determinar los efectos de la ingesta de tuna en la salud humana.

De acuerdo con la correlación entre compuestos bioactivos y capacidad antioxidante DPPH, La variedad Cardona tuvo la más alta actividad antioxidante, los compuestos fenólicos totales, betalaínas (betacianinas + betaxantinas) lo que sugiere que tiene una contribución en su capacidad antioxidante de los frutos. Un contenido más alto de betacianinas, se relacionó con un incremento de los compuestos fenólicos totales, pero disminuye el contenido de flavonoides totales.

Por medio de la determinación de capacidad antioxidante por los ensayos ORAC y DPPH, los resultados obtenidos son inferiores a los reportados en la literatura, lo cual podría deberse a factores como la variedad, la localidad, el estado de madurez, el método de extracción y la concentración del extracto. Sin embargo, los resultados obtenidos sugieren que la pulpa de tuna es una buena fuente de compuestos bioactivos con potencial antioxidante.

A través del ensayo ORAC, se determinó que el contenido total de los flavonoides, y contenido de clorofila total (clorofila a y b), influyeron en la actividad antioxidante en frutos de tuna Naranjona. Para las variedades Cristalina y Fafayuca, no se encontró actividad antioxidante, donde el contenido de ácido ascórbico (Vitamina C) y compuestos fenólicos totales disminuyeron la actividad antioxidante.

El aprovechamiento de recursos naturales silvestres, en el presente estudio podemos decir que los frutos de coloración roja pueden ser la mejor opción ya que fueron los que resultaron con mayor contenido de capacidad antioxidante y con alto contenido en colorantes naturales principalmente betacianinas en tunas Cardona de huertos comerciales y betaxantinas en tunas Naranjona proveniente de solares, sin

embargo, también se cuenta con frutos ricos en clorofila que tienen una fuente importante de vitamina c que es esencial para el buen funcionamiento del organismo.

Lo anterior permite aceptar la hipótesis planteada, debido a que la cantidad de compuestos bioactivos tiene correlación con la capacidad antioxidante por los ensayos DPPH y ORAC en frutos de tuna y resultó ser diferente en cada variedad de *Opuntia* estudiada.

2.5 LITERATURA CITADA

- Abbas, E. Y., Ezzat, M. I., El Hefnawy, H. M. & Abdel-Sattar, E. (2022). An overview and update on the chemical composition and potential health benefits of *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller. *Journal of Food Biochemistry*, doi:10.1111/jfbc.14310.
- Albano, C., Negro, C., Tommasi, N., Gerardi, C., Mita, G. & Miceli, A. (2015). Betalains, phenols and antioxidant capacity in cactus pear (*Opuntia ficus-indica* (L.) Mill.) fruits from Apulia (South Italy) genotypes. *Antioxidants*, (4): 269–280.
- Aparicio-Fernández, X., Loza-Cornejo, S., Torres-Bernal, M. G., Velázquez-Placencia, N. J. y Arreola-Nava, H.J. (2017). Características fisicoquímicas de frutos de variedades silvestres de *Opuntia* de dos regiones semiáridas de Jalisco, México. *Polibotánica*, (43): 219-244.
- Aquino-Bolaños, E.N., Chavarria-Monctezuma, Y., Chavez-Servia, J.L., Guzmán-Gerónimo, R.I., Silva-Hernández, E.R. & Verdalet-Guzmán, I. (2012). Physicochemical characterization of seven red-purple prickly pear fruit varieties (*Opuntia* spp.) and pigment stability of two varieties with the highest concentration. *Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes*, (55):3-10.
- Aragona, M., Lauriano, E. R., Pergolizzi, S. & Faggio, C. (2018). *Opuntia ficus-indica* (L.) Miller as a source of bioactivity compounds for health and nutrition. *Natural product research*, 32 (17): 2037-2049. doi: 10.1080/14786419.2017.1365073.
- Armadans, A. J., Villalba, N. V. & Rodríguez, H. (2014). Influence of root-stocks and harvest date on the quality of the Rio Red grapefruit variety (*Citrus paradisis* Macfad) Red. *Acta Agronómica*, 63 (2): 122-127.
- ASERCA, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (2011). Nopal y tuna, una mirada a su realidad actual. *Claridades Agropecuarias*, (213): 3-12.
- Asma, T., Bariza, Z. & Yassine, N. (2017). Algerian Prickly Pear (*Opuntia ficus-indica* L.) Physicochemical Characteristics. *International Journal of Scientific Research*, (5): 14-17.
- Ávalos-Huerta, I., Sánchez-López, D. L. y López-González, C. (2013). Nomenclatura vernácula, uso y manejo de *Opuntia* spp. en Santiago Bayacora, Durango, México. *Revista Chapingo. Serie horticultura*, 19 (3): 367-380.
- Azuara, V., Sánchez, A., Gutiérrez, J. A., López, L. A. y López, M. V. (2019). Diagnóstico de necesidades de los productores de tuna para una propuesta de estrategias de comercialización. *UTCJ Theorema Revista Científica*, (18): 189-200.
- Azuara, V., Sánchez, A., Gutiérrez, J.A., López, L.A. y López, M.V. (2022). Diagnóstico de necesidades de los productores de tuna para una propuesta de estrategias de comercialización. *UTCJ Theorema Revista Científica*, (18): 192.

- Babio, N., Casas-Agustench, P. y Salas-Salvadó, J. (2020). Alimentos ultraprocesados. Revisión crítica, limitaciones del concepto y posible uso en salud. Disponible en: http://www.nutricio.urv.cat/media/upload/domain_1498/imatges/lIbres/ULTRAPROCESADOS%2021-06.pdf.
- Beccaro, G.L., Bonvegna, L., Donno, D., Mellano, M.G., Cerutti, A.K., Nieddu, G., Chessa, I. & Bounous, G. (2015). *Opuntia* spp. biodiversity conservation and utilization on the Cape Verde Islands. Genetic Resources and Crop Evolution, 62 (1): 21–33.
- Benítez-Estrada, A., Villanueva-Sánchez, J., González-Rosendo, G., Alcántar-Rodríguez, V. E., Puga-Díaz, R., y Quintero-Gutiérrez, A. G. (2020). Determinación de la capacidad antioxidante total de alimentos y plasma humano por fotoquimioluminiscencia: Correlación con ensayos fluorométricos (ORAC) y espectrofotométricos (FRAP). TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas, (23): 1-9. doi:10.22201/fesz.23958723e.2020.0.244.
- Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E. & Berset, C. L. W. T. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT-Food science and Technology, 28 (1): 25-30.
- Cabrera, S. (2021). Procesado de tuna (*Opuntia Ficus-Indica*) como propuesta de aprovechamiento de frutos no comercializables producidos en San Sebastián Villanueva, Puebla. Tesis de licenciatura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Cao, G., Alessio, H.M. & Cutler, R.G. (1993). Oxygen-radical absorbance capacity assay for antioxidants. Free Radical Biology and Medicine, (14): 303-311.
- Cao, G. & Prior, R.L. (1999). Measurement of oxygen radical absorbance capacity in biological samples. Methods in Enzymology, (299): 50-62.
- Carmona, J. C. (2020). Micropartículas de pulpa de tuna anaranjada *Opuntia ficus-indica* con mucílago de nopal y su aplicación como colorante en alimentos. Tesis doctoral por la Universidad de Chile Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.
- Cartaya, O. e Inés, R. (2001). Reseña bibliográfica flavonoides: características químicas y aplicaciones, Cultivos Tropicales, 22 (2): 5-14.
- Casierra-Posada, F., Peña-Olmos, J.E. y Ulrich, Ch. (2011). Crecimiento y eficiencia fotoquímica del fotosistema II en plantas de fresa (*fragaria* sp.) afectadas por la calidad de la luz: implicaciones agronómicas. Revista UDCA Actualidad y Divulgación Científica, (14): 2-5.
- Castellanos-Santiago, E. & Yahia, E. M. (2008). Identification and quantification of betalains from the fruits of 10 Mexican prickly pear cultivars by high-performance liquid chromatography and electrospray ionization mass spectrometry. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56 (14): 5758-5764. doi: 10.1021/jf800362t.
- Castillo, I. U. (2022). Desarrollo de un helado funcional adicionado con extracto de la cáscara de tuna (*Opuntia streptacantha*). Tesis de maestría, Universidad

- Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México). http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8450.
- Cockell, C. S., Berry, J., Southern, A., Herrera, A. & Yackulic, C. (2004). Protection from uv radiation in the economic crop, *Opuntia* spp. *Economic Botany*, 58: 589-598.
- Coronado, M., Vega, S., Gutiérrez, L.R., Vázquez, M. y Radilla, C. (2015). Antioxidantes: perspectiva actual para la salud humana. *Revista Chilena de Nutrición*, 42 (2): 206-212. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182015000200014>.
- Corrales-García, J. (2011). Perspectivas agroindustriales de la postcosecha de nopalito y la tuna. *Producción y Aprovechamiento del Nopal y Maguey*, IX Simposium-Taller Nacional y II Internacional, 12-13. Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Cota-Sánchez, J.H. (2016). Nutritional composition of the prickly pear (*Opuntia ficus-indica*) fruit. In *Nutritional composition of Fruit Cultivars*, 691-712. Academic Press.
- Delgado, A. (1985). Caracterización de la variación de algunos componentes químicos del fruto ("tuna") de nopal (*Opuntia* spp.) tunero en el altiplano potosino-zacatecano. Tesis Profesional, Universidad Veracruzana, México.
- De Wit, M., du Toit, A., Osthoff, G. & Hugo, A. (2019). Cactus pear antioxidants: A comparison between fruit pulp, fruit peel, fruit seeds and cladodes of eight different cactus pear cultivars (*Opuntia ficus-indica* and *Opuntia robusta*). *Journal of Food Measurement and Characterization*, (13): 2347-2356. doi:10.1007/s11694-019-00154-z.
- Díaz, E.M., Rodríguez, E.M. & Díaz, C. (2007). Chemical characterization of *Opuntia dillenii* and *Opuntia ficus-indica* fruits, *Food Chemistry*, 103 (1): 38-45. doi: 10.1016/j.foodchem.2006.06.064.
- Enciso, E.C., Aguilar, E.J., Común, P.W. y Tinco J.A. (2021). Actividad antiinflamatoria y antioxidante de tres variedades de *Opuntia ficus-indica* "Tuna". *Revista de la Sociedad Química del Perú*, 87 (3): 207-216. doi: 10.37761/rsqp.v87i3.348.
- Fernández-López, J. A., Almela, L., Obón, J. M. & Castellar, R. (2010). Determination of antioxidant constituents in cactus pear fruits. *Plant Foods for Human Nutrition*, (65): 253-259. doi: 10.1007/s11130-010-0189-x.
- Ferreira, A., Candeias, D., Coelho, I. S., Passarinho, J. A., Alves, J. C. R., Andrada, L. C., Ferrreira, M.E., Oliveira, M.M.R., Sapata, M.M.L., Ramos, P.J.T. & Reis, P. (2016). A Cultura da figueira-da-índia ea valorização agroindustrial do fruto. Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP (INIAV): Oeiras, Portugal.
- Feugang, J.M., Konarski, P., Zou, D., Stintzing, F.C. & Zou, C. (2006). Nutritional and Medicinal Use of Cactus Pear (*Opuntia* spp.) Cladodes and Fruits. *Frontiers in Bioscience*, (11): 2574–2589.

- Figuroa-Cares, I., Martínez-Damián, M. T., Rodríguez-Pérez, E., Colinas-León, M. T., Valle-Guadarrama, S., Ramírez-Ramírez, S. y Gallegos-Vázquez, C. (2010). Contenido de pigmentos, otros compuestos y capacidad antioxidante en 12 cultivares de tuna (*Opuntia* spp.) de México. *Agrociencia*, 44 (7): 763-771.
- Flores-Espinosa, B. B., Delgado-Alvarado, A., Domínguez-Álvarez, J. L., Arellano-Ostoa, G., García-Villanueva, E., Gutiérrez-Espinosa, M. A. y Domínguez-Perales, L. A. (2018). Detección temprana de compatibilidad de injertos de guayabo (*Psidium guajava* L.) mediante análisis bioquímico. *Agro Productividad*, 11(10): 75-80. doi: 10.32854/agrop.v11i10.1248.
- Galicia, L., Miranda, A., Gutiérrez, M. G., Custodio, O., Rosales, A., Ruíz, N., Surles, R. y Palacios, N. (2012). Laboratorio de calidad nutricional de maíz y análisis de tejido vegetal: protocolos de laboratorio 2012. CIMMYT. 58. <https://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/1349/97125.pdf>.
- Gallegos-Vázquez, C., y Mondragón-Jacobo, C. (2011). Cultivares selectos de tuna, de México al Mundo. SNICS, SAGARPA, UACH.
- Gallegos-Vázquez, C., Méndez-Gallegos, S. D. J. y Mondragón, J. C. (2013). Producción sustentable de tuna en San Luis Potosí. Colegio de Postgraduados–Fundación Produce.
- García-Herrera, E. J. y Méndez-Gallegos, S. J. (2013). Situación actual de las plantaciones de nopal tunero en San Luis Potosí. Producción sustentable de tuna en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Colegio de Postgraduados - Fundación Produce.
- Giraldo-Silva, L., Ferreira, B., Rosa, E. & Dias, A. C. (2023). *Opuntia ficus-indica* Fruit: A Systematic Review of Its Phytochemicals and Pharmacological Activities. *Plants*. 12(3): 543. doi:10.3390/plants12030543.
- González, (2016). Estudio de la capacidad antioxidante de la tuna *Opuntia streptacantha* y *Opuntia robusta* en la intoxicación aguda con Acetaminofén, Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- González-Ponce, H. A., Martínez-Saldaña, M. C., Rincón-Sánchez, A. R., Sumaya-Martínez, M. T., Buist-Homan, M., Faber, K. N., Moshage, H. & Jaramillo-Juárez, F. (2016). Hepatoprotective effect of *Opuntia robusta* and *Opuntia streptacantha* fruits against acetaminophen-induced acute liver damage. *Nutrients*, 8 (10): 607. doi:10.3390/nu8100607.
- González-Ponce, H. A., Martínez-Saldaña, M. C., Tepper, P. G., Quax, W. J., Buist-Homan, M., Faber, K. N. & Moshage, H. (2020). Betacyanins, major components in *Opuntia* red-purple fruits, protect against acetaminophen-induced acute liver failure. *Food Research International*, (137): 109-461. doi: 10.1016/j.foodres.
- Guedes, B.N., Fathi, F., Silva, A.M., Santini, A., Oliveira, M.B.P. y Souto, E.B. (2023). Aplicaciones biofarmacéuticas de *Opuntia ficus-indica*: mapa bibliométrico, bioactividades y técnicas de extracción. *Revista Investigación y tecnología alimentaria europea*, 249 (10): 2457-2469.

- Guevara, X.M. (2015). La Industrialización de las Salinas del Peñón Blanco: Caso laguna de Santa María. *Revista Gremium*, 2 (3): 33-48.
- Gulcin, I. (2020). Antioxidantes y métodos antioxidantes: una descripción general actualizada. *Archivos de toxicología*, 94 (3): 651-715.
- Gutiérrez, B. D. (2016). Curso básico sobre diabetes. Tema 1. Clasificación, diagnóstico y complicaciones. *Farmacia profesional*, 30 (1): 36-43.
- Gutiérrez, R. M., Juárez, R. D., Vela, C.G. y Olivares, O. J. L. (2018). Características Morfométricas y Fisicoquímicas de Frutos de Xoconostle Cultivados y Silvestres en Hidalgo. *Sociedades Rurales, Producción y Medio Ambiente*, (35): 18-42.
- Herald, J.T., Gadgil, P. & Tilley, M. (2012). High-throughput micro plate assays for screening flavonoid content and DPPH-scavenging activity in sorghum bran and flour. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 92 (11): 2326-2331.
- Hernández-Pérez, T. H., Carrillo-Lopez, A., Guevara-Lara, F., Cruz-Hernández A. & Paredes-López, O. (2005). Biochemical and nutritional characterization of three prickly pear species with different ripening behavior. *Plant Foods for Human Nutrition*, (60): 195-200.
- Ilahy, R., Tlili, I., Siddiqui, M. W., Hdidar, C. & Lenucci, M. S. (2019). Inside and beyond color: Comparative overview of functional quality of tomato and watermelon fruits. *Frontiers in plant science*, 10 (769): 26. doi:10.3389/fpls.2019.00769.
- INEGI 2016. Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2015. Pp 548.
- Inglese, P., Mondragon, C., Nefzaoui, A., Saenz, C., Taguchi, M., Makkar, H. & Louhaichi, M. (2018). Crop ecology cultivation and uses of cactus pear. FAO, ICARDA.
- Jiménez-Aguilar, D. M., Escobedo-Avellaneda, Z., Martín-Belloso, O., Gutiérrez-Urbe, J., Valdez-Fragoso, A., García-García, R., Torres, J.A. & Welte-Chanes, J. (2015). Effect of high hydrostatic pressure on the content of phytochemical compounds and antioxidant activity of prickly pears (*Opuntia ficus-indica*) beverages. *Food Engineering Reviews*, (7): 198-208. doi:10.1007/s12393-015-9111-5.
- Katanić, J., Yousfi, F., Caruso, M.C., Matić, S., Monti, D.M., Loukili, E.H. & Ramdani, M. (2019). Characterization of bioactivity and phytochemical composition with toxicity studies of different *Opuntia dillenii* extracts from Morocco. *Food Bioscience*, (30): 100-410. doi:10.1016/j.fbio.2019.04.011.
- Kuti, J.O. (2004). Antioxidant compounds from four *Opuntia* cactus pear fruit varieties. *Food Chemistry*, 85 (4): 527-533. doi:10.1016/S0308-8146(03)00184-5.
- Lamia, I., Zouhir, C. & Youcef, A. (2018). Characterization and transformation of the *Opuntia ficus indica* fruits. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 12 (4): 2349-2357. doi:10.1007/s11694-018-9851-z.
- Lemos, F.A., Pereira, A., Alcántara, R. de L. Goretti, M., Vanderlei, M. de F. & Cordeiro, D. (2017). Seasonal variability of phenolic compounds and antioxidant activity in

- prickly pear cladodes of *Opuntia* and *Nopalea* genres. *Food Science and Technology*, (37): 536-543.
- Lichtenthaler, H. K. (1987). Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. In *Methods in Enzymology*, (148): 350-382.
- Lobo, V., Patil, A., Phatak, A. & Chandra, N. (2010) Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health. *Pharmacognosy Reviews*, 4(8): 118-126. doi: 10.4103/0973-7847.70902.
- López-Palacios, C., C. B. Peña-Valdivia, J. A. Reyes-Agüero, J. R. Aguirre-Rivera, H. M. Ramírez-Tobías, R. M. Soto-Hernández, and J. F. Jiménez-Bremont. (2015). Inter- and intra-specific variation in fruit biomass, number of seeds, and physical characteristics of seeds in *Opuntia* spp., Cactaceae. *Genetic Resources and Crop Evolution*. 62: 1205-1223.
- Luna, J., Zegbe, J. A., Mena, J. y Rivera, M. T. (2012). Manejo de plantaciones de nopal tunero en el Altiplano Potosino. Folleto para Productores No. 59. Disponible en: <http://www.zacatecas.inifap.gob.mx/publicaciones/planNopTun.pdf>.
- Madrugal-Santillán, E., Portillo-Reyes, J., Madrugal-Bujaidar, E., Sánchez-Gutiérrez, M., Mercado-Gonzalez, P. E., Izquierdo-Vega, J. A. Vargas-Mendoza, N., Álvarez-González, I., Fregoso-Aguilar, T., Delgado-Olivares, L., Morales-González, Á., Anguiano-Robledo, L. & Morales-González, J. A. (2022). *Opuntia* genus in Human Health: A Comprehensive Summary on Its Pharmacological, Therapeutic and Preventive Properties. Part 1. *Horticulturae*, 8 (2): 88. doi:10.3390/horticulturae8020088.
- Mancha, M. A. F., Monterrubio, A. L. R., Vega, R. S. y Martínez, A. C. (2019). Estructura y estabilidad de las betalainas. *Revista de Ciencia y Tecnología de América*, 44 (6): 318-325.
- Márquez-Berber, S. R., Torcuato-Calderón, C., Almaguer-Vargas, G., Colinas-León, M.T. y Khalil Gardezi, A. (2012). El sistema productivo del nopal tunero (*Opuntia albicarpa* y *O. megacantha*) en Axapusco, Estado de México: Problemática y alternativas. *Revista Chapingo. Serie Horticultura*, 18(1): 81-93.
- Martins, M., Ribeiro, M. H. & Almeida, C. M. (2023a). Physicochemical, nutritional, and medicinal properties of *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. and its main agro-industrial use: A Review. *Plants*, 12 (7): 1512. doi: 10.3390/plants12071512.
- Martins, M., Ribeiro, M. H., Miranda, A., Lopes, S., Franco, R., Paiva, J. & Almeida, C. M. (2023b). New foods with history: nutritional and toxic profile of prickly pear. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 17 (1): 956-972. doi:10.1007/s11694-022-01680-z.
- Maslov-Bandić, L., Vlahoviček-Kahlina, K., Sigurnjak Bureš, M., Sopko Stracenski, K., Jalšenjak, N., Fruk, G., Marija-Antalković, A., & Jurić, S. (2023). Fruit quality of satsuma mandarins from Neretva valley and their flavonoid and carotenoid content. *Horticulturae*, 9 (3): 383. doi:10.3390/horticulturae9030383.

- Mazri, M. A. (2021). Cactus pear (*Opuntia* spp.) species and cultivars. *Opuntia* spp: Chemistry, Bioactivity, and Industrial Applications, In: Ramadan M. F, Ayaub, T. E. M., & Rohn, S. (Eds.), 83–107. doi.org/10.1007/978-3-030-78444-7_4.83-107.
- Medico, A.M. (2021). Determinación de metales y de la capacidad antioxidante en tuna (*Opuntia ficus-indica* mill): Microbiota y Salud. Trabajo de fin de Máster, Universidad Universitas Miguel Hernández Elche-España.
- Medina-García, G., Zegbe, J. A., Ruiz-Corral, J. A., Casa-Flores, J. I. & Rodríguez-Moreno, V. M. (2021). Influence of climate change on thermal requirements of cactus pear (*Opuntia* spp.) in Central-Northern of Mexico. *Revista Bio Ciencias*, 8. E1007 doi: 10.15741/revbio.08.e1007.
- Megazyme, (2005). Kit de ensayo de ácido ascórbico (L-ascorbato). <https://www.megazyme.com/ascorbic-acid-assay-kit>.
- Mejía, L. y Alvarado, A. (2020). La vitamina C como antioxidante en el manejo del SARS-CoV-2. *Revista Colombiana De Endocrinología, Diabetes y Metabolismo*, 7 (2): 99-101. doi: 10.53853/encr.7.2S.593.
- Melchor, E.M., Sandate, L., Rodríguez-Rodríguez, J., Rostro-Alanis, M., Parra, L., Antunes, M., Serna-Saldívar, S.O., Igbal, H. y Parra-Saldivar, R. (2021). Plantas mexicanas subutilizadas: Detección de propiedades antioxidantes y antiproliferativas de jugos de frutos de nopal mexicano, *Plants*, 10 (2): 368. <http://dx.doi.org/10.3390/plants10020368>.
- Monroy-Gutiérrez, T., Martínez-Damián, M. T., Barrientos-Priego, A. F., Gallegos-Vázquez, C., Cruz-Alvarez, O. & Vargas-Madríz, H. (2017a). Bioactive compounds and antioxidant capacity in fruits of xocotuna, cactus pear and xoconostle (*Opuntia* spp.) *Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences*, 33 (3): 263-272. doi: 10.4067/S0719-38902017005000704.
- Monroy-Gutiérrez, T., Martínez-Damián, M. T., Barrientos-Priego, A. F., Gallegos-Vázquez, C., Rodríguez-Pérez, J. E. y Colinas-León, M. T. B. (2017b). Evaluación de algunas características físicas y químicas de frutos de xocotuna, tuna y xoconostle en poscosecha. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 8 (1): 189-197. doi: 10.29312/remexca.v8i1.82.
- Moreno, B.E. (2011). Evaluación de la actividad anti-inflamatoria de flavonoides recuperados con un tratamiento alcalino presentes en *Opuntia ficus-indica* variedad Jalpa. Tesis de maestría en Ciencias con Especialidad en Biotecnología, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, N.L. pp. 82.
- Morshedy, S.A., Abdal, A.E., Basyony, M.M., Almeer, R., Abdel-Daim, M.M. & El-Gindy, Y.M. (2020). Effect of prickly pear cactus peel supplementation on milk production, nutrient digestibility and rumen fermentation of sheep and the maternal effects on growth and physiological performance of suckling offspring. *Animals*, 10 (9): 1476. doi:10.3390/ani10091476.
- Nassrallah, A. A., Khodaeiaminjan, M. & Kamal, K. (2021). Profile and biological properties of the main phenolic compounds in cactus pear (*Opuntia* spp.).

Opuntia spp. Chemistry, Bioactivity and Industrial Applications, In: Ramadan M.F, Ayoub, T.E.M., & Rohn, S. (Eds.). pp 345-354.

- Navarro, A.A. (2022). Evaluación de la mezcla de garambullo (*Myrtillocactus geometrizans*) y tuna roja (*Opuntia ficus-indica*) y el tipo de carne de pollo en el estatus oxidante y características fisicoquímicas durante la elaboración y almacenamiento de salchichas. Tesis Ingeniería en Alimentos, Universidad Tecnológica de la Mixteca. Pp. 104.
- Naseer, S., Hussain, S. & Abid, A. (2019). Betalain as a food colorant: its sources, chemistry and health benefits: chemistry of betalain and its role as food colorant. Proceedings of the Pakistan Academy of Sciences: B. Life and Environmental Sciences, 56 (2): 1-08.
- Nazareno, M. A. (2018). Propiedades nutricionales y medicinales de frutos y cladodios de nopal. En Inglese, P., Mondragon, C., Nefzaoui, A., Saenz, C. (Eds). FAO, ICARDA Ecología del Cultivo, Manejo y Usos del Nopal, 155-162.
- Ochoa, M. J. y Barbera, G. (2018). Historia e importancia agroecológica y económica del nopal. En Inglese, P., Mondragon, C., Nefzaoui, A., Saenz, C. (Eds). FAO, ICARDA. Ecología del Cultivo, Manejo y Usos del Nopal, 1-12.
- Ojeda-Linares, C. I., Vallejo, M., Lappe-Oliveras, P. & Casas, A. (2020). Traditional management of microorganisms in fermented beverages from cactus fruits in Mexico: an ethnobiological approach. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 16(1): 1-12. doi:10.1186/s13002-019-0351-y.
- Osuna-Martínez, U., Reyes-Esparza, J. & Rodríguez-Fragoso, L. (2014). Cactus (*Opuntia ficus-indica*): A Review on its antioxidants properties and potential pharmacological use in chronic diseases. Natural Products Chemistry & Research, (2):1000153. doi: 10.4172/2329-6836.1000153.
- Özcan, M. M., Uslu, N., Kara, H. H. & Özcan, M. M. (2023). Variations in Bioactive Properties, Phenolic Compounds and Fatty Acid Compositions of Different Parts of Prickly Pear (*Opuntia Ficus-Indica* spp) Fruits. Erwerbs-Obstbau, 65 (4): 1163-1170. doi:10.1007/s10341-022-00766-8.
- Pascoe-Ortiz, S., Rodríguez-Macías, R., Robledo-Ortiz, J.R., Salcedo-Pérez, E., Zamora-Natera, J.F., Rabelero-Velazco, M. y Vargas-Radillo, J.J. (2019). Identificación de propiedades importantes presentes en jugo de *Opuntia megacantha* Salm-Dyck para la producción de biopolímeros. Revista Especializada en Ciencias Químico-biológicas, 22 (1):1-10. doi: 10.22201/fesz.23958723e.2019.0.197.
- Patil, K. V. & Dagadkhair, A. C. (2019). Physicochemical characteristics and antioxidant potential of *Opuntia* fruit: A review. The Pharma Innovation Journal, 8 (6): 376-380.
- Paucara, C. M. y Del Castillo, C.R. (2021). Caracterización física y química de la tuna (*Opuntia ficus indica*) en el municipio de Luribay, La Paz – Bolivia. Revista Estudiantil AGRO-VET, 5 (1): 5-12. Disponible en: <https://agrovvet.umsa.bo/index.php/AGV/article/view/45>.

- Paz-Navarro, A., Ojeda-Linares, C. I., Álvarez-Ríos, G. D., Vallejo, M. & Casas, A. (2022). Traditional management and diversity of *Opuntia*: general panorama in Mexico and a case study in the meridional central plateau. In: Casas, A., Blancas Vázquez, J.J. (eds) *Ethnobotany of the Mountain Regions of Mexico. Ethnobotany of Mountain Regions*. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-77089-5_21-1.
- Peñarrieta, J.M., Tejeda, L., Molinedo, P. y Bravo, J.A. (2014). Compuestos fenólicos y su presencia en alimentos. *Revista Boliviana de Química*, 31 (2): 68-81.
- Piga, A. (2004). Cactus pear: a fruit of nutraceutical and functional importance. *Journal of the professional association for Cactus development*, (6): 9-22.
- Pimienta, 1994. Prickly pear (*Opuntia* spp.): A valuable fruit crop for the semi-arid lands of Mexico. *Journal of Arid Environments*, 28 (1): 1-11. doi: 10.1016/S0140-1963(05)80016-3.
- Ramadán, M.F. y Mörsel, J.T. (2003). Lípidos recuperados de la cáscara de tuna [*Opuntia ficus-indica* (L.) Mill]: una buena fuente de ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas antioxidantes naturales y esteroides. *Química de los Alimentos*, 83 (3): 447-456.
- Ramírez, M. (2022). Estudio metabólico de trece accesiones de tuna cultivadas en México. Tesis de maestría. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- Ramírez-Ramos, M., García-Mateos, M. del R., Corrales-García, J., Ybarra-Moncada, C. y Castillo-González, A. M. (2015). Compuestos antioxidantes en variedades pigmentadas de tuna (*Opuntia* sp.). *Revista Fitotecnia Mexicana*, 38 (4): 349-357. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018773802015000400002&lng=es&tlng=es.
- Ramírez-Ramos, M., Medina-Dzul, K., García-Mateos, R., Corrales-García, J., Ybarra-Moncada, C. & Castillo-González, A.M. (2018). Nutraceutical components, antioxidant activity, and color of 11 varieties of prickly pear (*Opuntia* sp.). *Journal of Applied Botany and Food Quality*, 91: 211-218. <https://doi.org/10.5073/JABFQ.2018.091.028>.
- Repo, R. y Encina, Z. (2008). Determinación de la capacidad antioxidante y compuestos bioactivos de frutas nativas peruanas. *Revista de la Sociedad Química del Perú*, 74 (2): 108-124.
- Reyes-Agüero, J. A., Aguirre-Rivera, J. R. & Hernández, H. M. (2005). Systematic notes and a detailed description of *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. (Cactaceae). *Agrociencia*, 39 (4): 395-408.
- Reyes-Agüero, J. A. & Aguirre, R. (2006). Geographical distribution of *Opuntia* in Mexico. In *International Cactus Pear Conference*. University of the Free State, Bloemfontein, South Africa.
- Reyes-Agüero, J.A., Aguirre-Rivera, J.R. & Valiente-Banuet, A. (2006). Reproductive Biology of *Opuntia*: A review. *Journal of Arid Environments*, 64 (4): 549-585. doi:10.1016/j.jaridenv.2005.06.018.

- Reyes-Agüero, J. A., Aguirre, J. R., Carlín, F. y González-Durán, A. (2009). Catálogo de las principales variedades silvestres y cultivadas de *Opuntia* en la Altiplanicie Meridional de México. UASLP., SAGARPA y CONACYT
- Reyes-Agüero, J. A. & Aguirre, J. R. (2011). Agrobiodiversity of cactus pear (*Opuntia*, Cactaceae) in the meridional highlands plateau of Mexico. *Journal of Natural Resources and Development*, (1): 01-09. doi: 10.5027/jnrd.v1i0.01.
- Riojas-López, M. E. & Mellink, E. (2023). Vanishing of the mighty tunales of central Mexico: A 5-century history of landscape change. *Elementa: Science of the Anthropocene*, 11(1): 1-15.
- Robledo-Márquez, K., Ramírez, V., González-Córdova, A. F., Ramírez-Rodríguez, Y., García-Ortega, L. & Trujillo, J. (2021). Research opportunities: Traditional fermented beverages in Mexico. Cultural, microbiological, chemical, and functional aspects. *Food Research International*, (147): 110482. doi: 10.1016/j.foodres.2021.110482.
- Rodriguez-Felix, A. (2000). Postharvest physiology and technology of cactus pear fruits and cactus leaves. Editores: Nefzaoui A. & Ingles, P. In IV International Congress on Cactus Pear and Cochineal, (581): 191-199.
- Rodríguez, S. L., Ramírez-Garza, R. E., & Serna Saldívar, S. O. (2020). Environmentally friendly methods for flavonoid extraction from plant material: Impact of their operating conditions on yield and antioxidant properties. *The Scientific World Journal*, pp 38. doi:10.1155/2020/6792069.
- Rodríguez, R., Altamirano, W.F. y Campos, M.A. (2023). Capítulo 22 La producción y productores de Tunas en La Palma, Salinas de Hidalgo. S.L.P. En: La diversidad organizacional, un reto para la administración contemporánea. (Eds): Pugliese, V. A., Macías, A. S., Cerda, M. D. L. M., Rueda, I. C. F., & Rivera, S. C., 255-270.
- Rubio-Ochoa, E., Pérez-Sánchez, R., Ávila-Val, T. C., Gómez- Leyva, J. F. y García-Saucedo, P. A. (2019). Propiedades fisicoquímicas de frutos silvestres de *Rubus* con potencial nutracéutico y alimenticio. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 10 (SPE23): 291-301.
- Ruíz, R. (2021). Seminario Salud en tu Vida, coordinado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI). <https://sectei.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mexico-cuarto-lugar-mundial-en-el-consumo-de-alimentos-ultra-procesados>.
- Sabtain, B., Farooq, R., Shafique, B., Modassar, M. & Ranjha, A. N. (2021). A narrative review on the phytochemistry, nutritional profile and properties of prickly pear fruit. *Journal of Biogeneric Science and Research.*, 7 (2): 1-12. doi: 10.46718/JBGSR.2021.07.000164.
- SADER (2020). Crece en México el consumo y producción de nopal: Agricultura. Disponible en: <https://www.gob.mx/agricultura/prensa/crece-en-mexico-el-consumo-y-produccion-de-nopal-agricultura?idiom=es>.

- SADER (2021). La TUNA, una fruta muy mexicana. Disponible en: <https://www.gob.mx/firco/articulos/la-tuna-una-fruta-muy-mexicana?idiom=es#:~:text=abrillantada%20en%20alm%C3%ADbar.-,M%C3%A9xico%20cuenta%20con%2020%20mil%20productores%20de%20la%20tuna%2C%20quienes,de%20julio%20a%20septiembre%2C%20principalmente>
- Sáenz, C. (2000). Processing technologies: an alternative for cactus pear (*Opuntia* spp.) fruits and cladodes. *Journal of Arid Environments*, 46 (3): 209-225.
- Sáenz, C., Cancino, B. & Robert, P. (2012). Red betalains from *Opuntia* spp.: Natural colorants with potential applications in foods. *Israel Journal of Plant Sciences*, (60): 291-299.
- Sáenz, C.L., Berger, H., Rodríguez-Félix, A., Galletti, L., Corrales, J., Sepúlveda, E., Varnero, M.T., García, V., Cuevas, R., Arias, E., Mondragón, C., Higuera, I. & Rosell, C. (2013). Agroindustrial utilization of cactus pear. Disponible en: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/186304>
- Salem, N., Lamine, M., Damergi, B., Ezahra, F., Feres, N., Jallouli, S., Hammami, M., Khamassi, S., Selmi, S., El Kahoui, S., Limam, F. & Tabben, O. (2020). Natural colourants analysis and biological activities. Association to molecular markers to explore the biodiversity of *Opuntia* species. *Phytochemical Analysis*, 31(6): 892-904. doi:10.1002/pca.2954.
- Samah, S., De Teodoro, C.V., Serrato, M.A. & Valadez-Moctezuma, E. (2016). Genetic diversity, genotype discrimination, and population structure of Mexican *Opuntia* sp., determined by SSR markers. *Plant Molecular Biology Reporter*, (34) :146-159. doi:10.1007/s11105-015-0908-4.
- Sandoval-Ortega, M.H., Loera-Ávila, E.E.D., Martínez-Calderón, V.M., y Zumaya-Mendoza, S.G. (2023). Plantas silvestres comestibles del estado de Aguascalientes, México, sus formas de consumo y comercialización. *Polibotánica*, (55): 213-230. doi: 10.18387/polibotanica.55.14.
- Sandoval-Trujillo, S.J., Ramírez-Cortés, V. y Hernández-Bonilla, B.E. (2019). Alternativas de producción del nopal en el Estado de México. *Vínculatégica*, 5 (2): 1349-1359.
- Sciacca, F., Palumbo, M., Pagliaro, A., Di Stefano, V., Scandurra, S., Virzì, N. & Melilli, M. G. (2021). *Opuntia* cladodes as functional ingredient in durum wheat bread: rheological, sensory, and chemical characterization. *CyTA-Journal of Food*, 19 (1): 96-104. 4. doi:10.1080/19476337.2020.1862918.
- Norma Oficial Mexicana NMX-F-066-S-(1978). Determinación de cenizas en alimentos. Foodstuff determination of ashes. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
- SEDARH. (2022). La producción de tuna potosina se une al esquema de agricultura por contrato. slp.gob.mx. Disponible en: <https://slp.gob.mx/sedarh/Paginas/LA-TUNA-POTOSINA-ENTRA-ESQUEMA-DE->

- fisicoquímica de frutos de ciruela mexicana (*Spondias purpurea* L.) en el Soconusco, Chiapas. Ecosistemas y recursos agropecuarios, 6(17): 219-229.
- Yahia, E. M. & Mondragon-Jacobo, C. (2011). Nutritional components and antioxidant capacity of ten cultivars and lines of cactus pear fruit (*Opuntia* spp.). Food Research International, 44 (7): 2311-2318. doi: 10.1016/j.foodres.2011.02.042.
- Yeddes, N., Chérif, J.K., Guyot, S., Sotin, H. & Ayadi, M.T. (2013). Comparative Study of Antioxidant Power, Polyphenols, Flavonoids and Betacyanins of the Peel and Pulp of Three Tunisian *Opuntia* Forms. Antioxidants (Basel). 2(2):37-51. doi: 10.3390/antiox2020037.
- Zenteno-Ramírez, G., Juárez-Flores, B. I., Aguirre-Rivera, J. R., Ortiz-Pérez, M. D., Zamora-Pedraza, C. & Rendón-Huerta, J. A. (2015). Evaluación de azúcares y fibra soluble en el jugo de variantes de tunas (*Opuntia* spp.). Agrociencia, 49 (2): 141-152.
- Zenteno-Ramírez, G. (2016). Evaluación de la pulpa de variantes de tuna como alimento funcional. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952015000200003.
- Zenteno-Ramírez, G., Juárez-Flores, B. I., Aguirre-Rivera, J. R., Monreal-Montes, M., García, J. M., Serratosa, M. P. & Rendón-Huerta, J. A. (2018). Juices of prickly pear fruits (*Opuntia* spp.) as functional foods. Italian Journal of Food Science. 30 (3): 614-627. doi:10.14674/IJFS-921.
- Zimmermann, H. (2018). Invasión global de nopal (*Opuntia* sp.): Control, manejo y conflictos de interés. (Eds). FAO, ICARDA. Ecología del Cultivo, Manejo y Usos del Nopal. En Inglese, P., Mondragon, C., Nefzaoui, A., Saenz, C. 175-188.

ANEXOS

Anexo 1. Formato de encuesta aplicada

Colegio de Postgraduados

SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

VARIEDADES, CONSUMO Y USOS DE LA TUNA EN SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS

Entrevistador: _____

Consideración ética

Nombre: _____ Fecha: / /

La siguiente encuesta busca obtener información sobre las variedades, consumo y usos de la tuna, a partir de la opinión de los ciudadanos del municipio de Salinas, así como, sus municipios aledaños.

La información proporcionada será de carácter anónima y confidencial, por lo cual se te invita a responder de la manera más honesta posible, de igual forma, los datos recolectados servirán para un proyecto académico.

La información estará disponible escribiendo al siguiente correo: aleman.villa@colpos.mx

Responsable del proyecto, Dra. Margarita Torres Aquino, Profesora Investigadora Adjunta adscrita al Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosi.

Acepto participar en el estudio: Si No

I. Aspectos Generales

Edad: años

Sexo: Mujer Hombre

Localidad: Municipio:

Estado: Ocupación:

Ocupación 1:

Ocupación 2:

Marcar con una **X** aquellas respuestas que considere correctas.

Nivel escolar cursado:

a) Prescolar	f) Licenciatura
b) Primaria	g) Especialidad
c) Secundaria	h) Maestría
d) Bachillerato	i) Doctorado
e) Carrera técnica	j) Nada

Ingreso mensual:

a) Menos de \$2 500. ⁰⁰	e) \$10 000. ⁰⁰ a \$15 000. ⁰⁰
b) \$2 500. ⁰⁰ a \$5 000. ⁰⁰	f) \$15 000. ⁰⁰ a \$20 000. ⁰⁰
c) \$5 000. ⁰⁰ a \$7 500. ⁰⁰	g) Más de \$20 000. ⁰⁰
d) \$7 500. ⁰⁰ a \$ 10 000 . ⁰⁰	h) Nada

II. Variedades de tuna

1.- ¿Cuáles son las variedades de tuna que conoce?

2.- De las siguientes variedades de tunas mostradas en el cartel, marque aquellas que conozca, (puede marcar con una **X** más de una opción).

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| a) Tapona/Tapón | <input type="checkbox"/> | b) Xoconostle agrio o blanco | <input type="checkbox"/> |
| c) Naranjona | <input type="checkbox"/> | d) Blanca Cristalina | <input type="checkbox"/> |
| e) Rojo Pelón | <input type="checkbox"/> | f) Cardona/Cardón | <input type="checkbox"/> |

3.- En su localidad ¿En qué época cosechan o recolectan la tuna?

- | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| a) Junio | <input type="checkbox"/> | b) Julio | <input type="checkbox"/> | c) Agosto | <input type="checkbox"/> |
| d) Septiembre | <input type="checkbox"/> | e) Octubre | <input type="checkbox"/> | f) Noviembre | <input type="checkbox"/> |

4.- En su localidad ¿Cuál es la localidad donde recolectan la tuna?

- | | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| a) Solar | <input type="checkbox"/> | b) Nopalera silvestre | <input type="checkbox"/> | c) Huerto comercial | <input type="checkbox"/> |
|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|

5.- En caso de haber contestado la opción b) o c) ¿A que distancia se encuentra de su hogar?

- | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| a) A 100 metros | <input type="text"/> | b) A 500 metros | <input type="text"/> | c) A menos de 1 km | <input type="text"/> |
| d) A un 1 km | <input type="text"/> | e) A 5 km | <input type="text"/> | f) Más de 5 km | <input type="text"/> |

III. Consumo de tuna

6.- ¿En qué temporada sueles consumir la tuna?, (puede marcar con una **X** más de una opción).

- | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|
| a) Junio | <input type="text"/> | b) Julio | <input type="text"/> | c) Agosto | <input type="text"/> |
| d) Septiembre | <input type="text"/> | e) Octubre | <input type="text"/> | f) Noviembre | <input type="text"/> |

7.- Cuando es temporada de tuna, ¿Cuánta tuna suele comer en su hogar aproximadamente a la semana?

- | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| a) 5-10 tunas | <input type="text"/> | b) 10-15 tunas | <input type="text"/> |
| c) 15-10 tunas | <input type="text"/> | d) 20-25 tunas | <input type="text"/> |
| e) 25-30 tunas | <input type="text"/> | f) Más de 30 tunas | <input type="text"/> |

8.- Cuando usted come una tuna ¿Qué toma en consideración?

- | | | | | |
|----------|----------|-------------|------------|-----------------------|
| a) Color | b) Sabor | c) Variedad | d) Madurez | e) Otra consideración |
|----------|----------|-------------|------------|-----------------------|

8.1.- ¿Cuál es su otra consideración? _____

9.- ¿Qué piensa del sabor de la tuna?

- | | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| a) Saben muy ricas | b) Saben bien | c) Es indiferente | d) No saben bien | e) No saben muy ricas |
|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|

10.- ¿Cuáles son las razones por las cuales usted come tuna?

- | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| a) Es barato | b) Es medicinal | c) Es un fruto muy rico | d) Forma parte de mi dieta | d) Otra razón |
|--------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|

10.1.- ¿Cuál es su otra razón? _____

11.- ¿En dónde suele comprar su tuna?, (puede marcar con una **X** más de una opción).

- a) Con un familiar
- b) Tianguis
- c) Mercado
- d) Tienda comercial como B. Aurrera
- e) Frutería
- f) Directamente con el productor
- g) Yo la cosecho / tengo en mi terreno
- h) Tienda de abarrotes
- i) Me la regalan
- j) Otro lugar

11.1.- ¿En qué otro lugar compra su tuna?

12.- ¿Cómo compra su tuna?

- a) Con cáscara b) Sin cáscara

IV. Usos de la tuna

13.- Dentro de su región ¿Cuáles son los principales usos que usted le da a la tuna?, (puede marcar con una **X** más de una opción).

- a) Agua fresca
- b) Recien cosechada
- c) Bebida alcohólica (Colonche)
- d) Mermelada
- e) Queso de tuna
- f) Jarabe de tuna
- g) Dulces
- h) Productos artesanales como jabón, aceites esenciales, miel, otros
- i) Dieta de ganado
- j) Considera agregar otro uso

¿Cuál es el otro uso que le puede dar a la tuna? _____

¡Muchas gracias por responder la encuesta!

Anexo 2. Simbología utilizada

Nombre	Símbolo
kg*	Kilogramo
g*	Gramo
mg**	Miligramo
µg**	Microgramo
mL**	Mililitro
µg mL ^{-1**}	Microgramo por mililitro
µL**	Microlitro
m*	Metro
cm**	Centímetro
mm**	Milímetro
nm**	Nanometros
h*	Hora
min*	Minuto
s*	Segundo
rpm*	Revoluciones por minuto
M*	Molar
mol*	Mol
mM**	Milimolar
µM**	Micromoles
N**	Normalidad
T*	Temperatura
°C*	Grado Celsius
ET	Equivalente a Trolox
EAG	Equivalente a Acido Gálico
EQ	Equivalente a Quercetina
MF	Materia Fresca
MS	Materia Seca
RFC	Fuerza g ó la fuerza centrífuga relativa
µmol	micromoles

*Unidades de medición del Sistema Internacional de Unidades (SI) y se expresan de conformidad con la Norma Oficial Mexicana (NOM-008-scfi-2002).

**Unidades de medición no incluidas en la Norma Oficial Mexicana, pero sus siglas corresponden a las que se incluyen en el documento.

Anexo 3. Azúcares Solubles Totales (AST)

Reactivo/mezcla	Reactivos específicos	Preparación	Recomendaciones especiales
Agua destilada			
Ácido sulfúrico al 75%	H ₂ SO ₄ BAKER ACS 98% J.T. Baker	Medir 25 mL de agua destilada y agregar 75 mL de ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄). NOTA: Verter el agua al frasco, y agregar el ÁCIDO AL AGUA	Utilizar respirador, guantes y bajo cabinas de extracción. La solución debe prepararse al momento, y conservar a 4 °C, en frasco ámbar o cubierto con papel aluminio.
Antrona	Anthrone ACS, reagent, 97% SIGMA-ALDRICH	Pesar 0.2 g del reactivo antrona, disolverlo en 100 mL de ácido sulfúrico	Conservar a 4 °C frasco ambar, antes de su uso
Solución stock de glucosa	Glucosa, SIGMA ADRICH 99.5 %	Pesar 12.5 mg de glucosa y agregar 5 mL de agua destilada	
Etanol al 100 %	Alcohol etílico absoluto BAKER ACS 99.95% J.T.Baker		
Etanol al 80 %	Alcohol etílico absoluto BAKER ACS 99.95% J.T.Baker	75 ml alcohol etílico absoluto + 25 ml de agua destilada	

Modificado de Galicia *et al.* (2012)

Curva de calibración AST

Anexo 4. Compuestos Fenólicos Totales

Reactivo/mezcla	Reactivos específicos	Preparación	Recomendaciones especiales
Agua desionizada			
Folin-Ciocalteu phenol	Folin-Ciocalteu phenol reagent lote # BCBJ1586V	1:1 en agua desionizada	Enjuagar la piel con agua y en caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Na ₂ CO ₃ al 75 %	Carbonato de sodio, J.T. Baker agua destilada	75 mL de carbonato de sodio + 25 mL de agua destilada	En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Metanol al 100%	J.T. Baker		Trabajar en lugar ventilado
Stock de ácido gálico	Gallic acid, SIGMMA-ALDRICH Agua destilada	0.5 mg de ácido gálico por cada 1 mL ⁻¹ de agua destilada	El producto no requiere medidas especiales de manipulación

Curva de calibración CFT

Anexo 5. Flavonoides totales

Reactivo/mezcla	Reactivos específicos	Preparación	Recomendaciones especiales
Solución Stock de Quercetina Agua desionizada	Quercetina (SIGMA-ALDRICH #5)	1 mg de quercetina por cada 1 mL de agua destilada	Trabajar en condiciones de oscuridad
Nitrito de sodio al 5%	NaNO ₂ MACRON FINE CHEMICALS, agua destilada	5% NaNO ₂ + 95% de agua destilada	No comer ni beber durante su utilización. Después de trabajar con el producto lavar inmediatamente bien la piel.
Agua destilada			
Cloruro de aluminio al 10 %	AlCl ₃ , Aluminiumchlorid Hexaydrat Reagent Plus, SIGMA-ALDRICH, 99%, Metanol J.T Baker 100%	10% de AlCl ₃ + 90% de metanol	No tener contacto directo con la piel
Metanol	J.T Baker		Trabajar en lugar ventilado
Hidróxido de Sodio a 1 M	NaOH 1M MACRON FINE CHEMICALS, agua destilada		Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.

Curva de calibración Flavonoides Totales

Anexo 6. Vitamina C (Kit Megazyme)

Reactivo/mezcla	Reactivos específicos	Preparación	Recomendaciones especiales
Buffer TRITON X-100	TRITON X-100 pH 5,6,		Estable durante > 2 años a 4°C que se precalienta a 37 °C antes de su uso
MTT	MTT [3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] pH 3,5		Estable durante > 2 años y se debe trabajar bajo condiciones de oscuridad a temperatura ambiente
PMS	Metosulfato de 5-metilfenazinio	Disuelto en 8.8 mL de agua destilada	Estable durante > 2 años en la oscuridad a 4 °C
OAA	Oxidasa de ácido ascórbico		Es estable durante > 2 años a 4 °C
Ácido L-ascórbico (vitamina C)	Ácido L-ascórbico (vitamina C)		Estable durante > 2 años; cuando se conserva cerrado a 4 °C, este último solo se utiliza cuando se tienen dudas sobre la precisión del espectrofotómetro utilizado
Agua destilada			

Anexo 7. Ácido Metafosfórico al 3% (p/v) + 10 Mm

Reactivo	Descripción
Primero preparar EDTA 100 Mm	Pesar 2.92 g de Ethylenediaminetetraacetic acid, A CS reagent, (EDTA) 99.4-100.06% SIGMA-ALDRICH y añadir aprox. 80 mL de agua destilada ajustar el pH a 7 utilizando NaOH (MACRON FINE CHEMICALS™) 4M
Ácido metafosfórico al 3% (p/v) más EDTA 10 mM	Se disuelven 3.0 g de ácido metafosfórico A.C.S. (MEYER) en 80 mL de agua destilada y añadir 10 mL de solución EDTA 100 Mm. Completar a 100 mL de agua destilada y conservar a 4 °C entre usos.

Anexo 8. Betalaínas

Reactivo/mezcla	Reactivos específicos	Preparación	Recomendaciones especiales
Solución Tampón McIlvaine pH 6.5 citrato-fosfato	Ácido cítrico Fosfato monosódico; SIGMA-ALDRICH Lot # SLBR0890V Agua destilada	Para 100 mL se pesaron 0.9605 g de ácido cítrico 0.1M y se aforó a 50 mL, se le agrego 2.838 g de fosfato monosódico y se aforó a 100 mL con agua destilada (29 mL de ácido cítrico + 71 mL de fosfato monosódico)	Mantener en refrigeración antes de su uso

Anexo 9. Cuantificación de Clorofilas a y b

Reactivo/mezcla	Reactivos específicos	Preparación	Recomendaciones especiales
Acetona 80 %	Acetona Agua destilada	20 mL de agua destilada + 80 mL de Acetona al 100%	Evitar el contacto con la piel y los ojos. No inhalar vapor. Eliminar fuentes de ignición

Anexo 10. Actividad antioxidante equivalente a TROLOX (TEAC) por el método 2,2 difenil-1-picrilhidracilo (DPPH)

Reactivo/mezcla	Reactivos específicos	Preparación	Recomendaciones especiales
Solución DPPH	DPPH Metanol 100 %	Se pesaron 0.0591 g de DPPH y se aforó en 10 mL con metanol 100%, obteniendo una concentración de 15,000 μM	Trabajar bajo oscuridad
Trolox 5 mM (curva de calibración)	Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl chroman-2-carboxylic acid, SIGMA ALDRICH)	Se pesaron 0.00625 g de Trolox y se aforó a 5 mL con metanol 100% (solución madre a 5000 μM ó 5 mM). Posteriormente se realizaron diluciones partiendo de la solución anterior colocándolos en eppendorf de 50-500 μM .	Evitar respirar el polvo. Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón abundantes
Metanol 100%	J.T. Baker		Trabajar en lugar ventilado

Curva de calibración para actividad antioxidante por DPPH

Anexo 11. Actividad antioxidante por el método de capacidad de absorción de los radicales de oxígeno (ORAC)

Reactivo/mezcla	Reactivos específicos	Preparación	Recomendaciones especiales
Buffer de Fosfato (75 mM, pH 7.4)	Solución Buffer de Fosfato 1.0 M (pH 7.4) SIGMA Cat. P3619	En una botella de vidrio de 1 litro. Adicionar 75 ml de la solución Buffer de Fosfato 1.0 M (pH 7.4) a 800 ml de agua destilada. Aforar a 1 litro y almacenar en un frasco bien cerrado.	Estable por 1 mes a 4°C.
Fluoresceína (400 µM)	Sal Sódica de Fluoresceína SIGMA-ALDRICH Cat. F6377	En un matraz de 100 ml. Pesar 15.05 mg de Sal Sódica de Fluoresceína y aforar a 100 ml con Buffer de Fosfatos (75 mM, pH 7.4). Almacenar en un frasco bien cerrado.	Estable por 3 meses a 5°C. Para su preparación utilizar respirador de polvos. Cubrir con papel aluminio para proteger del contacto con la luz.
Dilución de Fluoresceína (0.1 µM) *	Fluoresceína (400 µM)	En tubos de vidrio de 15 ml. Llevar a 4 µM la solución madre 400 µM. Para esto tomar una alícuota de 0.100 ml de la solución 400 µM y aforar a 10 ml con Buffer de Fosfatos (75 mM, pH 7.4). A continuación, tomar una alícuota de 0.250 ml de la solución 4 µM y aforar a 10 ml con Buffer de Fosfatos (75 mM, pH 7.4).	Esta solución se prepara todos los días y se almacena a 5°C antes de su uso. Cubrir con papel aluminio para proteger del contacto con la luz.
AAPH (153 mM) *	AAPH (2,2'-azobis-2-metil-propanimidamida, diclorhidrato). ALDRICH Cat. 440914	En un tubo de vidrio de 15 ml. Disolver 207 mg de AAPH (2,2'-azobis-2-metil-propanimidamida, diclorhidrato) en 5 ml del Buffer de Fosfatos (75 mM, pH 7.4).	Se prepara diariamente y se desecha al haber transcurrido 8 horas. En el momento del ensayo se mantiene en baño de hielo.
Trolox (20 mM)	Trolox [(±)6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-acido carboxílico] ALDRICH Cat. 238813-5G	En un tubo de vidrio de 15 ml. Disolver 25 mg de Trolox [(±)6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-acido carboxílico] en 5 ml del Buffer de Fosfato (75 mM, pH 7.4) y colocar en el baño de ultrasonidos durante 10 minutos. <i>Para los puntos de la curva hacer diluciones (0, 6.25, 12.5, 25, 50, y 100 µM)</i>	Estable por 1 mes a 5°C. Para su preparación utilizar respirador de polvos. Cubrir con papel aluminio para proteger del contacto con la luz.
Metanol al 50% v/v	Metanol J.T. Baker	En un matraz de 250 ml. Adicionar 125 ml de metanol a 125 ml de agua destilada y almacenar en un frasco bien cerrado	Estable por 1 mes a 4°C.

* Volumen estimado para 1 placa

Curva de calibración capacidad antioxidante por ORAC

Anexo 12. Análisis de varianza (ANDEVA) en variables de compuestos bioactivos

Anexo 12.1 Análisis anidado de variable respuesta vitamina C

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Localidad	2	1148.6	574.282	106.58	0.000
Variedad (Localidad)	9	4851.5	539.060	100.04	0.000
Error	139	749.0	5.388		
Total	150	6817.2			

Anexo 12.2 Análisis anidado de variable respuesta betacianinas

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Localidad	2	160.643	80.322	2031.63	0.000
Variedad (Localidad)	3	778.975	259.658	6567.69	0.000
Error	83	3.281	0.040		
Total	88	929.639			

Anexo 12.3 Análisis anidado de variable respuesta betaxantinas

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Localidad	2	271.098	135.549	5003.80	0.000
Variedad (Localidad)	3	265.910	88.637	3272.02	0.000
Error	83	2.248	0.027		
Total	88	531.583			

Anexo 12.4 Análisis anidado de variable respuesta betalaínas

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Localidad	2	840.11	420.055	3314.66	0.000
Variedad (Localidad)	3	1191.83	397.275	3134.90	0.000
Error	83	10.52	0.127		
Total	88	1998.45			

Anexo 12.5 Análisis anidado de variable respuesta clorofila a

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Localidad	2	49.01	24.5061	33.23	0.000
Variedad (Localidad)	3	163.73	54.5782	74.00	0.000
Error	56	41.30	0.7375		
Total	61	282.65			

Anexo 12.6 Análisis anidado de variable respuesta clorofila b

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Localidad	2	64.77	32.384	18.36	0.000
Variedad (Localidad)	3	326.74	108.913	61.73	0.000
Error	56	98.80	1.764		
Total	61	543.01			

Anexo 12.7 Análisis anidado de variable respuesta clorofila total

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Localidad	2	217.4	108.686	23.76	0.000
Variedad (Localidad)	3	942.2	314.078	68.67	0.000
Error	56	256.1	4.574		
Total	61	1572.2			

Anexo 12.8 Análisis anidado de variable respuesta flavonoides totales

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Localidad	2	0.007289	0.003645	2.73	0.069
Variedad (Localidad)	9	0.175673	0.019519	14.63	0.000
Error	134	0.178829	0.001335		
Total	145	0.366205			

Anexo 12.9 Análisis anidado de variable respuesta compuestos fenólicos totales

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Localidad	2	3483	1741.63	68.61	0.000
Variedad (Localidad)	9	5036	559.53	22.04	0.000
Error	109	2767	25.38		
Total	120	11516			

Anexo 13. Análisis de varianza (ANDEVA) en variables de capacidad antioxidante

Anexo 13.1 Análisis anidado de variable respuesta capacidad antioxidante DPPH

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Localidad	2	1860	930.2	5.30	0.006
Variedad (Localidad)	9	173001	19222.3	109.55	0.000
Error	138	24214	175.5		
Total	149	199861			

Anexo 13.2 Análisis anidado de variable respuesta capacidad antioxidante ORAC

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Localidad	2	14196	7098.1	31.35	0.000
Variedad (Localidad)	9	171339	19037.6	84.09	0.000
Error	167	37808	226.4		
Total	178	223255			

Anexo 14. Comparación de las medias (prueba de Tukey ($P < 0.05$) \pm error estándar, considerando los factores cuatro variedades de tuna y tres localidades de, sobre las variables físicas peso fresco total, peso fresco de la cáscara, peso fresco del lóculo.

Localidad	Variedad	Variables dependientes				
		PFTF	PFC	PFL	Diámetro polar	Diámetro ecuatorial
		Media \pm E.E.	Media \pm E.E. (g)	Media \pm E.E.	Media \pm E.E. (cm)	Media \pm E.E.
Salinas de Hidalgo	Cardona	53.13 ^g \pm 2.33	31.50 ^e \pm 1.15	21.25 ^g \pm 1.35	4.78 ^d \pm 0.06	4.24 ^{de} \pm 0.07
	Naranja	72.80 ^{fg} \pm 5.07	31.08 ^e \pm 1.99	41.37 ^{ef} \pm 3.44	6.99 ^c \pm 0.12	4.56 ^{de} \pm 0.12
	Cristalina	113.54 ^{de} \pm 5.90	60.93 ^c \pm 2.54	52.16 ^{de} \pm 3.58	7.14 ^c \pm 0.14	5.31 ^{cd} \pm 0.11
	Fafayuca	123.27 ^{cd} \pm 5.28	70.09 ^{bc} \pm 3.06	52.67 ^{de} \pm 2.60	7.67 ^{bc} \pm 0.23	5.38 ^c \pm 0.12
La Reforma	Cardona	73.94 ^{fg} \pm 3.40	41.64 ^{de} \pm 2.14	31.78 ^{fg} \pm 1.70	5.59 ^d \pm 0.12	4.82 ^{de} \pm 0.10
	Naranja	123.55 ^{cd} \pm 4.91	43.29 ^d \pm 1.43	79.95 ^b \pm 3.91	7.74 ^{bc} \pm 0.18	5.73 ^c \pm 0.11
	Cristalina	142.67 ^{bc} \pm 5.02	67.91 ^{bc} \pm 2.48	74.31 ^{bc} \pm 2.73	8.25 ^b \pm 0.30	5.62 ^c \pm 0.15
Diego Martin	Fafayuca	142.09 ^{bc} \pm 6.65	78.22 ^{ab} \pm 3.18	63.26 ^{cd} \pm 3.73	7.69 ^{bc} \pm 0.23	5.70 ^{bc} \pm 0.10
	Cardona	58.90 ^g \pm 4.06	32.59 ^{de} \pm 2.18	25.91 ^g \pm 2.09	4.96 ^d \pm 0.17	4.49 ^{ef} \pm 0.12
	Naranja	150.82 ^b \pm 6.42	66.14 ^c \pm 3.06	84.29 ^a \pm 3.91	7.42 ^{bc} \pm 0.16	5.96 ^a \pm 0.09
Cristalina		187.28 ^a \pm 5.34	84.57 ^a \pm 2.21	102.20 ^a \pm 3.75	9.55 ^a \pm 0.21	6.16 ^{ab} \pm 0.08
	Fafayuca	90.69 ^{ef} \pm 3.56	41.40 ^{de} \pm 1.50	48.67 ^e \pm 2.18	7.77 ^{bc} \pm 0.17	4.94 ^{ef} \pm 0.21

PFTF= peso fresco total del fruto, PFC= peso fresco de la cáscara, PFL= peso fresco del lóculo

Anexo 15. Comparación de las medias (prueba de Tukey ($P < 0.05$) \pm error estándar, considerando los factores cuatro variedades de tuna y tres localidades sobre el porcentaje de humedad y cenizas, contenido de sólidos solubles totales, pH, acidez titulable y azúcares solubles totales.

Localidad	Variedad	Variables dependientes					
		Humedad	Cenizas	SST	pH	AT	AST
		Media \pm E.E.	Media \pm E.E.	Media \pm E.E.	Media \pm E.E.	Media \pm E.E.	Media \pm E.E.
		%	%	°Brix		% ácido cítrico	g 100 g ⁻¹
		Media \pm E.E.	Media \pm E.E.	Media \pm E.E.	Media \pm E.E.	Media \pm E.E.	Media \pm E.E.
Salinas de Hidalgo	Cardona	85.28 ^{ab} \pm 0.28	0.29 ^{bcd} \pm 0.27	14.31 ^b \pm 0.13	6.16 ^c \pm 0.04	0.016 ^{ef} \pm 0.002	16.73 ^{de} \pm 0.59
	Naranjona	85.77 ^{ab} \pm 0.26	0.40 ^a \pm 0.33	13.82 ^{bcd} \pm 0.18	6.53 ^b \pm 0.04	0.024 ^{bcd} \pm 0.002	11.70 ^f \pm 0.42
	Cristalina	87.13 ^a \pm 0.79	0.18 ^e \pm 0.16	12.57 ^{ef} \pm 0.23	6.42 ^b \pm 0.02	0.021 ^{cde} \pm 0.001	19.45 ^{bcd} \pm 0.82
	Fafayuca	85.79 ^{ab} \pm 0.39	0.27 ^{bcd} \pm 0.24	14.87 ^{ab} \pm 0.30	6.43 ^b \pm 0.03	0.029 ^{ab} \pm 0.002	17.19 ^{cde} \pm 0.50
La Reforma	Cardona	85.88 ^{ab} \pm 0.70	0.33 ^{ab} \pm 0.29	14.27 ^b \pm 0.22	6.12 ^c \pm 0.04	0.031 ^a \pm 0.001	17.16 ^{de} \pm 0.45
	Naranjona	84.36 ^{ab} \pm 0.63	0.38 ^a \pm 0.33	15.70 ^a \pm 0.24	6.92 ^a \pm 0.03	0.027 ^{abc} \pm 0.002	19.28 ^{cd} \pm 0.60
	Cristalina	85.35 ^{ab} \pm 0.44	0.22 ^{de} \pm 0.20	11.24 ^f \pm 0.41	6.20 ^c \pm 0.03	0.020 ^{cde} \pm 0.0009	16.52 ^{de} \pm 0.83
Diego Martín	Fafayuca	85.02 ^{ab} \pm 0.32	0.27 ^{bcd} \pm 0.22	14.24 ^{bc} \pm 0.20	6.52 ^b \pm 0.04	0.020 ^{de} \pm 0.000	26.64 ^a \pm 0.82
	Cardona	84.18 ^b \pm 0.24	0.32 ^{abc} \pm 0.29	13.93 ^{bcd} \pm 0.34	6.22 ^c \pm 0.07	0.028 ^{ab} \pm 0.001	19.73 ^{bcd} \pm 0.51
	Naranjona	84.32 ^b \pm 0.66	0.33 ^{abc} \pm 0.28	12.91 ^{cde} \pm 0.45	6.86 ^a \pm 0.03	0.011 ^f \pm 0.001	14.66 ^{ef} \pm 0.35
	Cristalina	85.73 ^{ab} \pm 0.89	0.26 ^{cd} \pm 0.23	12.66 ^{de} \pm 0.30	6.18 ^c \pm 0.02	0.013 ^f \pm 0.001	22.99 ^b \pm 1.70
	Fafayuca	84.74 ^{ab} \pm 0.91	0.26 ^{bcd} \pm 0.23	14.52 ^{ab} \pm 0.29	6.88 ^a \pm 0.02	0.023 ^{bcd} \pm 0.001	20.57 ^{bc} \pm 0.50

SST= sólidos solubles totales, AT= acidez titulable, AST= azúcares solubles totales.

Anexo 16. Matriz de correlación considerando la variedad Cardona (*O. streptacantha*) con base en compuestos bioactivos y su capacidad antioxidante.

Variable	1	2	3	4	5	6	7
1. CFT	1						
2. FLAVT	-0.31	1					
3. BC	0.84**	-0.36*	1				
4. BX	0.81**	-0.34	0.99**	1			
5. BL	0.84**	-0.35*	1.00**	1.00**	1		
6. VITC	0.07	-0.32	0.26	0.30	0.28	1	
7. ORAC	0.15	-0.03	0.19	0.17	0.18	0.06	1
8. DPPH	0.85**	-0.31	0.96**	0.92**	0.95**	0.13	0.21

CFT = compuestos fenólicos totales, FLAVT = flavonoides totales, BC = betacianinas, BX = betaxantinas, BL = betalaínas, VITC = vitamina C, ORAC = capacidad de absorbancia de radicales de oxígeno, DPPH = 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo. Significativo* (P < 0.05), altamente significativo** (P < 0.01).

Anexo 17. Matriz de correlación considerando la variedad Naranjona (*O. megacantha*) con base en compuestos bioactivos y su capacidad antioxidante

Variable	1	2	3	4	5	6	7
1. CFT	1						
2. FLAVT	0.19	1					
3. BC	-0.16	0.52**	1				
4. BX	-0.05	0.58**	0.99**	1			
5. BL	-0.09	0.56**	1.00**	1.00**	1		
6. VITC	-0.13	0.52**	0.97**	0.96**	0.97**	1	
7. ORAC	0.41*	0.55**	0.58**	0.65**	0.62**	0.51**	1
8. DPPH	0.64**	-0.08	-0.59**	-0.50**	-0.54**	-0.60**	0.00

CFT = compuestos fenólicos totales, FLAVT = flavonoides totales, BC = betacianinas, BX = betaxantinas, BL = betalaínas, VITC = vitamina C, ORAC = capacidad de absorbancia de radicales de oxígeno, DPPH = 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo. Significativo* (P < 0.05), altamente significativo** (P < 0.01).

Anexo 18. Matriz de correlación considerando la variedad Cristalina (*O. albicarpa*) con base en compuestos bioactivos y su capacidad antioxidante.

Variable	1	2	3	4	5	6	7
1. CFT	1						
2. FLAVT	0.25	1					
3. CLA	0.48*	0.10	1				
4. CLB	0.50**	0.27	0.93**	1			
5. CLT	0.50**	0.20	0.98**	0.99**	1		
6. VITC	-0.08	0.19	-0.49**	-0.27	-0.37	1	
7. ORAC	0.30	0.45*	0.45*	0.58**	0.53**	0.09	1
8. DPPH	0.49**	0.45*	0.66**	0.71**	0.70**	-0.23	0.80**

CFT = compuestos fenólicos totales, FLAVT = flavonoides totales, CLA = clorofila A, CLB = clorofila B, CLT = clorofila total, VITC = vitamina C, ORAC = Capacidad de absorbanza de radicales de oxígeno, DPPH = 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo. Significativo* (P < 0.05), altamente significativo** (P < 0.01).

Anexo 19. Matriz de correlación considerando la variedad Fafayuca (*O. albicarpa*) con base en compuestos bioactivos y su capacidad antioxidante.

Variable	1	2	3	4	5	6	7
1. CFT	1						
2. FLAVT	0.20	1					
3. CLA	-0.27	-0.17	1				
4. CLB	-0.04	-0.12	0.85**	1			
5. CLT	-0.14	-0.14	0.94**	0.97**	1		
6. VITC	0.30	0.52*	-0.26	0.01	-0.11	1	
7. ORAC	-0.36	-0.09	0.65**	0.40	0.52*	-0.23	1
8. DPPH	-0.45*	-0.03	0.20	0.23	0.23	0.09	0.20

CFT = compuestos fenólicos totales, FLAVT = flavonoides totales, CLA = clorofila A, CLB = clorofila B, CLT = clorofila total, VITC = vitamina C, ORAC = Capacidad de absorbanza de radicales de oxígeno, DPPH = 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo. Significativo* (P < 0.05), altamente significativo** (P < 0.01).

Localidad	<i>Cardona (O. streptacantha)</i>		<i>Naranjona (O. meaacantha)</i>		<i>Cristalina (O. albicarpa)</i>		<i>Fafayuca (O. albicarpa)</i>	
	Pericarpio	Endocarpio	Pericarpio	Endocarpio	Pericarpio	Endocarpio	Pericarpio	Endocarpio
Salinas de Hidalgo								
La Reforma								
Diego Martín								